

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Schulleitung im Kontext des Mangels an Schulischen Heilpädagog*innen

Bewusstsein – Haltung – Handeln

eingereicht von: Julia Rauh

Begleitung: Marianne Walt, lic. phil.

8. Dezember 2019

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

**Schulleitung im Kontext des Mangels
an Schulischen Heilpädagog*innen**
Bewusstsein – Haltung – Handeln

eingereicht von: Julia Rauh

Begleitung: Marianne Walt, lic. phil.

8. Dezember 2019

Abstract

Elf Jahre nach Beschlussfassung zur flächendeckenden Einführung der integrativen Schulung (Sonderpädagogik-Konkordat, 2007) zeigt sich für sämtliche Volksschulstufen eine erhebliche Diskrepanz zwischen Soll- und Ist-Bestand an heilpädagogischen Fachpersonen. Nur zwei Drittel der an den Regelschulen mit heilpädagogischen Aufgaben betrauten Fachpersonen verfügen über einen berufsbefähigenden Abschluss in Schulischer Heilpädagogik oder befinden sich in einer entsprechenden Ausbildung. Ursächlich für den Unterbestand an Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) ist ein Ineinandergreifen multipler Faktoren und Wirkmechanismen, denen die Einführung der Integrativen Förderung und ein dadurch bedingter Mehrbedarf an SHP ebenso wie eine problemextendierende demografische Entwicklung und ein Zuwachs an Lernenden mit integrierter Sonderschulung (ISR) vorausgehen. Akzentuiert wird die Problematik durch strukturelle Herausforderungen in der Ausbildung zur SHP und wenig attraktive Rahmenbedingungen in der integrativen Schule. Die Ausgestaltung ebendieser Rahmenbedingungen obliegt in wesentlichen Teilen der Schulleitung, die als Entscheidungsträgerin im sonderpädagogischen Bereich die gesetzlich verankerte Integration innerhalb der eigenen Institution zu realisieren und zu verantworten hat. Die vorliegende Arbeit untersucht dahingehend, inwiefern sich Schulleitende der Sekundarstufe I in Bezug auf den Mangel an SHP positionieren und engagieren – differenziert nach Bewusstsein und Wissen, Haltung und konkretem Umgang der Schulleitenden mit den Problemstellungen im Kontext der Personalknappheit an SHP. Grundlage der Untersuchung bilden zehn leitfadengeführte, problemzentrierte Interviews mit Schulleitenden der Sekundarstufe I im Kanton Zürich, ausgewertet mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring. Die Untersuchungsergebnisse verweisen bei den befragten Schulleiterinnen und Schulleitern auf eine Diskrepanz zwischen deklarativem und prozeduralem Wissen hinsichtlich der Bewältigung der Problemstellungen im Zusammenhang mit dem Mangel an SHP. Die Schulleitenden verfügen über ein mässiges bis ausgeprägtes Problembewusstsein sowie über punktuelle Handlungsansätze, für die Umsetzung systematischer Massnahmen zur nachhaltigen Problemlösung fehlt demgegenüber summarisch das Bewusstsein für das eigene Wirkpotenzial ebenso wie ein konkretes Handlungsrepertoire. Die angeführten Ergebnisse der praktischen Erhebung werden im Rahmen der Diskussion den Erkenntnissen und Handlungsansätzen ausgehend der Forschungsliteratur gegenübergestellt, abgeleitet werden Massnahmen zur Optimierung des integrativen Settings und der Effektivität des Einsatzes der SHP im Wirkungsbereich der Schulleitung ebenso wie Impulse zur Implementierung der Erkenntnisse in Module der Aus- und Weiterbildung von Schulleitenden.

Vorwort

Diese Arbeit rückt den Kenntnisstand der befragten Sekundarschulleitenden zur Personalknappheit an SHP an den Volksschulen des Kantons Zürich in den Fokus, sie zeigt Haltungen auf und verweist auf Formen des Umgangs mit der Thematik in der schulischen Praxis. Flankiert von den theoretischen Grundlagen zur Thematik, wie sie im ersten Teil der Arbeit dargelegt werden, bieten mir die Erkenntnisse aus der praktischen Erhebung eine wichtige Grundlage für meine eigene Unterrichtstätigkeit als SHP auf der Sekundarstufe I. Das Wissen um die Verfahrensweise der Schulleitenden im Umgang mit dem Mangel an SHP, den Ursachen und Beweggründen dafür, fördert nicht nur das gegenseitige Verständnis, sondern ermöglicht es mir auch, Konklusionen für eine selbstbewusste Realisierung des eigenen Berufsverständnisses abzuleiten. Der im Rahmen der Masterarbeit erworbene Wissenszuwachs hat mich dazu veranlasst, meine Rolle als SHP gezielter auch in der Beratung und Unterstützung der Schulleitung hinsichtlich sonderpädagogischer Fragestellungen wahrzunehmen. Mit dem Ziel, über die gemeinsame Reflexion der aktuellen integrativen Förderpraxis die Integrationsfähigkeit der Sekundarschule zu stärken, konnten im gemeinsamen Diskurs mit der Schulleitung so bereits einige Entwicklungsprozesse hin zu deren Optimierung eingeleitet werden. Dies ist ein ganz persönlicher Gewinn – unabhängig allfälliger Implikationen der Ergebnisse dieser Arbeit auf weitere direkt und indirekt am Schulsystem beteiligten Akteure.

Vor diesem Hintergrund richtet sich mein Dank an alle Schulleiterinnen und Schulleiter, die mir im Rahmen meines Interviews Einblicke in ihre Berufspraxis gewährt haben und mit ihrer Offenheit den Charakter dieser Arbeit geprägt haben.

Mein ganz besonderer Dank gilt meiner Referentin, Marianne Walt, die mir durch ihre engagierte und kompetente Beratung wertvolle Orientierung in der komplexen Thematik und dem gesamten wissenschaftlichen Diskurs geboten hat und mich mit Rat, Tat und grosser Geduld bei der Umsetzung der Arbeit begleitet hat.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	1
Vorwort	1
Inhaltsverzeichnis	1
1 Einleitung	3
1.1 Ausgangslage	3
1.2 Fragestellung	4
1.3 Zielsetzung und thematische Abgrenzung.....	4
1.4 Methodik und Aufbau der Arbeit	5
2 Theoretische Grundlagen	6
2.1 Gegenwart: Mangel an SHP	6
2.2 Vergangenheit: Ursachen des Mangels an SHP	7
2.2.1 Integration und steigende Zahl an Schülerinnen und Schülern.....	8
2.2.2 Ausbildungsbezogene Aspekte – Masterstudium Sonderpädagogik.....	8
2.2.3 Zu wenig attraktive Rahmenbedingungen in der integrativen Schule.....	9
2.3 Integrative Förderung in der Sekundarschule als Herausforderung	9
2.3.1 Herausforderungen für SHP	11
2.3.2 Formale Rolle der Schulleitung	12
2.3.3 Rollenkomplexität von Schulleitung.....	13
2.3.4 Konvergente Aufgabenbereiche von Schulleitung und SHP	13
2.4 Schulleitung als Schlüsselfigur der integrativen Schule	14
2.4.1 Schulleitung und inklusive Schulentwicklung – ein kaum erschlossenes Forschungsfeld?	14
2.4.2 Aufgaben und Kompetenzen in der integrativen Schule.....	15
2.4.3 Schulleitungshandeln im Rahmen integrativer Schulentwicklung.....	16
2.5 Herausforderungen im Schulentwicklungsprozess	19
2.5.1 Auseinandersetzung mit Einstellungen, Sichtweisen und Selbstwirksamkeitserwartungen.....	19
2.5.2 Ressourcen zur wirksamen Umsetzung der integrativen Schule	19
2.5.3 Wissensmanagement von sonderpädagogischem Wissen	20
2.5.4 Schulleitungsaus- und -weiterbildung	21
2.6 Handlungsmöglichkeiten für Schulleitende	21
2.6.1 Drei Handlungsebenen.....	22
2.7 Umgang mit dem Mangel an SHP	24
2.7.1 Lösungsbeiträge und Empfehlungen	24
2.7.2 Schulleitung und Schulleitungsausbildung – Handlungsoptionen und Positionen	25
2.8 Fragestellung	27
3 Forschungsansatz und Methodik	28
3.1 Forschungsdesiderat.....	28
3.2 Fragestellung und Abgrenzung	28
3.2.1 Teilfragen.....	29
3.2.2 Ziel der Erhebung.....	29
3.2.3 Abgrenzung	29
3.3 Qualitativer Forschungsansatz.....	30
3.3.1 Untersuchungseinheit (Stichprobenplan und Sample).....	31
3.3.2 Datenerhebung.....	32
3.3.3 Transkription und Datenaufbereitung	33
3.3.4 Datenauswertungsverfahren.....	33
3.3.5 Untersuchungsfehler	34

4	Ergebnisse	35
4.1	Bewusstsein der Schulleitenden für die Problemstellungen hinsichtlich des SHP-Mangels	35
4.1.1	Herausforderungen in der Schulleitungstätigkeit.....	35
4.1.2	Spezifische Problemstellungen ausgehend der Beschäftigung von SHP	36
4.1.3	Wahrgenommene Gründe für den Mangel an SHP	38
4.2	Bewusstsein der Schulleitenden betreffend Determinanten für Arbeitszufriedenheit der SHP.....	38
4.2.1	Stärken der eigenen Schule.....	38
4.2.2	Schwächen der eigenen Schule	39
4.2.3	Zufriedenheit von SHP in Bezug auf deren Arbeit	39
4.3	Haltung der Schulleitenden bezogen auf Problemstellungen hinsichtlich des SHP-Mangels	41
4.3.1	Relevanz der SHP-Qualifikation	41
4.3.2	Ist der Beruf SHP attraktivierungsbedürftig?	41
4.3.3	Das integrative Schulsystem als Wirkort Schulischer Heilpädagogik	41
4.3.4	Effektivität Schulischer Heilpädagogik.....	42
4.4	Rollenbild von Schulleitung/SHP im integrativen System	43
4.4.1	Aufgaben und Kompetenzen im Zuständigkeitsbereich von SHP.....	43
4.4.2	Aufgaben und Kompetenzen im Zuständigkeitsbereich von Schulleitungen	44
4.4.3	Gemeinsamer Aufgabenbereich von Schulleitung und SHP.....	45
4.5	Umgang mit Problemstellungen hinsichtlich SHP-Mangel.....	45
4.5.1	Massnahmen zur Arbeitszufriedenheit von SHP	45
4.5.2	Massnahmen in Bezug auf die Gestaltung des integrativen Settings.....	47
4.5.3	Aus- und weiterbildungsbezogene Grundlagen.....	48
5	Diskussion	51
5.1	Wissen und Bewusstsein um Problemstellungen hinsichtlich des Mangels an SHP	51
5.1.1	Determinanten der Arbeitszufriedenheit von SHP	52
5.2	Determinante Schulleitung.....	53
5.2.1	Bewusstsein für eigenen Einfluss.....	53
5.2.2	Schulleitende nicht von Mangel an SHP betroffen	54
5.2.3	Schulleitende setzen andere Prioritäten	54
5.2.4	Individuelles Rollen- und Aufgabenverständnis von Schulleitenden	55
5.2.5	Unkenntnis über Handlungsmöglichkeiten von SHP und Schulleitung.....	56
5.3	Grundlagen des Wissens.....	57
5.4	Haltung.....	58
5.4.1	Attraktivierung des Berufsbilds	59
5.4.2	Effektivität Schulischer Heilpädagogik.....	60
5.4.3	Interdisziplinäre Kooperation	61
5.5	Umgang (Handeln)	62
5.5.1	Herausforderungen im Umgang mit spezifischen Problemstellungen	64
5.6	Handlungsfelder.....	65
5.6.1	Massnahmen in Aus- und Weiterbildung der Schulleitenden	65
5.6.2	Massnahmen im Einfluss-/Verantwortungsbereich Schulleitung (schulintern)	66
5.6.3	Massnahmen im Gesamtsystem Schule	67
6	Reflexion	68
6.1	Empirischer Forschungsprozess.....	69
6.2	Ausblick.....	70
7	Konkludierende Zusammenfassung	72
8	Literatur- und Quellenverzeichnis	75
9	Tabellen- und Abbildungsverzeichnis	80
	Anhang	

1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

«Zu wenig Lehrer für die Schwächsten», «Mangelware Heilpädagoge», «Notstand: Die Schweiz hat zu wenig Heilpädagogen». Schlagzeilen wie diese zeigen, dass die Auseinandersetzung mit der Personalknappheit an Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen (SHP) nach wie vor zur aktuellen bildungspolitischen Debatte gehört und von grosser Brisanz ist. Der Umstand, dass es in Schweizer Schulen seit Jahren an qualifizierten SHP fehlt, lässt die Diskussion um die Möglichkeiten und Grenzen von Schulischer Integration zum bildungspolitischen Dauerthema werden (vgl. Aellig & Steppacher, 2016; VSLZH, 2017; Donzé, 2018; Gyseler & Aellig, 2019). Die herausfordernde Praxis der integrativen Schule sorgt dafür, dass Nachhaltigkeit und Wirkung des integrativen Unterrichts häufig hinterfragt werden und zentraler Gegenstand allgemeiner, auf die Integration bezogener Debatten sind. So resümiert Schönenberger (2011, S.1): «Die integrative Schulung von schwierigen Kindern gilt als Zukunftsmodell. Doch was in der Theorie gut klingt, gestaltet sich in der Praxis oft schwierig: Ausgebildete Lehrpersonen fehlen, die Ressourcen sind mangelhaft». Fakt ist: Damit das integrative System erfolgreich sein kann, werden neben finanziellen vor allem personelle Ressourcen, insbesondere heilpädagogische Fachpersonen, benötigt. Elf Jahre nach Beschlussfassung zur Einführung der integrativen Schulform muss konstatiert werden, dass bei Weitem nicht alle Stellen mit ausgebildeten SHP besetzt werden können und von jenen Lehrpersonen, die in der Funktion als SHP an der Volksschule des Kantons Zürich tätig sind, nur zwei Drittel über eine adäquate Ausbildung verfügen oder sich in einer entsprechenden Ausbildung befinden (VSA, 2018; Ziehbrunner, Fäh & Gyseler, 2019, S. 17). Die Gründe für den Mangel? Ein Ineinandergreifen multipler Faktoren, die im Kern auf der Einführung der integrativen Förderung und der demografischen Entwicklung fussen (Gyseler & Aellig, 2019). Mit einer Entschärfung der Situation kann aufgrund des steigenden Bedarfs an SHP wie Regellehrpersonen (RLP) in den nächsten Jahren – ursächlich sind der erwartet merkliche Anstieg an Pensionierungen sowie der unerwartet grössere Zuwachs an Schülerinnen und Schüler mit integrierter Sonderschulung (ISR) – nicht gerechnet werden (Buholzer, Grütter & Tschopp, 2015; Ziehbrunner et al., 2019, S. 17). Die Bedeutsamkeit der Gesamthematik ist von Expertinnen und Experten aus Praxis, Bildungsforschung und -politik gemeinhin anerkannt, verschiedene Lösungsansätze zum professionellen Umgang mit dem Mangel an SHP und zur Stärkung des integrativen Systems werden im fachlichen Diskurs geprüft. Die vermeintlich naheliegende Lösung einer merklichen Erhöhung des Angebots an Ausbildungsplätzen im Studiengang zur SHP löst das Problem im Alleingang allerdings kaum: Vielmehr erweist sich der Fokus auf das Gesamtsystem der Einzelschule als bedeutsam, schliesslich braucht es für den Erfolg der integrativen Schule – und dieser korreliert entscheidend mit der Effektivität Schulischer Heilpädagogik und der Berufszufriedenheit von SHP – auch die Kompetenzen anderer qualifizierter Personen: Regellehrpersonen, Schulleitende und Fachleute diverser Disziplinen (DaZ, Schulsozialarbeit, Klassenassistenz). Die Schulleiterinnen und Schulleiter, welchen allein schon positionsbedingt bei der Umsetzung der sonderpädagogischen Unterstützung eine Schlüsselrolle zukommt, zählen dabei zu den bedeutsamsten Einflussgrössen. Nutzen diese ihre Führungs-, Steuerungs- und Organisationskompetenz, um die integrative Schulentwicklung zu begünstigen sowie das Zusammenspiel der verschiedenen Akteure zu koordinieren, kann eine optimale Wirkung der heilpädagogischen Fachlichkeit erzeugt und das System nachhaltig gestärkt werden. Dies wiederum führt im Idealfall zu einem geringeren Mehrbedarf an SHP. Damit die Mangelware heilpädagogische Fachlichkeit im integrativen System

effizienter eingesetzt, Fluktuation verhindert und die integrative Praxis gestärkt werden kann, müssen Schulleitenden den vielfältigen und komplexen Ansprüchen an ihre Funktion und Rolle – insbesondere als Change Agents und Motoren für die Schulentwicklung – gerecht werden können (Huber, 2002; Scheer & Laubenstein, 2018). Für die erfolgreiche Führung integrativer Schulen benötigen Schulleitende multiple und sehr spezifische Kompetenzen, die sich nicht auf umfangreiches Wissen im Bereich Sonderpädagogik und Kenntnisse entsprechender Instrumente beschränken, sondern zu wesentlichen Teilen auch von Erfahrungen, Überzeugungen, Haltungen und Werten geprägt sind. Sind sich Schulleitende dem Einfluss ihres Führungshandelns und der besonderen Aufgaben in der Führung einer integrativen Schule bewusst, so können diese einen wesentlichen Beitrag zur Lösung der Problematik ebenso wie zur Weiterentwicklung der inklusiven Schule an ihrem Standort leisten.

1.2 Fragestellung

Der durch die integrative Schule wachsende Bedarf an SHP kann nicht gedeckt werden, zwischen dem Soll und den tatsächlich vorhandenen Ressourcen in der Schulischen Heilpädagogik zeigt sich eine problematische Diskrepanz. Dieser Sachverhalt ist durch multiple Quellen belegt und bildet die Basis der in Kapitel 1.1 beschriebenen Ausgangslage. Aus der Perspektive der Schulleitenden können infolgedessen verschiedene Annahmen für die Ausgestaltung schulischer Rahmenbedingungen getroffen werden: 1. Schulleitende sind gefordert, den Bestand an ausgebildeten SHP in der eigenen Institution zu halten. 2. Bei Neuanstellungen müssen Schulleitende ausgebildete SHP rekrutieren können. 3. Lehrpersonen, die an der eigenen Schule eine Ausbildung zur SHP anstreben oder bereits absolvieren, sollen auch nach Ausbildungsende an der Schule tätig bleiben. Den Annahmen folgt die Hypothese, dass die Schule, gelenkt durch die Schulleitung, als Arbeitgeberin für SHP insgesamt attraktiv sein muss. Zentrale Voraussetzung dafür ist, dass sich Schulleitende den Bedürfnissen der SHP sowie dem eigenen Einfluss und den eigenen Möglichkeiten zur Bedürfnisbefriedigung der SHP bewusst sind. Die Schulleitung benötigt hierzu spezifisches Wissen, in welcher Form und mit welchen Massnahmen die Bedürfnisse der SHP gedeckt werden können. Entscheidend ist dabei in besonderem Masse, dass Schulleitende über die Einstellung und Haltung verfügen, die der Bearbeitung der Bedürfnisbefriedigung der SHP zuträglich ist. Vor dem dargelegten Hintergrund ergibt sich die Fragestellung der vorliegenden Forschungsarbeit:

Inwiefern positionieren und engagieren sich Schulleitende der Sekundarstufe I im Umgang mit dem Mangel an Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen?

Die Konzeption der Arbeit folgt dem Dreischritt Bewusstsein, Haltung und Handlung. Prämisse der Konzeption ist die Feststellung, dass ein Problem nur wirksam angegangen werden kann, wenn ein Bewusstsein für die Problemstellung besteht und Zusammenhänge erkannt werden (Bewusstsein und Wissen), das Problem als relevant taxiert wird (Haltung) und Strategien respektive Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit dem Problem bekannt sind (Umgang – Handeln). Begriffsabgrenzungen und -klärungen innerhalb der Fragestellung werden zu späterem Zeitpunkt innerhalb der Arbeit definiert (vgl. Kapitel 2.8).

1.3 Zielsetzung und thematische Abgrenzung

Der Mangel an heilpädagogischen Fachpersonen stellt ein gesamtschweizerisches Problem dar, zu dessen Bewältigung es dem Zusammenkommen verschiedener Akteure des Bildungssystems und somit einer

multiperspektivischen Herangehensweise an die Thematik bedarf. Die mit der Schulleitung in Beziehung stehenden Akteure aus Bildungspolitik und -verwaltung aber auch schulinterne Fachpersonen sind hinsichtlich des Umgangs mit dem Mangel an SHP als bedeutsam definiert, der Fokus der Gesamtarbeit liegt hingegen explizit auf der Perspektive Schulleitender. Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, in einem vergleichsweise jungen Forschungsfeld eine Auslegeordnung über die Problemstellung bezüglich des Mangels an SHP, jeweils mit dem Fokus auf Schulleiterinnen und Schulleiter der integrativen Regelschule, zu bieten. Die Untersuchung beschränkt sich auf Schulleitungen der Sekundarstufe I, die an einer Volksschule des Kantons Zürich tätig sind. Die Beschränkung auf den Kanton Zürich und spezifisch auf Schulleitende an Sekundarschulen ergibt sich aus mehrerlei Gründen, die in Kapitel 3.2.3 präzisiert werden. Ferner ist anzumerken, dass innerhalb der empirischen Untersuchung das Thema Integration nicht als Ganzes, sondern nur punktuell im Kontext des Mangels an SHP aufgegriffen wird.

1.4 Methodik und Aufbau der Arbeit

Zentraler Bestandteil der vorliegenden Masterarbeit bildet die praktische Erhebung in Form problemzentrierter Interviews mit Schulleitenden der Sekundarstufe I zu deren Wissen und Bewusstsein, ihrer Haltung und ihrem konkreten Umgang hinsichtlich des Mangels an SHP. Den dafür notwendigen theoretischen Referenzrahmen bildet Kapitel 2 der vorliegenden Arbeit, im Sinne einer Gesamtschau auf die Thematik werden zunächst die Hintergründe des Mangels an SHP näher beleuchtet (Kapitel 2.1-2.2). Neben aktuellen medialen Beiträgen werden dabei auch Perspektiven und Positionen von Bildungsexpertinnen und -experten aus Praxis, Wissenschaft und Politik aufgezeigt. Um zu ergründen, weshalb insbesondere auf der Sekundarstufe I ein Mangel an SHP ausgewiesen ist, beschäftigt sich Kapitel 2.3 mit Herausforderungen der integrativen Förderung auf der Oberstufe. Hinsichtlich Aufgabenfeldern, Rollenkonstruktionen und -komplexitäten sowie den Berührungspunkten der jeweiligen Profession, wird der SHP und der Schulleitung gleichermaßen Bedeutung beigemessen. Ferner wird aufgezeigt, wie Schulleitende ihre Schlüsselposition in der integrativen Schule konkret nutzen können, um einerseits die integrative Schule zu stärken und andererseits ein für die SHP zufriedenstellendes Setting zu schaffen. Im Besonderen wird dabei auch thematisiert, welche Anforderungen für Schulleitende im Entwicklungsprozess hin zur inklusiven Schule gelten und welche Handlungsmöglichkeiten sich Schulleitenden bieten. Ausführlich werden dabei die Aufgabenbereiche und Gestaltungsspielräume dargelegt, die das Arbeitsfeld der SHP tangieren und entsprechend auch hinsichtlich deren Berufszufriedenheit relevant sind. Kapitel 2.7 behandelt den Umgang mit dem Mangel an SHP entlang von Lösungsbeiträgen, Empfehlungen und konkreten Handlungsmaßnahmen ausgehend der Fachliteratur. Entlang einer systemischen Sichtweise wird ergänzend zur Rolle der Schulleitung auch die Position anderer wichtiger Akteure des Bildungssystems beleuchtet. Die theoretische Auseinandersetzung der vorliegenden Arbeit schliesst mit Kapitel 2.8, welches die Fragestellung und die ihr zugrunde liegenden Begrifflichkeiten definiert. Kapitel 3 umfasst eine detaillierte Erläuterung der praktischen Erhebung, im Besonderen die Forschungsmethodik. Die Ergebnisse der Untersuchung werden in Kapitel 4 dargelegt und in Kapitel 5, unter Bezugnahme auf die Erkenntnisse der in Kapitel 2 angeführten Forschungsliteratur, diskutiert. Der Diskussion angegliedert ist eine um die praktischen Erkenntnisse ergänzte Aufstellung der unter Kapitel 5.6. beschriebenen Handlungsfelder für Schulleitende. Die Arbeit schliesst mit einer Reflexion über das Vorgehen in Konzeption und Realisierung der vorliegenden Masterarbeit, mitsamt Anknüpfungspunkten für eine weiterführende Forschung, sowie einer konkludierenden Zusammenfassung.

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Gegenwart: Mangel an SHP

Angestossen von den internationalen Initiativen der UNESCO (Erklärung von Salamanca, 1994) und der UNO (Behindertenrechtskonvention BRK, 2006) wird an Schweizer Schulen seit elf Jahren ein integrativer Bildungsansatz verfolgt (Aellig & Steppacher, 2016). Mit dem eidgenössischen Behindertengleichstellungsgesetz 2002 (BehiG, Art. 20) sind sämtliche Kantone verpflichtet, mit entsprechenden Schulungsformen die Integration von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf in die Regelschule zu fördern. Durch das stark föderalistisch organisierte Bildungswesen sind die kantonalen Unterschiede bezüglich der Umsetzung integrativer Schulungsformen relativ gross (Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011, S. 30). Interkantonal gilt jedoch der Grundsatz, dass integrierende Massnahmen den separierenden vorgezogen werden müssen (Sonderpädagogisches Konkordat, EDK, 2011). Damit dieses System erfolgreich sein kann, benötigen Lehrpersonen personelle Unterstützung durch Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf, kurz von SHP (Steppacher, 2016, S. 3). In der praktischen Umsetzung der rechtlichen Rahmenbedingungen zeigt sich eine problematische Diskrepanz zwischen Bedarf und tatsächlich vorhandenen Ressourcen in der Schulischen Heilpädagogik. Seit Jahren gibt es in den Schulen einen eklatanten Personalnotstand an SHP (Aellig & Steppacher, 2016; Gyseler & Aellig, 2019). Auch wenn das Problem die ganze Schweiz betrifft, zeigt sich die Situation im Kanton Zürich besonders prekär und ist aus kantonaler Sicht ein sehr ernstzunehmendes Problem (Dietiker, 2019, 02:21). Wenn gleich zu Schuljahresbeginn 2018/19 sämtliche SHP-Stellen besetzt werden konnten, blieben bis zwölf Wochen vor Schulbeginn noch nahezu alle der 150 Stellen offen. Nicht nur die ungenügenden personellen Ressourcen allgemein, besonders die mangelnde Ressource «heilpädagogische Fachlichkeit» (Gyseler & Aellig, 2019) spielt dabei eine Rolle. So zeigen Auswertungsergebnisse des Zürcher Volksschulamtes (VSA, 2017/18) zur Stellensituation am Arbeitsmarkt, dass im Kanton Zürich nur 50-60 Prozent der Lehrpersonen, die in der Funktion als SHP arbeiten, über ein entsprechendes Diplom mit dem berufsbefähigenden Master in Schulischer Heilpädagogik verfügen (VSA, 2018; Gyseler & Aellig, 2019). Etwa 20 Prozent der erteilten IF-/ISR-Lektionen werden durch Lehrpersonen in Ausbildung erteilt, weitere 20 Prozent durch nicht qualifizierte Personen abgedeckt (Ziehbrunner et al., 2019, S. 17). Auch im Hinblick auf das Schuljahr 2018/19 stellt das Volksschulamt weiterhin einen Lehrpersonenmangel im Bereich der Schulischen Heilpädagogik fest (VSA, 2018, S. 1). Die Devise lautet deshalb: «An offene Stellen im Bereich der Schulischen Heilpädagogik, die nicht durch ausgebildete Schulische Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen besetzt werden können, sollen Lehrpersonen mit einem Regelklassenlehrdiplom eingesetzt werden» (VSA, 2018, S. 1). Im Vergleich zur Regelschule, welche hauptsächlich vom Mangel an SHP betroffen ist, arbeiten in den Sonderschulen mehr SHP mit Diplom (Aellig & Steppacher, 2016, S. 20). Auch wenn die Qualifikation von Personen unter den gegebenen Gesichtspunkten deutlich hervorsteicht, betonen Expertinnen und Experten immer wieder die Fachlichkeit des ganzen Systems als entscheidend, um das Problem zu entschärfen (vgl. Fäh, 2019; Gyseler & Aellig, 2019). Aufgrund der steigenden Schülerzahlen in den nächsten 15 Jahren – Anstieg im Kanton Zürich bis 2030 um 18 Prozent auf der Primarschule, um 27 Prozent auf der Sekundarschule (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2018) – sowie der erwarteten Pensionierung von Lehrpersonen, kann nach Ziehbrunner et al. (2019, S. 17) vorerst nicht mit einer Entschärfung der Situation gerechnet werden.

Der Mangel an SHP beschäftigt diverse Akteure aus Praxis, Wissenschaft und Politik. Mit dem Fokus auf die Regelschule und den Kanton Zürich, diskutierten so beispielsweise am HfH-Round-Table (2019) Vertreterinnen und Vertreter der Pädagogischen Hochschulen, des VSA, der Bildungspolitik und -forschung, der Lehrerinnen-und-Lehrer- sowie Schulleitungsverbände zum Thema. Folgende Ansatzpunkte können dabei als Gesamtschau auf die Problematik festgehalten werden (HfH WIKO, 2019):

Die Ausprägungen des Mangels in den verschiedenen Gemeinden, respektive Schulen ist unterschiedlich (von eklatant bis wenig/kein Mangel)

SHP-Stellen können über Monate hinweg nicht besetzt werden

Schulen haben Schwierigkeiten, aufgrund des fehlenden Pools an SHP geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu rekrutieren – also auszuwählen und anzustellen

- es kommt zu einem versteckten Qualitätsabbau in der Praxis
 - bestehende SHP müssen vielerorts mehr Pensen übernehmen und laufen damit Gefahr «auszubrennen»
-

Auf der Sekundarstufe I besteht der grösste Mangel an SHP

Spezifische Fachkräfte wie SHP zu rekrutieren bleibt besonders schwierig, so auch das Fazit der Mitgliederumfrage der Schulleitungsverbände der Deutschschweiz (VSLZH) und der lateinischen Schweiz (CLACESO). Über zwei Drittel der befragten Schulleiterinnen und Schulleiter mussten im letzten Schuljahr eine SHP-Stelle besetzen, davon gaben 81 Prozent an, bei der Stellenbesetzung von Fachlehrpersonen für die integrative Förderung (IF) mit grossen Herausforderungen konfrontiert gewesen zu sein (VSLZH Erhebung, 2019). Auch die Erfragung, mit welchen Aufgabenbereichen sich Schulleitende überdurchschnittlich beschäftigen, ergab mit 57 Prozent die IF (LCH, 2019). Gemäss dem VSLZH (2017, S.1 f.) gestaltet sich für Schulleitende die Personalführung als äusserst schwierig und ergibt zudem eine paradoxe Situation: «Die SHP definiert oftmals, was ihre Aufgabe ist und nicht die Leitung» (ebd.). Schulleitungen verfügen, so der VSLZH weiter, zudem über «wenig Fachkompetenz für die Führung von SHP. Dies führt dazu, dass diese nicht situationsgebunden und wirksam in der Schule eingebunden werden» (2017, S. 2). Im Rahmen des HfH-Round-Tables (2019) betont auch Hugi schulleitungsspezifische Schwierigkeiten aufgrund fehlender Wahlmöglichkeiten von SHP: «Sie müssen mehr oder weniger nehmen wer da kommt. Das bedeutet in der Praxis eigentlich einen versteckten Qualitätsabbau, weil ich nicht als Schule jene Personen anstellen kann, die genau zu dem passen, was ich brauche» (HfH WIKO, 2019, 01:02).

2.2 Vergangenheit: Ursachen des Mangels an SHP

Der Mangel an SHP lässt sich nicht auf einfache Kausalbeziehungen reduzieren, sondern stellt ein «Räderwerk mehrerer Faktoren» (Gyseler & Aellig, 2019) dar, die sich wechselseitig beeinflussen. Die im gegenwärtigen bildungspolitischen Diskurs zum Thema als «essenziell» beschriebenen Gründe werden in Form von Kurzfakten nachfolgend zusammengefasst (Aellig & Steppacher, 2016, S.29; Ziehbrunner et al., 2019, S. 16 f.).

Einführung der integrativen Schule

zu wenig attraktive Rahmenbedingung in der integrativen Schule (u.a. sehr kleine Pensen in vielen Klassen und teilw. verteilt auf mehrere Schulhäuser, Unklarheiten in der Zusammenarbeit und der Rollen- und Aufgabenverteilung, mangelhafter Einsatz heilpädagogischer Ressourcen)

Teilzeitarbeit ausgebildeter SHP sorgt für Personalengpässe

Zunahme der Lernenden mit Förderbedarf in der integrativen Regelschule (u.a. grosser Zuwachs an Schüler/-innen mit ISR-Status), demografische Entwicklung

anspruchsvolles Masterstudium (zu langes Studium für Sek-LP, ungenügende finanzielle Unterstützung in einzelnen Kantonen, wenig bis keinen bezahlten Urlaub für das Studium)

kontingentierte Ausbildungsplätze an der HfH (zu wenig finanzierte Studienplätze durch Trägerkantone)

2.2.1 Integration und steigende Zahl an Schülerinnen und Schülern

Mediale Berichterstattungen zur Integration machen den Ursprung respektive den Auslöser des Mangels an SHP häufig am generellen Paradigmenwechsel zur integrativen Schule fest (u.a. Schönenberger, 2011; az Nordwestschweiz, 2016; Birrer, 2017; Schlittler & Schomo, 2018; SRF, 2018). Das Spannungsfeld von Angebot und Nachfrage im Bereich des für die Schulische Heilpädagogik qualifizierten Fachpersonals und der sich daraus ergebenden Problemstellungen um die Besetzung entsprechender Stellen, ist nach Hugli, Präsident des Zürcher Lehrerverbandes, dabei das Resultat einer fehlenden Vorausplanung bei der Einführung der integrativen Schule in den Jahren 2008 und 2011 (Regionaljournal Zürich Schaffhausen, 2018, 00:24). Die systematische Begleitung von Lernenden mit Förderbedarf bedingt an den Regelschulen einen signifikanten Mehrbedarf an heilpädagogischen Leistungen, die unmittelbar zu einer erhöhten Nachfrage an SHP führt und somit die arbeitsmarktlichen Realitäten im betreffenden Feld in den Fokus rückt (HfH WIKO, 2019). Verschärft wird das Problem dadurch, dass die mit der demografischen Entwicklung in Zusammenhang stehenden steigenden Schülerzahlen sowie der eher unerwartete grössere Zuwachs an Lernenden mit ISR-Status (vgl. Buholzer et al., 2015; Ziehbrunner et al., 2019) gleichzeitig mit diesem Mehrbedarf kulminiert, sodass sowohl der Bedarf an SHP, wie auch jener an RLP steigt (Rhyn, 2019, 03:49). Die Gründe für den Anstieg der Zahl an Sonderschülerinnen und -schülern (ISR) sind nach Meier (2014), Vizechef des Zürcher Volksschulamtes, schleierhaft. Klar ist hingegen: Die Zunahme führt an die Grenze der Finanzierbarkeit. Bleibt diese Tendenz, bleiben auch SHP in Zukunft Mangelware (Ganz, 2014).

2.2.2 Ausbildungsbezogene Aspekte – Masterstudium Sonderpädagogik

Angesichts der aufgezeigten demografischen Entwicklung wäre ein naheliegender Lösungsschritt deutlich mehr SHP auszubilden (u.a. Donzé, 2018; Hugli, 2019; Ziehbrunner et al., 2019). Allerdings ist der Spielraum diesbezüglich gering: Die Ausbildungsplätze an der HfH sind kontingentiert, die dreizehn Deutschschweizer Trägerkantone finanzieren pro Jahr lediglich eine beschränkte Anzahl Studienplätze (Ziehbrunner et al., 2019, S.18). In diesem Zusammenhang spricht Donzé (2018) von einem teilweise hausgemachten Mangel. Die HfH könnte mehr Fachpersonen ausbilden, eine Erhöhung des Kontingents ist nach der Zürcher Bildungsdirektorin Silvia Steiner allerdings nicht geplant (Donzé, 2018). Ein weiterer Grund, der in Zusammenhang mit ausbildungsbezogenen Aspekten steht, ist das relativ anspruchsvolle Masterstudium (Aellig & Steppacher, 2016, S. 20). Sturny (zit. nach Schomo, 2018), Studiengangsleiter Schulische Heilpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Luzern, präzisiert: «Die Ausbildung dauert drei Jahre. In dieser Zeit verzichten Auszubildende durchschnittlich auf die Hälfte ihres Lohnes. Trotz höherer Lohneinstufung nach der Ausbildung dauert es Jahre, bis diese Einbussen ausgeglichen sind». Ein Personalnotstand an SHP ergibt sich gemäss VSLZH (2017, S. 1) auch aus dem Umstand, dass im berufsbegleitenden Studium Lehrpersonen ihr Pensum reduzieren müssen und deshalb in der Schule fehlen (ebd.). Weiter kommt hinzu, dass gerade für Sekundarlehrpersonen das erneute Masterstudium zu lange dauert und die Anreize entsprechend wenig attraktiv sind (ebd.). So meint Fäh (zit. nach Birrer, 2017), Rektorin der HfH, entsprechend: «...dass nach dem Masterstudium Sekundarstufe noch eines in Sonderpädagogik erforderlich sei – [sei] ein grosser Aufwand». Vor dem Hintergrund, dass gerade auf der Sekundarstufe I der grösste Mangel an SHP besteht (Aellig & Steppacher, 2016), ist dies besonders fatal.

2.2.3 Zu wenig attraktive Rahmenbedingungen in der integrativen Schule

Fachexpertinnen und -experten stellen interkantonal fest, dass «die Rahmenbedingungen für die integrative Förderung (IF) in den Regelklassen nicht stimmen» (Weber, 2017, S. 25). Zu wenig attraktive Rahmenbedingungen in der integrativen Schule werden deshalb auch als wesentlicher Grund für den Mangel an SHP betrachtet (u.a. Aellig & Steppacher, 2016; HfH WIKO, 2019). Nachfolgende Aussagen aus der Fachliteratur geben den Kern der Problematik wieder und werden deshalb zusammenfassend aufgeführt:

Verteilung sonderpädagogischer Ressourcen & Anstellungsbedingungen

auf 200 Kinder entfällt im Kanton Zürich ein Heilpädagogikpensum (Schönenberger, 2011)

reisende SHP mit geringen Zeitressourcen (Lütje-Klose & Neumann, 2018, S. 136)

im Kanton Zürich erhalten SHP vielerorts lediglich 2-3 Wochenlektionen pro Klasse für IF (Weber, 2017, S. 26), dabei Zuständigkeit für bis zu 10 versch. Klassen zerrt an Kräften der SHP und wird als Belastung erlebt (Madianos-Hämmerle, 2015, S. 17)

Fehlende oder mangelhafte Organisation des IF-Angebots

regelnde Schulkonzepte, in denen die SHP genügend Zeit für ihre professionelle Förderung der Schüler/-innen erhalten, fehlen mehrheitlich und schlagen sich auf die Berufszufriedenheit der SHP nieder (Weber, 2017, S. 26; Ramseyer, 2013, S. 51)

SHP wünschen sich eine klare Führung, im Rahmen derer die Kooperation geregelt wird (Horber Dörig, 2015, S. 9)

SHP ohne genügendes räumliches Angebot fühlen sich in ihrer Arbeit eingeschränkt (Ramseyer, 2013, S. 56)

Kooperationshinderliche Rahmenbedingungen

Fachleute verschiedener Disziplinen arbeiten mit verstreuten Pensen in mehreren Klassen anstatt in effizienten Kooperationen (Weber, 2017, S. 26)

SHP im Vollpensum müssen die Förderung von rund 40 Lernenden verantworten, eine Vielzahl an Absprachen fällt an, sodass SHP vielerorts überbelastet sind, oder aus Zeitmangel häufig auf eine feste Zusammenarbeit verzichten (Weber, 2017, S. 26; Luder, 2018, S. 18)

SHP fühlen sich nicht immer im Klassenzimmer willkommen (kein Platz im Kreis, kein Platz für Materialien, keine Mitsprache bei Gestaltungsmöglichkeiten im Schulzimmer etc.) (Madianos-Hämmerle, 2015, S. 17)

SHP erleben häufig, dass die integrative Haltung, die für die erfolgreiche Umsetzung der IF nötig ist, bei vielen Teammitgliedern noch ungenügend vorhanden ist (Ramseyer, 2013, S. 48)

2.3 Integrative Förderung in der Sekundarschule als Herausforderung

Im Anschluss an eine IF auf der Primarstufe haben Lernende mit besonderem Förderbedarf oder Beeinträchtigung Anrecht auf eine weitere Regelbeschulung an der Sekundarstufe I (Walt, Peter & Lienhard, 2017, S. 6). Unterstützt und begleitet werden sie dabei durch SHP – im Idealfall, denn auch wenn die Brennpunkte des Mangels an SHP zum heutigen Standpunkt unklar sind (Gyseler & Aellig, 2019), bestand bis vor zwei Jahren auf der Sekundarstufe I der grösste Mangel (vgl. Aellig & Steppacher, 2016; Fäh, 2017). Nach Walt et al. (2017, S. 8) können «die strukturellen Herausforderungen der heilpädagogischen Förderung auf der Sekundarstufe I ... mit ein Grund sein für den Mangel an ausgebildeten SHP mit einem Oberstufenlehrdiplom». Auch wenn der Anspruch auf Integration von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bildungsbedarf grundsätzlich institutions- und schulstufenunabhängig ist, verweisen Fachartikel und Forschungsliteratur zum Thema darauf, dass integrative Schulungsformen auf der Kindergarten- und Primarstufe in vielen Schulen besser etabliert und akzeptiert sind (Widmer-Wolf, 2011; Aellig & Steppacher, 2016; Walt et al., 2017).

Vorbesondere Herausforderungen wir die «noch weitestgehend unerforschte integrative Praxis der Sekundarstufe I» (Elseberg & Wagener, 2017, S. 18) zunächst prinzipiell aufgrund des systembedingten Widerspruchs zwischen Förderorientierung und Selektion gestellt (Widmer-Wolf, 2011, S.18). Im Vergleich zur Kindergarten- und Primarstufe unterscheidet sich die Sekundarstufe I dabei strukturell darin, durch «verschiedene Formen der Selektion und äusseren Differenzierung ein nach Fähigkeiten und Leistungen entsprechendes Niveau des Stoffes bieten zu können» (Walt et al., 2017, S. 4). Die dadurch entstehende systembedingte Form der Selektion und äusseren Differenzierung wird in der Fachliteratur allgemein kritisch betrachtet. So schreiben Badstieber, Janzen & Amrhein (2018, S. 147): «Vor allem im Bereich der Sekundarstufe I erweist sich die Umsetzung schulischer Inklusion innerhalb höchst segregativer und ausgrenzender Strukturen des bestehenden Bildungssystems auf der Ebene der Einzelschule als paradoxer Schulentwicklungsauftrag». Entsprechend der gegliederten Strukturen stellte sich nach Walt et al. (2017, S. 5) die Frage der Integration in der Praxis der Sekundarstufe I sowie bei der Ausbildung von Lehrpersonen und Schulleitenden bisher eher wenig. Aufgrund der fachunterrichtlichen Ausrichtung und des dort geltenden Leistungsprinzips, wird der «Berufsauftrag in vielen Schulen der Sekundarstufe I ... stark leistungs- und fächerorientiert verstanden» (ebd.). Konsens besteht in der Fachliteratur darin, dass durch die stärkere Gewichtung von Schulleistung und Stoffinhalt, Haltung und Einstellung der Lehrpersonen nachhaltig geprägt werden und mit selektionierenden und separierenden Denkweisen einhergehen (Luder, Kunz, Diezi-Duplain & Gschwend, 2016; Walt et al., 2017). Vor diesem Hintergrund liegt der Schluss nahe, dass Integration häufig als «Widerspruch zum eigentlichen Berufsauftrag» (Walt et al. 2017, S. 5) aufgefasst wird. Weiter kann festgestellt werden, dass Lehrpersonen der Sekundarstufe I häufig kritischer gegenüber der Integration eingestellt sind als jene auf der Kindergarten- und Primarstufe (Luder et al., 2016, S.202). Verstärkend hinzu kommt die Tatsache, dass auf der Oberstufe die Tendenz zu eher traditionellen Lehr- und Lernformen besteht (Walt et al., 2017, S. 6). Im Vergleich zu einem breiter gefächerten Methodenrepertoire und den Möglichkeiten eines individualisierten und differenzierten Unterrichts, kann dieser Umstand dazu führen, dass Lernenden nicht «diejenige Förderung zukommt, die sie benötigen und auf die sie ein Anrecht haben» (ebd.). Für die besondere Förderung ist eine erfolgreiche Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrpersonen nötig. Das Fachlehrpersonen-System der Oberstufe kann diese Zusammenarbeit allerdings erschweren und die SHP vor Probleme bezüglich des Zugangs in die Klasse stellen (Walt et al., 2017, S. 6):

Oberstufenlehrpersonen werde bisher in einer Anzahl an Fachwissenschaften und ihren Fachdidaktiken ausgebildet. Sie verstehen sich darum als Expertinnen und Experten in ihren Fächern ... Dieses Selbstbild prägt die Vorstellung von Kooperation: Sie soll zwischen Fachpersonen erfolgen, d.h. die Fachlichkeit des Gegenübers ist Legitimation und die Nichteinmischung in sein eigenes Fachgebiet ist Gebot.

Arndt und Werning (2013, S. 15) sehen Herausforderungen in der Zusammenarbeit als Folge unterschiedlicher Wertigkeiten in der Ausbildung aufgrund unterschiedlicher Perspektiven: «Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen «are taught to see the trees», wohingegen Regelschullehrkräfte die Gruppe im Blick haben – analog also gelernt haben «to see the forest»». Auf der Sekundarstufe I hat die Tätigkeit der SHP im Gegensatz zur Primarstufe weniger Tradition (Walt et al., 2017, S.9). Der Aufbau einer erfolgreichen Zusammenarbeitskultur ist deshalb noch nicht überall etabliert, der freie Zugang in den Klassenzimmern noch nicht überall geschaffen (ebd.). Zudem besteht die Situation, dass die Rahmenbedingungen der Kooperation an der Sekundarstufe I mit grösseren Herausforderungen als an der Primarstufe verbunden sind (Walt

et al., 2017, S. 4). In der Regel stehen im Vergleich zur Primarstufe weit weniger Ressourcen für die sonderpädagogische Förderung zur Verfügung.

2.3.1 Herausforderungen für SHP

Im Zuge der integrativen Schulung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf ist die Rolle der SHP einem Wandel unterzogen, der neue Anforderungen an das Berufsbild stellt und im Schulfeld gleichzeitig Verunsicherungen auslöst (Steppacher, 2016, S. 2). Die verhältnismässig kurze Tradition der Schulischen Heilpädagogik in der Regelschule ist mit ein Grund, weshalb vielerorts erhebliche Unklarheiten bezüglich Aufgaben und Rollen der SHP herrschen – auf der Sekundarstufe I noch stärker als auf der Primarstufe (Walt et al., 2017, S. 8). Die neuen Herausforderungen für SHP im integrativen Setting beschreibt Steppacher wie folgt:

SHP bewegen sich in der integrativen Schule ... in einer Vielzahl von Modellen. In der Regel ist dort ihre berufliche Autonomie eingeschränkt, da man sich die Aufgaben mit den Klassenlehrpersonen teilt, der Berufsauftrag ist oft unklar, weil neu und nicht eingeübt, die Schulleitungen verfügen über wenig sonderpädagogisches Wissen, die Bezugspersonen sind zahlreich: Schulsozialarbeit, Deutsch als Zweitsprache (DaZ), Schulpsychologie, diverse Schulhausteams, Therapien mit integrativem Anspruch, Förderteams, Hort usw. (Steppacher, 2016, S. 3)

Besonders auf der Sekundarstufe I decken die Erwartungen an die Berufsgruppe der SHP eine grosse Bandbreite ab «an deren Extremen einerseits die Assistenz und auf der anderen Seite die Superlehrperson für alle Fälle steht» (Walt et al., 2017, S. 8). Nach Walt et al. (ebd.) liegt die Rolle der SHP quer zur Fachlehrerstruktur. Die komplexe Aufgabe der Kooperation führt in der schulischen Praxis dazu, dass sich die Rolle der SHP je nach Modell wesentlich unterscheidet (vgl. Lienhard, 2014). Steppacher gibt hierzu eine Übersicht:

Teamteaching und Förderung hauptsächlich im Klassenzimmer, Förderung mehrheitlich ausserhalb des Klassenzimmers, Schulinseln, Einsatz in den Mosaik-Sekundarschulen, SHP, die nur in der Beraterrolle sind ... oder SHP, die «nur» für Schülerinnen und Schüler mit niederschweligen Massnahmen (IF) und/oder mit verstärkenden Massnahmen (ISR) zuständig sind, SHP, die auch für DaZ, Begabtenförderung oder gar Nachhilfe zuständig sind. (Steppacher, 2016, S. 3)

Die unterrichtliche Kooperation stellt eine massgebliche Gelingensbedingung für die Umsetzung einer guten integrativen Schule dar (Madianos-Hämmerle, 2015, S. 13). Bei der Gestaltung der Zusammenarbeit sind SHP und RLP sowie andere wichtige Kooperationspartnerinnen und -partner, beispielsweise die Schulleitung, deshalb auf eine gezielte Unterstützung angewiesen. Verschiedene Hilfsmittel und Tools zur Gestaltung der Kooperation im integrativen Setting – u.a KoKa-Karten (Brenzikofer, Wolters & Studer, 2015), Broschüre Aufgaben und Kompetenzen der SHP im integrativen Setting (HfH, Steppacher, 2014), Kooperationsplaner (PHTG, Kreis, Kosorok & Labhart, 2014) – helfen dabei, «Klarheit über die Schwerpunkte bei der Rollenverteilung zu erhalten, Sicherheit über die gemeinsamen Aufgaben herzustellen und Grundlagen für die gemeinsame Planung der Förderung zu legen» (Steppacher, 2016, S. 5). Grundsätzlich müssen SHP auf der Sekundarstufe I die grundlegenden Kompetenzen mitbringen, wie sie im Anhang 1 ausführlich beschrieben sind. Tendenziell anspruchsvoller als auf der Primarstufe und entsprechend höhere Anforderungen an die SHP werden auf der Sekundarstufe I bezüglich der Fachdidaktik und dem Umgang mit Lernschwierigkeiten und herausforderndem Verhalten gestellt. So sind nach Walt et al. (2017, S. 9) einerseits fachliche und fachdidaktische Ansprüche höher, andererseits zeigt sich herausforderndes Verhalten bei Jugendlichen auf der Sekundarstufe I häufig in komplexerer Form. Für SHP bedeutet das in der Regel ein zeitlicher Mehraufwand

bezogen auf die inhaltliche Vorbereitung und Unterstützung durch Fachlehrpersonen auf fachlicher bzw. fachdidaktischer Ebene.

2.3.2 Formale Rolle der Schulleitung

Seit der flächendeckenden Einführung der geleiteten Schulen (2006/07) sind Schulleiterinnen und Schulleiter in der Schweiz für die operative Führung der Schule zuständig (Hostettler & Windlinger, 2016, S. 17). Durch soziokulturelle, technologische und politische Veränderungen wurden Schulleitenden entsprechend neue Funktionen und ein stark erweiterter Handlungsspielraum zugewiesen (Lanz & Kummer Wyss, 2016, S. 20). Tradierte Aufgabenfelder, die nach dem Prinzip des Primus inter Pares ursprünglich vor allem administrative Schulleitungstätigkeiten vorsahen, wurden aufgrund der hier skizzierten Veränderungen sukzessive erweitert (vgl. Hostettler & Windlinger, 2016; Moser, 2016). Leitungs- und Führungsaufgaben in betrieblich-operativen Belangen, Personalführung, finanzielle Führung, pädagogische Leitung, Qualitätssicherung und -entwicklung sowie Öffentlichkeitsarbeit fallen dabei neu in die Verantwortung von Schulleitenden (vgl. VSA, 2018b; VSG, 2005, § 44). Im Behördenhandbuch des VSA (2018a) wird die Rolle der Schulleitung wie folgt zusammengefasst:

Die Schulleitung ist direkte Vorgesetzte der Lehrpersonen, Bindeglied zwischen Schule und Schulbehörde, Ansprechperson für die Eltern und das direkte Umfeld der Schule. Sie ist dafür verantwortlich, dass das eigene Schulprogramm sowie die Vorgaben der Schulpflege und Bildungsdirektion in der Schule umgesetzt und evaluiert werden.

Die formale Rolle von Schulleitungen lässt sich weiter schulrechtlich aus der Gesetzeslage, den Schulordnungen, sowie Einzelverordnungen ableiten und zu sechs Tätigkeitsbereichen bündeln (VSA, 2018a; VSG, 2005, § 44, S. 10): 1. Personalbereich, 2. Pädagogischer Bereich, 3. Schulorganisationspezifischer Bereich, 4. Kommunikations- und Vernetzungsbereich, 5. Bereich Projekte und Sonderaufgaben, 6. Projekt- und Weiterbildungsbereich. Nach Baeriswyl, Dorsemagen und Krause (2013, S. 10) sind die Aufgaben Schulleitender in den meisten Deutschschweizer Kantonen ähnlich. Trotz vielfältigem Handlungsspielraum und komplexer Rollen- und Aufgabenerweiterung, ist nach Heinzl (2018, S. 12) die Rolle der Schulleitung im Vergleich zu früher heute klarer umrissen. Mit einem konkreten Berufsbild und einem Berufsleitbild versucht der VSLZH den gesetzlichen (Berufs-)Auftrag entsprechend der neuen Anforderungen zu ergänzen. Ziel des VSLZH (2014, S. 4) ist es, dass Schulleitende durch die Lancierung eines Berufsbilds und eines Berufsleitbilds Orientierung und Sicherheit gewinnen, sowie ihren Beruf gemäss den «deklarierten hohen Ansprüchen ausüben und sich weiter entwickeln können» (ebd.). Das Berufsleitbild gibt das Selbstverständnis der Profession Schulleiter/-in wieder und umschreibt in sechs Leitsätzen zentrale Zielgrössen des Berufs (VSLZH, 2014, S. 4):

Schulleiterinnen und Schulleiter...

... sind für die Qualitätsentwicklung der ganzen Schule zuständig.

... sind Fachleute für das Führen, Gestalten und Weiterentwickeln einer Schule.

... wissen mit vielfältigen Interessen und Ansprüchen umzugehen.

... handeln kooperativ und selbstbewusst im Rahmen eines geklärten Auftrages.

... sind für ihre Aufgaben qualifiziert ausgebildet und bilden sich stetig weiter.

... sind Schlüsselfiguren der Schulentwicklung und arbeiten mit an der Zukunft der Volksschule.

Neben der allgemeinen Orientierung dient das Berufsbild dem Zweck, «Gemeinden und Schulen bei der Entwicklung und Festlegung von lokalen Schulleitungsaufträgen zu unterstützen» (VSLZH, 2014, S. 5). Das Berufsbild gliedert sich in sieben Bereiche, welche die konkreten Aufgaben der Schulleitungstätigkeit

beschreiben (VSLZH, 2014, S.3). Im Zentrum der schulischen Leitungstätigkeit steht das Lehren und Lernen, unmittelbar unterstützt durch Aufgaben in Personalführung und Schulgemeinschaft. Planung und Kontrolle sowie Tätigkeiten rund um Schutz, Sicherheit und Recht, sind als Querschnittsaufgaben angelegt.

2.3.3 Rollenkomplexität von Schulleitung

Schulen bewegen sich heute in einem komplexen Kontext, der geprägt ist von einer Vielzahl und Vielfalt unterschiedlicher Ansprüche. Wandlungsprozesse führen zu erweiterten und neuen Aufgabenfeldern, Schwerpunkte verlagern sich «so dass sich Schulleiter insgesamt einem veränderten Spektrum an Anforderungen und Herausforderungen gegenübersehen» (Huber, 2009, S. 15). Eine kontinuierliche Aus- und Weiterbildung, der Auf- und Ausbau von Kompetenzen sowie das Vorhandensein eines ausgebauten Supportsystems wird in der Fachliteratur allgemein als wesentlicher Einflussfaktor erfolgreicher Schulleitender betrachtet (Huber, 2002; Huber, 2009). Von einer «bestimmten, klar umrissenen neuen Rolle», kann gemäss Huber (2009, S. 15) in diesem Zusammenhang nicht gesprochen werden. Huber (ebd.) betrachtet die Facetten der Schulleitungsrolle als «buntes Patchwork vieler sehr verschiedener, teils tradierter, teils veränderter und teils neuer Aspekte». Die in der internationalen Fachliteratur deskriptiv skizzierten typischen Rollensegmente von Schulleitung finden sich zusammengefasst im Anhang 2. In Bezug auf die Rollenvielfalt heutiger Schulleitungen stellt sich für Rolff (2016, S. 197) die grundlegende Frage, wie die «zahlreichen Einzelaktivitäten wieder zu einem handlungsleitenden Ganzen zusammengefügt werden können, für das die Schulleitung letztverantwortlich ist».

2.3.4 Konvergente Aufgabenbereiche von Schulleitung und SHP

Die praktische Umsetzung integrativer Förderung ist eine Aufgabe, die nicht durch Einzelpersonen, sondern in multi-professioneller Zusammenarbeit innerhalb eines Schulteamts stattfinden muss (Luder, 2018, S. 18). Indem sie die Rahmenbedingungen für die integrative Schule mitgestalten und verantworten, nehmen Schulleitungen eine Schlüsselrolle in der integrativen Schulentwicklung ein (Buholzer & Müller, 2016, S. 7). Im Hinblick auf die schulische Integration und die sonderpädagogischen Angebote, haben Schulleitende entsprechend wichtige Steuerungs-, Koordinations- und Kontrollfunktionen wahrzunehmen (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2015, S. 153), woraus sich zwangsläufig Berührungspunkte zur Arbeit der SHP ergeben. Sowohl für die Wahrnehmung von Problemstellungen und Bedürfnissen als auch für die optimale Ausgestaltung integrativer Schulsettings, sind diese Berührungspunkte für Schulleitende als Ressource zu sehen (ebd.). Instrumente zur Gestaltung der Kooperation fokussieren sich klassischerweise auf Aufgaben und Kompetenzen der SHP, der KLP und deren Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben und Kompetenzen der Akteursgruppen Schulleitung und SHP lassen sich so nur am Rande finden, wobei Kernaufgaben und Einflüsse vor allem aus der Perspektive der SHP beschrieben werden. Diese «unterstützen die Schulleitung in Fragen der Planung, Umsetzung und Evaluation sonderpädagogischer bzw. integrativer Konzepte und Rahmenbedingungen in Schulhäusern und Schuleinheiten» (Steppacher, 2014, S. 8). Weiter wird zu den Kernaufgaben der SHP die Beratung und Unterstützung der Schulleitung hinsichtlich sonderpädagogischer Fragestellungen in Bezug auf integrative Strukturen, Kulturen und Praktiken, sowie hinsichtlich rechtlicher Aspekte gezählt (Steppacher, 2014, S. 20). Eine Gegenüberstellung von sich überschneidenden respektive ergänzenden Aufgabenbereichen von Schulleitung und SHP findet sich im Anhang 3.

2.4 Schulleitung als Schlüsselfigur der integrativen Schule

Unbestritten kommt der Rolle der Schulleitung im Kontext von Schulentwicklung eine besondere Bedeutung zu (vgl. Bonsen, 2010a; Wissinger, 2014; Scheer & Laubenstein, 2018; Scheer, 2019). Als wichtige Entscheidungsträgerin im sonderpädagogischen Bereich (VSG, 2005) ist die Schulleitung – neben der Politik – gefordert, für die gesetzlich verankerte Integration dienliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Integration ist dementsprechend ein Prozess, dessen erfolgreicher Verlauf entscheidend von der Führungs-, Steuerungs- und Organisationskompetenz der Schulleitung abhängt: Personelle, pädagogische und strukturelle Rahmenbedingungen müssen aufgebaut, Leitlinien entwickelt, Zuständigkeiten delegiert, Barrieren abgebaut und eine gute Kommunikation nach innen und aussen gepflegt werden (vgl. Scheer & Laubenstein, 2018). Schulleitende müssen in der Führung integrativer Schulen besondere Kompetenzen mitbringen, deren tatsächliche Wirksamkeit «mit ihren Überzeugungen, Einstellungen und Werten sowie mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen» (Lanz & Kummer Wyss, 2016, S. 25) zusammenhängt. Eine gegenüber der Integration positive Grundeinstellung (Vorbildcharakter, Arbeitsethik, Wahrhaftigkeit) und entsprechendes Schulleitungshandeln (Führungsstil, eigenes Rollen- und Aufgabenverständnis) wird deshalb in der allgemeinen Fachliteratur ebenfalls als Voraussetzung und Ressource Schulleitender betrachtet, die integrative Schule zu stärken (vgl. Joller-Graf & Tanner, 2011; Lanz & Kummer Wyss, 2016; Scheer, 2019).

Im Kontext des folgenden Kapitels werden deshalb diejenigen Untersuchungen und fachwissenschaftlichen Artikel zum Thema gefasst, die beschreiben, wie sich Handlungsstrategien und Führungsstile der Schulleitung auf die Umsetzung schulischer Integration und damit in Verbindung stehenden Variablen – etwa der Berufszufriedenheit der SHP – auswirken. Es geht vor allem darum, aus der innersystemischen Perspektive heraus die formale Rolle von Schulleitung mit ihren Aufgabenfeldern im sonderpädagogischen Bereich, deren Rollen- und Aufgabenverständnis sowie die Rahmenbedingungen für gelingendes Schulleitungshandeln zu beschreiben (vgl. Scheer, 2018, S. 148). Unter Einbezug des aktuellen Forschungsstandes wird der Mangel an SHP mit Fokus auf den unmittelbaren Einfluss- und Wirkungsbereich Schulleitender erforscht.

2.4.1 Schulleitung und inklusive Schulentwicklung – ein kaum erschlossenes Forschungsfeld?

Obwohl in der Fachliteratur die Bedeutung der Schulleitung für die Prozesse der Ausgestaltung schulischer Integration immer wieder betont wird, besteht nach Badstieber et al. (2018, S. 250) eine «massive Forschungslücke im Themenbereich Schulleitung und Inklusion». Aufgrund unterschiedlicher forschungsmethodischer und theoretischer Zugänge, meist kleiner Stichproben und Einzelfallanalysen sowie länderspezifisch/kantonal variierenden Rahmenbedingungen, müssen internationale wie nationale Studien vorsichtig interpretiert werden (Badstieber & Moldenhauer, 2016, S. 214). Theoretische Zugänge mit Fokus auf die Schweiz zeigen, dass trotz dem Bewusstsein der Schlüsselposition Schulleitender bei der Entwicklung einer inklusionsfähigen Schule für die Schweiz bislang «weder Studien vorliegen, die Auskunft über die Bereitschaft von Schulleitenden geben, diese Thematik an ihrer Schule aufzugreifen noch über Praktiken von Schulleitungen geben, die sich dieser Aufgabe bereits stellen» (Sturm et al., 2015, S. 194). Im Rahmen der Befunde ihres Forschungsprojektes zu den Aufgaben von Schulleitungen in inklusiven Schulen kommen Brenzikofer Albertin und Wolters Kohler (2019, S. 3) zu dem Schluss, dass Schulleitungen insbesondere in «der Führung des Organisationsprozesses Richtung inklusive Schule ... weitgehend auf sich gestellt» sind und

nur teilweise durch «sonderpädagogische Konzepte und Handreichungen unterstützt [werden]». Dass die internationale Erforschung des Schulleitungsberufes ein verhältnismässig neues Feld ist und gerade zu «einer Schlüsselrolle der Schulleitung bei der Frage nach Organisationsstrukturen und vor allem bei der Frage nach der Implementation von möglicherweise wirksamen Modellen insbesondere im deutschsprachigen Kontext kaum Befunde vorliegen» (Scheer, 2019, S.3), zeigen verschiedene Zusammenfassungen der Forschungsliteratur. Aus anerkannten empirisch fundierten Theorien der allgemeine Schulleitungsforschung sowie der allgemeinen Forschung zu inklusiver Schulentwicklung (z.B. Lindsay, 2007; Scheer et al., 2014; Sturm et al., 2015), lassen sich jedoch wertvolle Erkenntnisse ableiten. Auch liegen gemäss Scheer (2019, S. 75) zum aktuellen Forschungsstand von Schulleitungsrolle und -handeln in der inklusiven Schulentwicklung «international ... bereits einige Befunde vor».

2.4.2 Aufgaben und Kompetenzen in der integrativen Schule

Mit der flächendeckenden Einführung der Schulleitung im Kanton Zürich (2008/09) ist das Leiten einer Schule zum Beruf geworden. Die Aufgaben der Schulleitung haben sich entsprechend der neu geschaffenen Hierarchiestufen stark verändert. Administrative Aufgaben wurden um Entwicklungsaufgaben ergänzt, neue Funktionen und mehr Gestaltungsspielraum ermöglichen es Schulleitenden ihre Aufgabe «vor Ort in den Schulen mit den lokal unterschiedlichen Herausforderungen dynamisch und eigenverantwortlich» (Lanz & Kummer Wyss, 2016, S. 20) angehen zu können. Als Change Agents (Huber, 2009) gehört es zu ihren Aufgaben «Reformen umzusetzen sowie Innovationen auf der Schul- und Unterrichtsebene zu initiieren und effektiv zu steuern» (Holtappels, 2013, S. 40). Auf entsprechende Tätigkeitsveränderungen verweisen internationale Befunde, Schulleitende stellen «Motoren für die Implementierung, Umsetzung und Nachhaltigkeit inklusiver Bildung sowie für die adäquate Förderung aller Schülerinnen und Schüler dar» (Hillenbrand, Melzer & Hagen, 2013, S. 48). Die Führung der Schulentwicklung wird in der Fachliteratur einstimmig als eine der wichtigsten Aufgaben der Schulleitung beschrieben (vgl. VSLZH, 2014; Buholzer & Müller, 2016; Lanz & Kummer Wyss, 2016; Scheer & Laubenstein, 2018; Scheer, 2019). Lanz und Kummer Wyss (2016, S. 20) kommen stellvertretend hierfür auf den massgeblichen Einfluss Schulleitender auf Kultur, Struktur und Strategie einer Schule zu sprechen und schreiben Führungspersonen entsprechend grosses Potenzial zu, Entwicklungsprozesse einer integrativen Schule effektiv zu unterstützen. Aufgaben und Funktionen der Schulleitung hinsichtlich sonderpädagogischer Massnahmen werden im VSG (2005) sowie der VSM (2007) des Kantons Zürich beschrieben:

Sonderpädagogische Massnahmen – Zuweisungsverfahren: Die SL entscheidet gemeinsam mit den Eltern und LP über die Entscheidung über sonderpädagogische Massnahmen (VSG, 2005, §37, Abs. 1).

Integrative Förderung – Unterrichtsform: Die SL entscheidet bei Uneinigkeiten zwischen SHP und KLP über den Umfang des gemeinsamen Unterrichts (VSM, 2007, §6, Abs. 2).

Integrative Förderung – Zusammenarbeit mit den übrigen Beteiligten: Die SL wirkt an der durch die SHP koordinierte Zusammenarbeit mit (VSM, 2007, §7, Abs. 1).

Verfahren und Überprüfung – Entscheidung: Die SL stimmt dem im SSG getroffenen Vorschlag über sonderpädagogische Massnahmen zu/lehnt diesen ab (VSM, 2007, §26, Abs. 1).

In kantonalen Umsetzungskonzepten zur integrativen Förderung werden weitere Aufgaben beschrieben, die Schulleitenden sowohl Steuerungs- als auch Koordinierungs- und Kontrollfunktionen zuschreiben (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 8 f.):

Die SL trägt die Verantwortung für den Einsatz der Ressourcen für IF.

Die SL entscheidet (unter Einbezug der SHP und des Schulteam) über das an der Schule realisierte Modell der IF.

Die SL ist (mit-)verantwortlich für die Zusammenbaukultur im Schulzimmer. Bei Konflikten zwischen LP und SHP regelt die SL das weitere Vorgehen.

Auch Lienhard-Tuggener et al. (2011) heben in punkto Steuerung und Qualitätsentwicklung die zentrale Bedeutung der Schulleitung hervor: «Die Steuerung des sonderpädagogischen Bereichs muss sowohl bei der Einführung als auch bei der Umsetzung der schulischen Integration klar geregelt sein. Grundsätzlich ist die Schulleitung dafür zuständig». Ergänzend schreiben Laubenstein, Lindmeier, Guthöhrlein & Scheer (2015, S.77) der Schulleitung eine entscheidende Rolle als Prozessinitiator/-in zu, welche die Aufgabe hat, das Kollegium mitzunehmen und «durch Schulkonzepte und Massnahmen zur Unterrichtsentwicklung Strukturen für den gemeinsamen Unterricht zu legen».

2.4.3 Schulleitungshandeln im Rahmen integrativer Schulentwicklung

Diverse Publikationen zum Thema machen deutlich, dass Schulleitungshandeln nicht eindimensional, sondern immer multiperspektivisch betrachtet werden muss (Scheer & Laubenstein, 2018, S. 40). Aus diesem Grund wird in den folgenden Kapiteln die Bedeutung von Schulleitungshandeln anhand der Berücksichtigung unterschiedlicher Einfluss- und Wirkungsbereiche Schulleitender aufgezeigt. Es geht vor allem darum, Bereiche zu analysieren, auf denen die Aufmerksamkeit der Schulleitung liegen sollte – und die als Impulse respektive Ansatzpunkte für den Umgang Schulleitender mit der Problematik dienen können.

2.4.3.1 Schulische Rahmenbedingungen und Strukturen

Sowohl in der strukturellen als auch in der personellen und pädagogischen Führung des Schulbetriebs werden Schulleitende von der Sonderpädagogik gefordert. Dabei sind nach Bilger (2016, S. 13) «die Haltung der Schulleiterinnen und Schulleiter gegenüber der integrativen Schule, die Individualisierung der Förderung, die Zuweisung der Ressourcen sowie die Zusammenarbeit und die Personalführung» wesentliche Aspekte, die kompetente Schulleiter im Kontext schulischer Integration berücksichtigen müssen». Schulleitende haben diverse Möglichkeiten über die Gestaltung schulischer Rahmenbedingungen eine Arbeitsatmosphäre zu schaffen, die ein erfolgreiches integratives Setting ermöglicht. In diesem Zusammenhang schreiben Würzler und Zellweger (2013, S. 137) auch: «Die Berufszufriedenheit, die als Konstrukt Arbeitszufriedenheit und Kollegialität umfasst, wird entscheidend von einzelnen Faktoren der Schulführung beeinflusst». Untersuchungen, die sich explizit mit der Berufszufriedenheit von SHP befassen, gibt es aktuell leider kaum. Die Befunde einiger empirischer Masterarbeiten zum Thema zeichnen jedoch ein vergleichbares Bild: Die auf die Berufszufriedenheit der SHP bezogenen eruierten Schwachstellen betreffen häufig organisatorische Determinanten, die in der (Teil-) Verantwortung der Schulleitung liegen (Lütolf, 2010; Castelmur & Jannett, 2013; Ramseier, 2013). Bedingungen, die die Berufszufriedenheit der SHP fördern respektive für deren Berufszufriedenheit relevant sind, werden folgend in tabellarischer Form zusammengefasst.

Tabelle 1: Rahmenbedingungen der Berufszufriedenheit von SHP (vgl. Lütolf, 2010, S.57; Castelmur & Jannett, 2013, S. 85 f.; Ramseier, 2013, S. 58 f.), Reihenfolge der einzelnen Faktoren ist nicht gewichtet.

Wichtige/wünschenswerte Rahmenbedingungen (SHP-Perspektive)	Inhaltliche Konkretisierung der Rahmenbedingungen
gemeinsame integrative Haltung	gemeinsame pädagogische/integrative Konzepte, klare Führung von SL
Wertschätzung der Arbeit	Engagierte und verständnisvolle SL, gutes Einverständnis mit SL und Team, Wohlbefinden, Identifikation, Handlungsspielraum
definierte Pflichtenhefte /geklärte Verantwortlichkeiten	verordnete Zeitgefässe für Absprachen, Planung und Evaluation

Interdisziplinäre Zusammenarbeit	gute Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP, Kooperation aller Beteiligten, Zusammenarbeit ist in einem Konzept geregelt
Anstellungsbedingungen	zugesichertes Pensum (Sockelpensum, Minimalpensum), genügend Stellenprozent/Lektionen pro Klasse, Transparenz, evtl. Mitsprache bei Verteilung der Ressourcen
gute Infrastruktur	genügend Schulraum (z.B. Arbeitszimmer SHP, Gruppenräume), Ausstattung der Schule (Verfügbarkeit von Ressourcen, Materialien)

Als SHP-spezifische Belastungsfaktoren wurden bei Castelmur und Jannett (2013, S. 86 f.) und Ramseier (2013, S. 59) ferner folgende Determinanten ausgemacht:

SL, Kollegen, Behörde haben wenig Verständnis für Integration
fehlende gemeinsam getragene Haltung zur Integration
fehlende Weiterbildung des Teams in punkto Integration
ungenügende Flexibilität (Organisation der IF)
Einzelkämpfertum
unterwünschte Zusammenarbeit seitens der KLP
ungewisse Zukunft (IF und ISR)
wechselnde Anstellungsbedingungen (Pensum)
Support bei beruflichen Schwierigkeiten, Gefässe für fachlichen kollegialen Austausch

Vor dem Hintergrund des Mangels an SHP scheint weiter bedeutsam, dass Arbeitszufriedenheit nicht nur zu besserer Unterrichtsqualität führen, oder die Bindung einer Lehrperson an die Schule erhöhen, sondern auch die Fluktuation verringern kann (Zellweger, 2008, S. 63). Entscheidend dafür, ob eine Lehrperson an der Schule bleibt oder nicht, ist gemäss Hattie die Art der Führung:

Es ist die Motivierung der Lehrpersonen durch die Führungskräfte; die Festlegung und das Aussprechen hoher Erwartungen an alle; die Beratung mit Lehrpersonen, bevor Entscheidungen getroffen werden, die sich auf Lehrpersonen auswirken; die Förderung von Kommunikation; die Zuweisung von Ressourcen; die Entwicklung organisatorischer Strukturen zur Unterstützung von Unterricht und Lernen ... Führungsstärke ist der mächtigste Anreiz, um weiterhin zu unterrichten. (Hattie, 2016, S. 175)

2.4.3.2 Einfluss schulischen Führungshandelns

Auf Basis vielfältiger Forschungsbefunde gehen Scheer und Laubenstein (2018, S. 57) davon aus, dass das Vier-Rahmen-Modell von Bolman und Deal (2013; zit. nach Scheer, 2019, S. 103) geeignet ist, «erfolgreiches Schulleitungshandeln für schulische Inklusion zu strukturieren»:

Schulleiterinnen und Schulleiter sind für die Administration und das Management der im Kontext von Inklusion zusätzlich anfallenden Verwaltungsaufgaben und für die korrekte Umsetzung rechtlicher Vorgaben zuständig (Structural Frame). Sie setzen Standards für adäquate Förderung sowie zielführende Ressourceneinsatz im Unterricht ein (Structural Frame). Zudem unterstützen sie die LP – auch bei der Rollenfindung hinsichtlich der Kooperation von Regel- und Sonderpädagoginnen/-pädagogen – fördern die persönliche und professionelle Weiterentwicklung/Fortbildung, wirken motivierend auf Lehrkräfte ein und nehmen ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Lehrkräften (Human-Ressource Frame) wahr. Ferner nehmen sie gezielt Einfluss auf die Einstellung von Lehrkräften, leben Wertschätzung gegenüber allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft vor und fungieren als leading learner (Symbolic Frame).

Diverse Studien gehen davon aus, dass Schulleitende für das Kollegium bezogen auf Einstellung und Wirksamkeitsüberzeugung einen besonderen Einflussfaktor darstellen (vgl. Krüger et al., 2007; Huber, 2008; Kurt

et al., 2012; Price, 2012). Die Studie von Urton, Wilbert und Hennemann (2014) verweist auf den bedeutsamen Einfluss Schulleitender auf das Kollegium hinsichtlich folgender Merkmale: «Einstellung zur Integration, kollektive Wirksamkeit sowie der Erfahrung im gemeinsamen Unterricht» (Urton et al., 2014, S. 11). Auch Studienergebnisse von Joller-Graf und Tanner (2011) tendieren in die gleiche Richtung, indem ihre Resultate nahe legen, dass «eine wertschätzende Haltung der Schulleitung gegenüber der Integration einen signifikanten Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen in integrativen Settings ausübt» (Buholzer & Müller, 2016, S. 7). Nach Würzer und Zellweger (2013, S. 137) müssen Lehrpersonen spüren, dass die integrative Förderung für die Schulleitung ein wichtiges Anliegen ist. Eine Evaluation aus dem Kanton Zürich zeigt nach Buholzer und Müller (2016, S. 7) die hohe Bedeutung Schulleitender auch darin, dass sie in Bezug auf die schulische Integration für die grosse Mehrheit der Lehrpersonen (76%) eine wichtige Anlaufstelle sind. Dass Schulleitungshandeln in entscheidendem Masse die Schulkultur und das Selbstverständnis von Lehrpersonen prägt, betont auch Zellweger (2008, S. 17): «Es wirkt durchschlagend auf deren Einstellung und Verhalten sowie auf die Motivation». Für ein integrationsfreundliches Leitungshandeln wird in der Fachliteratur besonders der Ansatz von Shared Leadership bzw. Distributed Leadership (vgl. Scheer, 2019) als relevant betrachtet. Nach Huber (2010; zit. nach Lütje-Klose et al., 2016, S. 113) wird im Unterschied zu traditionellen Leitungsmodellen Leitung hierbei als «kooperative Aufgabe verstanden und mit der Delegation bestimmter Leitungstätigkeiten an entsprechend ausgewiesene Kolleginnen und Kollegen verbunden».

2.4.3.3 Führungspraxis

Der entscheidende Einfluss Schulleitender bei der Initiierung und Steuerung von Kooperationsprozessen und -strukturen wird in diversen Studien bekräftigt (vgl. Hillenbrand et al., 2013; Amrhein, 2014; Laubenstein et al., 2015). Damit Integration und damit verbunden die Kooperation der Lehrpersonen nicht zu einem «Insel- oder Schattendasein» (Amrhein, 2011, S. 10) verkommen, ist eine klare Führung von Seiten der Schulleitung und eine entsprechend bewusste «Gestaltung der Kooperation und der ... schulweiten Strukturen» (Arndt, 2016, S. 138) nötig. Allein schon aufgrund der Tatsachen, dass die auf der Schulebene als wesentlich herausgearbeiteten Strukturen – u.a. die Zusammensetzung des Teams, die (externe) Unterstützung der Teamarbeit und verbindliche Teamzeiten – nur begrenzt von einzelnen Lehrpersonen gestaltet werden können, verweist nach Arndt (ebd.) auf die grosse Bedeutung der Schulleitung. Betreffend des kooperativen Führungsauftrages zeichnen Resultate aus dem Forschungsprojekt «Kooperation und Team-Entwicklung in der interdisziplinären Zusammenarbeit» (Horber Dörig & Koechlin, 2014) für die schulische Praxis allerdings ein eher kritisches Bild. So scheinen sich im «Prozess der als so wichtig erlebten Rollenklärung nur wenige Beteiligte von der Schulleitung begleitet zu fühlen» (Horber Dörig, 2015, S. 9). Moser (2016, S. 163) nimmt weiter die Schulleitung in die Verantwortung, wenn es um die Gestaltung und Steuerung kooperativer Rahmenbedingungen geht: «Schliesslich wird auch die fehlende gemeinsame Zielbindung als entscheidendes Hindernis für Kooperationen angesehen, denn wenn die Zusammenarbeit weder strukturell verankert ist noch diesbezüglich Zieldefinitionen erarbeitet wurden, ergibt die Kooperation schlicht keinen Sinn».

2.5 Herausforderungen im Schulentwicklungsprozess

Die Auseinandersetzung mit Problemstellungen und Spannungsfeldern von Schulleitenden im Kontext integrativer Schulentwicklung in diesem Kapitel liefert Hinweise, die im Zusammenhang mit dem Mangel an SHP stehen, ihn begünstigen oder – im Sinne präventiver und situativer Faktoren – verhindern können.

2.5.1 Auseinandersetzung mit Einstellungen, Sichtweisen und Selbstwirksamkeitserwartungen

Von Schulleitenden wird erwartet, die zum Teil «ausgeprägten Widerstände des Kollegiums (und gegebenenfalls eigene) gegenüber Inklusion kollektiv zu überwinden und auch ihr Kompetenz- und Handlungsrepertoire, etwa in den Bereichen der Diagnostik und Förderplanung, zu erweitern» (Amrhein, 2014, S. 254). Amrhein (ebd.) spricht in diesem Zusammenhang von einem «dramatisch hohen Bedarf an Professionalisierungs- und Unterstützungsmaßnahmen». An dessen Anfang steht zunächst eine integrationsbezogene Einstellung der Schulleitung. Erfreulicherweise kommt Scheer (2019, S. 91) unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Forschungsbefunde zum Thema zu dem Schluss, dass Schulleitende grundsätzlich eine tendenziell positive Einstellung zur Inklusion haben. Nach den Forschungsbefunden von Singer und Lelgemann (2016, S. 18 f.) machen Schulleitende ferner «Möglichkeiten und Grenzen schulischer Inklusion ... von den Rahmenbedingungen vor Ort (Personal, Räume, Barrierefreiheit) sowie der Ausprägung des individuellen Unterstützungsbedarfs im Einzelfall abhängig» (Scheer, 2019, S. 77). Ähnliche Ergebnisse zeigt auch eine quantitative Untersuchung aus Deutschland (Badstieber, Oerke, Waschke und Amrhein, 2017). Diese ergab, dass «ca. 50 % der befragten Schulleiterinnen und Schulleiter Inklusion an ihrer Schule für tendenziell umsetzbar halten, wobei Zustimmung überwiegend mit bereits erfolgten Entwicklungsschritten, Ablehnung vor allem mit fehlenden Ressourcen und bestehenden Widersprüchen zu schulsystemischen Strukturen begründet werden» (Scheer, 2019, S. 88). Buholzer und Müller (2016, S. 6) wiederum führen Forschungsstudien ins Feld (vgl. Hennemann, Wilbert & Hillenbrand, 2014) die zeigen, dass bei Schulleitenden von einem «verhaltenen Optimismus über ein Gelingen der Förderung in integrativen Settings ausgegangen werden kann».

2.5.2 Ressourcen zur wirksamen Umsetzung der integrativen Schule

Obwohl ihr Alltag geprägt ist von sonderpädagogischen Themen, gibt es bisher wenig systematische Forschung zu Schulleitungen an inklusiven Schulen (Billingsley & McLeskey, 2014; Scheer, 2019). So ist nach Badstieber et al. (2018, S. 248) beispielsweise weitestgehend unklar, «wie und in welchem Selbstverständnis Schulleitende den Auftrag der Ausgestaltung schulischer Inklusion ... tatsächlich rekontextualisieren». Ein Forschungsteam der HfH (Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019) hat untersucht, wie sich Schulleitende im Berufsalltag mit Inklusion beschäftigen. Neben der Dokumentenanalyse von kantonalen und lokalen Sonderpädagogikkonzepten wurden Schulleitende befragt, welche Aufgaben sie in Bezug auf die Inklusion wahrnehmen und bewältigen. Als Fazit kann festgestellt werden, dass Schulleitende im Schulentwicklungsprozess häufig auf sich allein gestellt sind (Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019, S.2):

Die Aufgaben von SL in der Inklusion sind vielfältig und umfangreich – nur ein Teil davon wird in sonderpädagogischen Konzepten beschrieben.

Die SL werden durch die Konzepte für ihre Aufgaben auf struktureller Ebene gut unterstützt, die Angaben in den Konzepten geben aber keine Hinweise dazu, wie SL inklusive Schulstrukturen im Sinne einer Organisationsentwicklung einführen, aufrechterhalten und weiterentwickeln können.

Dass Schulleitende «Defizite bei den Ressourcen zur wirksamen Umsetzung der inklusiven Schulreform» (Lütje-Klose et al., 2016, S. 121) beklagen, zeigen auch die Ergebnisse von Schulleitungsinterviews aus der Bi-Lief-Studie (2017). So werden von schulischen Führungspersonen die Unterstützungssysteme als unzureichend wahrgenommen. Abgeleitet aus den Forschungserkenntnissen des HfH-Teams, scheint auch die Verankerung integrativer Grundsätze ein Aufgabenbereich zu sein, für den Schulleitende in der Schweiz bis anhin auf sich allein gestellt sind (Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019, S. 2). Erschwerend kommt hinzu, dass der Alltag von Schulleitenden deutlich von administrativ-organisatorischen Tätigkeiten geprägt ist und deshalb andere wichtige Führungsaspekte – beispielsweise die Unterrichtsentwicklung – häufig übersehen werden. Unter diesen Umständen verlieren Schulleitende «die pädagogische Weiterentwicklung der Schule als Zielsetzung ihres Führungshandelns aus dem Blick», warnen Bensen und Pfeiffer (2002, S. 25). Darüber hinaus stellt Cobb (2015, S. 228 f.) eine unausgewogene Balance betreffend der Arbeitszeit Schulleitender an und mit sonderpädagogischen Themen im Vergleich zu anderen Aufgabenbereichen fest. Eine andere Herausforderung für Schulleitende stellt die Ressource heilpädagogische Fachlichkeit dar. Geeignetes Personal zu finden ist dabei nicht nur aufgrund des latenten Fachkräftemangels schwierig, sondern auch wegen «Unklarheiten bezüglich der heilpädagogischen Fachkompetenz» (BHS, 2015, S. 48). Es ist für Schulleitende herausfordernd, eine treffende Einschätzung der Profession Heilpädagogik und der Fachkompetenzen von ausgebildeten SHP vorzunehmen (ebd.). Grund dafür ist das von Schulleitenden festgestellte unterschiedliche Ausbildungsniveau der SHP. Auch der VSLZH (2017, S. 1) beschreibt diese Schwierigkeit:

Es gibt sehr grosse Unterschiede in der Auffassung der Berufsaufgaben einer SHP. Trotz der Masterausbildung ist die Qualität der Leistung in der Praxis oft unbefriedigend bzw. unklar in Bezug wie sie ihre heilpädagogischen Zusatzkompetenzen einbringen. Oftmals bleibt es bei einem Teamteaching ... oder die SHP assistiert der Lehrperson.

Der durch die HfH zur Verfügung gestellte Kompetenzen-Katalog von SHP (Steppacher, 2014) ist für die Personalführung durch die Schulleitung zwar hilfreich, so der VSLZH (ebd.) weiter, «SHP, welche die HfH verlassen erfüllen diese Kompetenzen nur teilweise ausreichend».

2.5.3 Wissensmanagement von sonderpädagogischem Wissen

Zwischen den Angaben in kantonalen Sonderpädagogikkonzepten und den von Schulleitungen formulierten Aufgaben in Bezug auf den Einsatz sonderpädagogischer Fachpersonen besteht eine Diskrepanz (Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019, S.3). So formulieren Schulleitungen «ganz deutlich die Schwierigkeit, qualifizierte Personen zu finden und ihnen arbeitnehmerfreundliche Verträge anzubieten» (ebd.). Die Herausforderung für Schulleitende besteht darin, sich «einerseits den Vorgaben zur inklusiven Schule zu verpflichten, andererseits aber die Umsetzung aus fachlicher Sicht möglicherweise nicht gewährleisten zu können» (ebd.). Aufgrund der unklaren Bedeutung von sonderpädagogischem Fachwissen stellen sich nach Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler (2019, S. 3) verschiedene Fragen: «Wie kann sonderpädagogisches Fachwissen trotz teilweise fehlenden ausgebildeten Fachpersonen sichergestellt und in den Schulen für alle nutzbar gemacht werden? Welches sonderpädagogische Wissen brauchen Schulleitungen, um ihre Aufgaben im inklusiven Schulentwicklungsprozess ... zu bewältigen?» Vor diesem Hintergrund ist es erstaunlich, dass sowohl in den sonderpädagogischen Konzepten als auch in den Gruppeninterviews mit Schulleitenden die Bedeutung und Notwendigkeit von spezifischem Fachwissen eine «untergeordnete bis gar keine Rolle spielen» (ebd.). Auch fehlen Hinweise, wie sonderpädagogisches Wissen an der Schule für alle nutzbar

gemacht werden kann. Forschungsergebnisse einer von Stevenson-Jacobsen, Jacobsen und Hilton (2006) durchgeführten Befragung ergaben hinsichtlich der Aufgaben und Kompetenzen von Schulleitenden sowie deren Ausgestaltung der Schulleitungsrolle folgendes Bild:

...dass Schulleitungen mit sonderpädagogischen Qualifikationen sich in deutlich höherem Masse für die Organisation der sonderpädagogischen Förderung an ihrer Schule verantwortlich fühlten, durchschnittlich mehr Zeit mit diesem Aufgabenbereich verbrachten ... als Schulleitungen ohne sonderpädagogische Qualifikation. (Scheer, 2019, S. 94)

Die vom Forschungsteam der HfH (2019) festgestellten fehlenden Aussagen Schulleitender zur Bedeutung oder zum Wissensmanagement von sonderpädagogischem Fachwissen, steht im Kontrast zu den Befunden der Bilief-Studie (Wild et al., 2017), bei der Schulleitungen aufgrund eigener Professionalisierungserfordernisse die Umsetzung der inklusiven Schulreform als eine herausfordernde Aufgabe wahrgenommen hatten (Lütje-Klose et al., 2016, S. 121). Im internationalen Vergleich scheint die Schweiz bezüglich der Frage, wie sich schulische Führungspersonen auf ihre Aufgaben in der Inklusion fachlich vorbereiten können, noch wenig bearbeitet (Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019, S.3.).

2.5.4 Schulleitungsaus- und -weiterbildung

Billingsley und McLeskey (2014, S. 76) folgern aus Studien, die eine aus der Schulleitungsperspektive mangelhafte Vorbereitung auf die Integration belegen, dass die Aus- und Weiterbildung Schulleitender auf «Veränderung und Kulturentwicklung an Schulen allgemein abzielen und daneben Wissen über effektive inklusive Praktiken vermitteln solle». Auch gemäss Garrison-Wade et al. (2007; zit. nach Scheer, 2019, S.94 f.) benötigen aktive und angehende Schulleitungspersonen mehr Ausbildung in den folgenden Bereichen: Recht/Gesetz bezüglich sonderpädagogischer Förderung, Organisation einer Schule mit Blick auf den optimalen Einsatz der Ressourcen von SHP und KLP sowie konkrete Handlungsstrategien und Ressourcen für verschiedene pädagogische Bedürfnisse/Bedarfe. In der Schweiz bestehen nach Brenzikofer Albertin und Wolters Kohler (2019, S. 3) noch «kaum systematisierte Qualifikationsangebote, die Schulleitende spezifisch in ihrer Führungsaufgabe an inklusiven Schulen unterstützt». Brauchli, Mitglied der Lehrgangsführung des CAS Führung einer Bildungsorganisation (CAS FBO) der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) äussert in einer schriftlichen Stellungnahme (2019), dass bis zur Durchführung des FBO31, sprich Anfang 2019, das Thema Inklusion in keinem der Module vertreten war. Das Thema «Sonderpädagogik» wurde dabei lediglich in einem Spezialhalbtage ausserhalb der Module in Zusammenarbeit mit Vertreter/-innen des VSA abgedeckt. Auch Huber (2009, S.20) betont angesichts der Relevanz von Schulleitungen die entsprechend grosse Bedeutung von Quantität und Qualität der Schulleitungsaus- und -weiterbildung und macht gleichzeitig darauf aufmerksam, dass «Bemühungen in Richtung einer Anpassung der gängigen Qualifizierungspraxis ... noch nicht zufriedenstellend umgesetzt» (ebd.) werden.

2.6 Handlungsmöglichkeiten für Schulleitende

Obwohl Schulleitungen nicht die alleinige Verantwortung für integrative Entwicklungsprozesse übernehmen, werden an ihr Handeln grosse Erwartungen gestellt (Buholzer & Müller, 2016, S.7). In diesem Kontext zu führen, ist sehr anspruchsvoll, angesichts der Komplexität von Schulleitungsaufgaben ist es notwendig, Schulleitenden «Ansätze eines professionellen Umgangs mit der Komplexität» (Huber, 2009, S.18) zur Verfügung zu stellen. In folgendem Kapitel sollen einige Handlungsmöglichkeiten von Schulleitungen in

integrativen Schulsettings aufgezeigt werden. Ausführlicher werden dabei vor allem die Aufgabenbereiche dargelegt, die das Arbeitssetting der SHP tangieren und entsprechend auch hinsichtlich deren Berufszufriedenheit bedeutsam sind.

2.6.1 Drei Handlungsebenen

In Anlehnung an Waldron, McLeskey und Redd (2011) sowie Riehl (2000), machen Buholzer & Müller (2016, S. 8) für Schulleitungen Handlungsmöglichkeiten auf drei Ebenen aus:

Personal: Massnahmen, die das Personal, primär LP im Hinblick auf die Gestaltung eines integrativen Unterrichts, betreffen

Schulische Strukturen: Schaffung von strukturellen Rahmenbedingungen, welche die Integration begünstigen

Einbezug des Umfeldes: Aufbau und Pflege von Partnerschaften zum schulischen Umfeld

In den nachfolgenden Unterkapiteln werden die Ebenen Personal und Schulische Strukturen als direkt mit der SHP verwobene Handlungsebenen thematisiert; im Anhang 4 findet sich eine Gesamtübersicht über sämtliche Ebenen.

2.6.1.1 Einflussmöglichkeiten auf der Personalebene

Schulleitende können das Anforderungsprofil der Lehrpersonen an ihrer Schule definieren, indem sie bei der Neuanstellung von Personen Erwartungen in Bezug auf den Umgang mit Heterogenität klären und Personal gezielt auswählen (Buholzer & Müller, S.9). Beim Modell der Zürcher Schule Stadel, welche basierend auf Good-Practice-Erfahrungen allgemein für eine wirksame Schulische Heilpädagogik anerkannt ist, haben die «involvierten Lehrpersonen bei Neuanstellungen ein weitgehendes Mitspracherecht» (Weber, 2017, S. 28). Im Bewerbungsgespräch werden gegenseitige Erwartungen an die Zusammenarbeit geklärt, wer im Modell unterrichtet, entscheidet sich bewusst dafür. Ein explizites Informieren über die an der Schule gängigen Besprechungsstrukturen ist nach Baumann et al. (2012, S. 46) darüber hinaus sehr wichtig. Eine weitsichtige Personalentwicklung durch die Schulleitung unterstützt nach Bilger (2016, S. 18) die Qualitätssicherung, «attraktive Arbeitsbedingungen für gut ausgebildetes Personal sind die Grundlage der Qualitätsansprüche». Ferner ist wichtig, dass Schulleitende Weiterbildungen im sonderpädagogischen Bereich als wichtig erkennen und entsprechend angemessen unterstützen (Walt et al., 2017, S. 21). Hinsichtlich der Qualitätssicherung leitet Bilger (2016, S. 18) diesen führungsrelevanten Aspekt ab: «Die Personalentwicklung motiviert geeignete Lehrpersonen für ein Nachdiplomstudium [z.B. in Schulischer Heilpädagogik]».

2.6.1.2 Einflussmöglichkeiten bei den Schulischen Strukturen

Als Erfolgsfaktoren integrativer Schulen können unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Literatur zum Thema folgende zentralen Einfluss- und Gestaltungsmöglichkeiten Schulleitender ausgemacht werden (Bilger, 2016; Buholzer & Müller, 2016; Walt et al. 2017; Weber, 2018): Weitsichtige Personalentwicklung, bedarfsgerechte Zuweisung von Ressourcen, interne Zusammenarbeit sowie Führung und Entwicklung durch Präsenz und koordinierte Gespräche.

Bedarfsgerechte Zuweisung von Ressourcen

Vor dem Hintergrund, dass «viele Gemeinden und Kantone eher Sparmassnahmen als Mehrausgaben» beschliessen (Madianos-Hämmerle, 2015, S. 17), geht es vor allem auch darum, die bestehenden Ressourcen sinnvoll einzusetzen. Eine geeignete Möglichkeit hierzu ist die Bündelung von (Förder-)Ressourcen (Baumann et al., 2012; Bilger, 2016; Walt et al., 2017; Weber, 2017). Darunter fällt der Vorschlag, die

verschiedenen Aufgaben und zusätzliche Funktionen (u.a. ISR, DaZ) durch eine Person, sprich die SHP, abzudecken (Baumann et al., 2012, S. 46). Dies hat nicht nur den Vorteil die Kooperationspartner/-innen für SHP und KLP zu reduzieren und diese somit zu entlasten (ebd.), sondern kann auch ein Weg sein, «ausgebildete SHP länger im Beruf zu halten» (Madianos-Hämmerle, 2015, S. 17). «Kluge, pragmatische und angemessene flexible Formen der Bündelung und Fokussierung der Ressourcen» fordern auch Walt et al. (2017, S. 19) und betonen gleichzeitig die Problematik des in der schulischen Praxis häufig anzutreffenden «Giesskannenprinzips», nachdem sonderpädagogische Ressourcen gleichmässig auf alle Klassen verteilt werden. Auch Bilger (2016, S. 16) fordert eine Abkehr vom «Giesskannenprinzip» und nimmt Schulleitende in die Pflicht, für eine bedarfsgerechte Zuweisung von Ressourcen zu sorgen. Schulleitende müssen, so Bilger (2016, S. 17) weiter, den Bedarf der einzelnen Klassen aus den schulischen Standortgesprächen (SSG) kennen und diesen bei der Ressourcenverteilung berücksichtigen. Dabei gelten folgende Aspekte als führungsrelevant (ebd.):

Pensenplanung stützt sich auf SSG und sauber dokumentierte Fallführung durch die SHP
Beratung von LP und deren Vernetzung mit Fachstellen ist Führungsaufgabe der SL
SSG muss konsequent durchgeführt und dokumentiert werden, die SL erhalten zeitgerecht die Protokolle, welche gleichzeitig als Antrag für die benötigten Ressourcen der LP dienen
Planung der SHP-Pensen durch die SL wird optimiert, indem Ressourcen nach ausgewiesenem Bedarf zugesprochen werden

Walt et al. (2017, S. 20) betonen im Zusammenhang mit diesem bedarfsorientierten, flexiblen Einsatz der Förderressourcen die zentrale Bedeutung des «klassenübergreifenden Dialogs unter den Beteiligten, dem durch geeignete Besprechungsgefässe von Schulleitenden Zeit einzuräumen ist». Thommen et al. (2008; zit. nach Baumann et al., 2012, S. 42) weisen ferner darauf hin, dass SHP mit Vollpensum «nicht mehr als in 4-5 Klassen arbeiten sollten». Verwiesen wird auf das Problem, dass von den SHP «bei einer zu grossen Zerstückelung des Pensums nur begrenzt Verantwortungsübernahme zu erwarten ist». Auch andere Organisationsmodelle können Schulleitende beim «Überdenken oder Optimieren ihres Organisationsmodells für die sonderpädagogischen Angebote ihrer Regelschule unterstützen» (VSA, HfH, PHZH, 2015, S.3). Hierzu zählen:

Broschüre «Organisationsmodelle für sonderpädagogische Angebote der Regelschule» (PHZH, HfH, VSA, 2015): 8 Organisationsmodellen werden beschrieben, aufgrund von Kriterien beurteilt und die Chancen und Risiken eingeschätzt. Die Kurzbeschreibungen mit den skizzierten Rollen und Aufgaben der Beteiligten geben Überblick über mögliche Organisationsmodelle und können Ideen für Weiterentwicklung/Ergänzung geben.
Handreichung «Wege zur integrativen Förderung in der Sekundarschule» (Walt et al., 2017): Neben übergreifenden Gelingensbedingungen für die IF auf der Sekundarstufe I werden zwei Grundstrukturen beschrieben, in deren Rahmen eine IF gestaltet werden kann (Schulen mit Lernlandschaften, Schulen mit Förderzentrum).
Schlussbericht Projekt Integrative Schulmodelle, Teilprojekt 1: Delphi-Befragung zu Gelingensbedingungen integrativer Schulmodelle (Weber, 2018): 5 Dimensionen der Gelingensbedingungen schulischer Integration, jede Dimension enthält eine schriftliche Sammlung von Massnahmen/Gestaltungsmöglichkeiten, die SL in Bezug auf ihre eigene Schule zur Überprüfung, Reflexion und Optimierung nutzen können.

Interne Zusammenarbeit

Ein hohes SHP-Pensum ist empfehlenswert und hat nicht nur in Bezug auf die Berufszufriedenheit der SHP entscheidende Vorteile (vgl. Bilger, 2016; Weber, 2017). So erleichtert die erhöhte Präsenz «Absprachen, Zusammenarbeit, Eingebunden-Sein und Akzeptanz» (Walt et al., 2017, S. 17). Guter Wille allein reicht allerdings nicht aus: «Das sonderpädagogische Konzept ist ein unverzichtbares Instrument» folgert Weber (2017, S. 28). Die Schulleitung, die bei der «Konzeptualisierung und Koordination der sonderpädagogischen Förderformen ... eine Schlüsselrolle zukommt» (Walt et al., 2017, S. 16), ist «zentraler Faktor in der Umsetzung des

Konzepts ... indem sie unter anderem auf die Regelmässigkeit und die Qualität der Kooperation achtet» (Weber, 2017, S. 28).

Führung und Entwicklung durch Präsenz und koordinierte Gespräche

Im integrativen Setting sind tragfähige Kooperationen wesentlich, Zusammenarbeit entsteht nicht von selbst (Weber, 2017, S. 28). Vor diesem Hintergrund empfehlen Baumann et al. (2012, S. 46) zur Stärkung der Schule in Bezug auf die Kooperation, dass sich die Schulleitung ihrer «wichtigen und unterstützenden Funktion» diesbezüglich bewusst sein muss. Auch Bilger (2016, S. 17) fordert von Schulleitenden «Führung und Entwicklung durch Präsenz und koordinierte Gespräche». In diesem Bereich erwarten Lehrpersonen eine aktive Führung, weshalb die Ableitung führungsrelevante Aspekte wesentlich ist (Bilger, 2016, S. 17 f):

Die SL gewährleistet eine regelmässige Präsenz in den Klassen und verschafft sich so einen Überblick über die Herausforderungen vor Ort. → Unterschiedliche Bedürfnisse bezüglich sonderpädagogischer Unterstützung von Klassen können herausgearbeitet und eine entsprechende Planung vorgenommen werden.

Die SL fordert den fachlichen Austausch der Klassen- und Fachlehrpersonen ein, welche mit denselben Schüler/-innen arbeiten; sie organisiert entsprechende Treffen und sorgt für notwendige Zeitgefässe.

Nutzen Schulleitungen die skizzierten Handlungsmöglichkeiten, können sie «zu Gestalterinnen einer integrativen Schule» (Buholzer & Müller, 2016, S. 11) werden. Hinsichtlich des Umgangs mit dem Mangel an SHP ist ferner zu betonen, dass die vorgestellten sonderpädagogische Konzepte und Modelle eine Grundlage bieten, damit Heilpädagogik gezielt wirkt. So schreibt Weber (2017, S. 29) beispielsweise: «Unter den genannten Voraussetzungen schöpfen SHP ihr Fachwissen voll aus, sodass die schulische Integration von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf gelingen kann».

2.7 Umgang mit dem Mangel an SHP

Der Mangel an ausgebildeten SHP ist ein gesamtschweizerisches Problem. Als solches ist eine multiperspektivische Herangehensweise gefragt. Letztendlich können Schulleitenden die Entwicklung bestimmter Strukturen, Kulturen und pädagogischer Praktiken im integrationsförderlichen Sinne beeinflussen, sind dabei mit ihren Sichtweisen und Handlungsmöglichkeiten aber immer in einen hochkomplexen Systemzusammenhang eingebettet (vgl. Scheer, 2019, S. 346). Darauf, wie schulische Inklusion an der Einzelschule umgesetzt wird, nehmen neben der Schulleitung so auch politische und administrative Akteure durch Instrumente der staatlichen Steuerung Einfluss. Die Schulleitung ist in diesem Mehrebenensystem eingebettet durch Interaktionen mit Bildungspolitik und -administration sowie schulinternen, lokalen und kommunalen Akteuren (Scheer, 2019, S.332 f.).

Das abschliessende Kapitel fasst den Handlungsbedarf entlang von Lösungsbeiträgen und Massnahmen auf verschiedenen Ebenen des Bildungssystems zusammen, mit denen dem Mangel an SHP durch einen multiperspektivischen Blickwinkel begegnet werden kann.

2.7.1 Lösungsbeiträge und Empfehlungen

In der Diskussion um den Umgang mit dem Mangel an SHP beziehen mehrere Fachexpertinnen- und -experten Stellung, insbesondere auch jene der HfH. Die Stellungnahmen umfassen aktuelle Lösungsbeiträge unter Einbezug sämtlicher Akteure im Bildungssystem und können dabei wie folgt zusammengefasst werden (Aellig & Steppacher, 2016, S. 18; HfH, 2018; Donzé, 2019, S. 13; Gyseler & Aellig, 2019):

HfH: Berufsbild klären und Attraktivität von Studium in der Bildungslandschaft aufzeigen
Kantone: Schulversuch ZH „Fokus starke Lernbeziehungen“ – 150 Stellenprozent für KLP pro Klasse, SHP beraten die Lehrpersonen
Kantone: Einbezug von Klassenassistenzen zur Entlastung der Lehrpersonen und zur Verstärkung der Arbeit mit heterogenen Lerngruppen
HfH in Kooperation mit den Pädagogischen Hochschulen der Deutschschweiz: Versuch „Heilpädagogik light“ bzw. „Lehrperson Forte“ (2020) – KLP bilden sich in Modulen in heilpädagogischen Themen weiter und bauen ihre Kompetenzen aus; Idee, dass es weniger voll ausgebildete SHP braucht (Wunsch der Bildungsdirektion)
HfH-Round-Table: Vertreter/-innen aus Praxis, Behörden, Politik und Wissenschaft diskutieren über Ursachen und den Umgang mit dem Mangel an SHP sowie die Weiterentwicklung und Stärkung der integrativen Schule. Ziel ist die gemeinsame Verantwortungsübernahme aller Akteure und die gemeinsame Erarbeitung von Lösungswegen (2019)
HfH in Kooperation mit der PHZH: Tagung Schule leiten inklusiv! (2019) – Die Tagung (Referate und Workshops) richtet sich v.a. an amtierende SL und Personen, die die SL-Ausbildung absolvieren möchten

Insbesondere die Idee «Heilpädagogik light» stösst bei der Lehrerschaft auf Widerstand, befürchtet diese doch durch die zusätzliche heilpädagogische Verantwortung eine massive berufliche Mehrbelastung (Donzé, 2019, S. 13). Auch die Ergebnisse der wissenschaftlichen Evaluation zum Schulversuch «Fokus starke Lernbeziehungen» bestätigt die von der HfH geäusserte Befürchtung, dass durch die Beratungsfunktion der SHP das heilpädagogische Fachwissen weniger gut zum Kind kommt und entsprechend zu Lasten der Qualität der individuellen Förderung geht (HfH, 2018). Konkrete Handlungsmassnahmen und Lösungsvorschläge zur Behebung des SHP-Mangels wurden am zweiten HfH-Round-Table «Mangel an heilpädagogischen Fachpersonen» diskutiert (HfH WIKO, 2019):

Qualifikation von Personen: Es müssen mehr SHP ausgebildet werden (Hugi, 2019, 04:14)
Ressourcenerhöhung: Aus Sicht der Politik ist es notwendig, mehr Ressourcen bereitzustellen, möglichst schnell (Wickli, 2019, 04:21)
Effizienterer Einsatz der Mangelware «heilpädagogische Fachlichkeit»: Fachlichkeit/Professionalität muss gestärkt und garantiert werden (Buholzer, 2019, 04:43)
Wissensmanagement hinsichtlich sonderpädagogisch relevanter Themen: Heilpädagogische Fachlichkeit muss zum Kind, aber auch in das Schulsystem gelangen (Fäh, 2019, 05:14)

Weiter gibt die HfH Empfehlungen für die schulische Praxis ab (Aellig & Steppacher, 2016, S. 18):

Gewährung von bezahltem Urlaub für die gesamte Dauer des Studiums
Einsatz der SHP als «spezialisierte Generalisten» für alle Lernenden mit Förderbedarf in einer Klasse: Kinder mit erhöhten und nicht erhöhtem Förderbedarf (mit Lernschwierigkeiten, Behinderung, DaZ, Begabtenförderung usw.)
Zusammenzug aller finanziellen und personellen Ressourcen im Schulhaus mit dem Ziel: 50 % Stellenprozent SHP für jede Klasse
Klassengrösse der heterogenen Zusammensetzung und der Belastungsgrösse anpassen: Mehr kleine Klassen als Kleinklassen
Klassenassistenten nie als Ersatz für SHP einsetzen, sondern als Ergänzung und Entlastung der pädagogischen Teams

2.7.2 Schulleitung und Schulleitungsausbildung – Handlungsoptionen und Positionen

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Mangels an ausgebildeten SHP formuliert der VSLZH Forderungen. Die Professionalisierung und Qualifizierung von Führungs-, Lehr- und Fachpersonen sind dabei Kernelemente dieser Forderungen (VSLZH, 2017, S. 2):

Die SL muss mehr Handlungsspielraum beim Einsatz ihres Personals für IF erhalten
In der LP-Ausbildung sollen künftig die Studierenden in Förderplanung und -diagnostik ausgebildet werden, auch die Integration des CAS in IF und DaZ soll längerfristig möglich sein

IF auf der Kindergartenstufe muss attraktiver gemacht werden, ausgebildete SHP mit Masterstudiengang sollen auf allen Stufen gleich entlohnt werden

Die Ausbildung zur SHP soll längerfristig besser in die gesamte pädagogische Ausbildung der LP des Kantons integriert werden, die HfH und die PHZH sollten längerfristig ... zusammengeführt werden

Im Sinne der Professionalisierung der SL sollten diese hinsichtlich deren Wissen über Sonderpädagogik besser ausgebildet werden

Auch Brenzikofer Albertin und Wolters Kohler (2019) kommen aufgrund ihrer Forschungsbefunden zu dem Schluss, dass Schulleitenden nicht nur sonderpädagogisches Wissen fehlt, sondern auch die Bedeutung dieses Fachwissens für die schulische Praxis häufig unklar ist. Entsprechend fordern die Autorinnen «systematisierte Qualifikationsangebote, die Schulleitungen spezifisch in ihren Führungsaufgaben an inklusiven Schulen unterstützen» (Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019, S. 3). Um den anspruchsvollen Anforderungen im integrativen Schulsetting gerecht zu werden, müssen Schulleitende über «bestimmte Kompetenzen verfügen, die nicht zuletzt in der Schulleiterausbildung zu thematisieren wären», meinen auch Lanz und Kummer Wyss (2016, S. 22). Vor dem Hintergrund das die tatsächliche Wirksamkeit Schulleitender häufig mit den eigenen Überzeugungen, Einstellungen und Erfahrungen zusammenhängt – und diese lassen sich nur schwer von heute auf morgen ändern, geschweige denn institutionell verordnen – sind die Ausbildungsstätten besonders gefordert. Wahl (2006; zit. nach Lanz & Kummer Wyss, 2016, S. 25), sieht im «pädagogischen Doppeldecker» eine Möglichkeit, gezielt damit zu arbeiten: «Mit geeigneten Methoden sollen in der Aus- und Weiterbildung subjektive Theorien erfahr- und sichtbar gemacht und dadurch der Reflexion zugänglich werden. Sie können auf diese Weise mit dem konkreten Erfahrungswissen zusammengebracht werden». Auch wenn der Mangel an SHP im Bereich des Schulleitungs-CAS an der PHZH nicht systematisch behandelt wird, scheint die persönliche Auseinandersetzung der Teilnehmenden mit ihrer Haltung zu Integration-Inklusion und den daraus abgeleiteten Konsequenzen für die Führung der eigenen Organisation von zentraler Bedeutung (Brauchli, 2019). So sollen angehende Schulleitende ab der Durchführung des FBO32 (2019–2020) neben Fachwissen im Bereich Inklusion/Sonderpädagogik auch folgende Kompetenzen erwerben (Brauchli, 2019):

Die Teilnehmenden...

... klären die eigene Haltung zum Spannungsfeld „Integration-Inklusion“

... analysieren den Entwicklungsbedarf ihrer eigenen Organisation in Bezug auf die Wahrnehmung des Rechts auf individuelle Entwicklung und gesellschaftliche Teilhabe

... entwickeln Umsetzungsideen inklusiver und separativer sonderpädagogischer Massnahmen

Auch Sturm et al. (2015, S. 203) halten es für nötig, die «Bereitschaft und die Einstellung der Schulleitungen gegenüber den zukünftigen Herausforderungen der Inklusion respektive bereits etablierte Praktiken dezidiert herauszuarbeiten bzw. zu rekonstruieren». Wie die Beiträge in der bisherigen theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema aufzeigen, können Schulleitende die Entwicklung zu einer integrativen Schule wesentlich beeinflussen. Dem Ausbildungsweg von Schulleitungen ist «unter dem Gesichtspunkt der Integration/Inklusion» (Lanz & Kummer Wyss, 2016, S. 26) daher auch in Zukunft eine zentrale Bedeutung beizumessen.

2.8 Fragestellung

Ausgehend der vorgängig dargelegten theoretischen Auseinandersetzung und der daraus folgenden Erwägungen ergibt sich für die vorliegende Masterarbeit nachfolgende Fragestellung:

Inwiefern positionieren und engagieren sich Schulleitende der Sekundarstufe I im Umgang mit dem Mangel an Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen?

Die Beantwortung der Fragestellung erfolgt, entlang der Konzeption der vorliegenden Masterarbeit, als empirische Forschungsarbeit, mittels einer praktische Erhebung in Form von problemzentrierten Interviews mit Schulleitenden der Sekundarstufe I zu deren Wissen und Bewusstsein, Haltung und konkretem Umgang mit Problemstellungen im Kontext des Mangels an SHP. Der Dreischritt Bewusstsein, Haltung und Handlung (Umgang) folgt der Prämisse, dass ein Problem nur als wirksam angegangen werden kann, wenn ein Bewusstsein für die Problemstellung besteht, Zusammenhänge erkannt werden (Wissen), das Problem als relevant taxiert wird (Haltung) und Strategien und Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit dem Problem bekannt sind. Die Fragestellung stellt dabei auf zentrale Begrifflichkeiten ab, die nachfolgend definiert werden.

sich positionieren

Unter dem Begriff «positionieren» wird der Standpunkt respektive die grundsätzliche Auffassung und Einstellung Schulleitender zum Mangel an SHP in der integrativen Regelschule verstanden. Indem sich Schulleitende in dieser Angelegenheit positionieren, beziehen sie persönlich Stellung zum Thema. Dabei können sie selbst eine Position einnehmen oder sich und ihre Schule im Umgang mit den Problemstellungen positionieren. Ersteres als passives Vorgehen, Zweiteres unter Voraussetzung einer konkreten Aktion.

sich engagieren

Unter dem Begriff «engagieren» wird reflexiv der eigeninitiierte Einsatz der Schulleitung hinsichtlich Problemstellungen im Kontext des Mangels an SHP verstanden. Entscheidend ist dabei, wie Schulleitende konkret mit der Personalknappheit von SHP umgehen und welche Massnahmen sie ableiten und realisieren.

Schulleitende der Sekundarstufe I

Die Untersuchung beschränkt sich Schulleitungen der Sekundarstufe I, die ihre formale Rolle an einer Volksschule des Kantons Zürich wahrnehmen.

Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen

Mit dem Begriff SHP sind alle Lehrpersonen mit abgeschlossener Zusatzausbildung als SHP gemeint. Qualifizierte SHP sind entsprechend heilpädagogische Fachpersonen, die über eine EDK- anerkannte Ausbildung mit einem berufsbefähigenden Master in Schulischer Heilpädagogik verfügen.

3 Forschungsansatz und Methodik

3.1 Forschungsdesiderat

Ausgehend von der Darlegung theoretischer Grundlagen und der relevanten Forschungsliteratur wird deutlich, dass Schulleitende eine zentrale Rolle im Schulentwicklungsprozess hin zu einer inklusiven Schule einnehmen. Entscheiden ist dabei nicht nur der nachweislich positive Effekt von Schulleitungen (insb. Ebene Personal) und ihr grosses Potenzial bei der Weiterentwicklung einer integrativen Schule (insb. schulische Strukturen), sondern welche Mittel sie einsetzen und über welche Wege sie einen solchen Effekt erzielen. Die von der Schulleitung beeinflussbaren vermittelnden Variablen zu finden und zu beschreiben, war deshalb Ziel der bisherigen thematischen Auseinandersetzung. Aufgezeigte Handlungsbedürfnisse und -möglichkeiten sowie Herausforderungen im Schulentwicklungsprozess liefern dabei einerseits wertvolle Erkenntnisse zu Gestaltungsspielräumen und Einflussbereichen von Schulleitungshandeln und können andererseits aus der Schulleitungsperspektive relevante Hinweise für den Umgang mit dem Mangel an SHP enthalten. Problemstellungen ergeben sich dabei aufgrund des Fokus der angeführten Fachliteratur. So liegt dieser zumeist auf der integrativen Schulentwicklung per se, der allgemeinen Schulleitungsforschung, oder auf Schulleitungsrolle und -handeln im Zusammenhang mit Aufgaben von Schulleitungen und Leitungsmodellen. Hinzu kommt, dass für den deutschsprachigen Raum, spezifisch für die Schweiz, kaum Studien zu diesem Thema bestehen und zur Unterstützung Schulleitender im Schulentwicklungsprozess darüber hinaus empirisch fundierte Instrumente fehlen. Vor dieser Ausgangslage leuchtet es ein, dass auch der Mangel an SHP aus der Schulleitungsperspektive bisher nur geringfügig bis garnicht erforscht ist. Die vorliegende Arbeit versteht sich in diesem Kontext als Bemühen um einen Lückenschluss in der Frage nach Bewusstsein, Haltung und Umgang von Schulleitungspersonen hinsichtlich des Mangels an SHP.

Das Forschungsprojekt folgt dabei einem Forschungsansatz, der grundsätzlich qualitativ ausgerichtet ist, wobei das Vorgehen aus zweierlei Gründen als adäquat erscheint:

1 – Zur Rolle der Schulleitung im Kontext schulischer Inklusion liegen nur wenige Befunde vor, die zudem meist aus dem angloamerikanischen Raum stammen und aufgrund unterschiedlicher forschungsmethodischer und theoretischer Zugänge, meist kleiner Stichproben und Einzelfallanalysen, sowie länderspezifisch variierenden Rahmenbedingungen vorsichtig interpretiert werden müssen. Für die Untersuchung Deutschschweizer Schulleiterinnen und Schulleiter auf der Sekundarstufe I ist deshalb zunächst ein teil-exploratives Vorgehen nötig.

2 – Die Fragestellung der Arbeit bezieht sich auf Wissen (Betriebswissen, integratives/heilpädagogisches Fachwissen) und Selbstbeschreibung der Akteure. Sinnvoll interpretierbare Ergebnisse sind deshalb nur unter Einbezug der Akteure selbst und vor allem durch ein offenes Aufnehmen derer Sichtweisen möglich.

3.2 Fragestellung und Abgrenzung

Grundlage der nachfolgenden Erhebung bildet die zentrale Fragestellung der vorliegenden Masterarbeit (vgl. Kapitel 2.8), inwiefern sich Schulleitende der Sekundarstufe I im Umgang mit dem Mangel an SHP positionieren und engagieren. Für die Phasen von Erhebung, Auswertung und Interpretation der nachfolgenden empirischen Untersuchung lässt sich die anfängliche Fragestellung theoriegeleitet unter explizitem Einbezug der drei Dimensionen Bewusstsein, Haltung und konkreter Umgang der Schulleitenden mit dem Mangel an SHP mittels sechs Teilfragen präzisieren, die in den folgenden Kapiteln beantwortet werden

sollen. Die Teilfragen bilden ihrerseits die Grundlage für den Leitfaden des problemzentrierten Interviews wie auch der deduktiven Kategorienbildung im Auswertungsverfahren.

3.2.1 Teilfragen

Bewusstsein	Inwieweit sind sich Schulleitende den Problemstellungen hinsichtlich des Mangels an SHP bewusst? (allgemein und bezogen auf die eigene Schule)
Bewusstsein	Inwiefern sind den Schulleitenden die Determinanten der Arbeitszufriedenheit der SHP im integrativen Setting bekannt?
Haltung	Welche Relevanz messen Schulleitende den Problemstellungen hinsichtlich des Mangels an SHP bei?
Haltung	Wie stehen Schulleitende zum integrativen Schulsystem als Wirkort der Schulischen Heilpädagogik?
Bewusstsein Haltung	Welche Zuschreibungen erfolgen durch Schulleitende hinsichtlich der Verteilung von Aufgaben und Kompetenzen im integrativen Schulsystem auf die Funktionen Schulleitung und SHP?
Umgang	Mit welchen Massnahmen begegnen die Schulleitenden den Problemstellungen im Hinblick auf den Mangel an SHP?
Umgang	Über welche aus- und weiterbildungsbezogenen Grundlagen verfügen Schulleitende für den Umgang mit dem Mangel an SHP?

3.2.2 Ziel der Erhebung

Ziel der Erhebung ist es, das Bewusstsein der Schulleitungen auf der Sekundarstufe I für den Mangel an SHP ebenso wie deren Haltung dazu abzubilden. Ergänzend dazu wird der konkrete Umgang der Schulleiterinnen und Schulleiter mit diesen Problemstellungen und den ihnen zugrundeliegenden Mechanismen im schulischen Alltag aufgezeigt. Vor dem Hintergrund eines knappen Bestandes an ausgebildeten SHP sollen die Erkenntnisse als Anregung für eine mögliche Sensibilisierung der Schulleitenden für die Problematik und für die Vermittlung von Handlungskompetenzen zugunsten einer Optimierung, respektive Attraktivierung der Arbeitsplatzsituation der SHP dienen.

3.2.3 Abgrenzung

Die Untersuchung beschränkt sich in ihrer Intention auf Deutschschweizer Schulleitungen der Sekundarstufe I, die ihre formale Rolle an einer Volksschule des Kantons Zürich wahrnehmen. Die Beschränkung auf den Kanton Zürich und auf Schulleitende an Sekundarschulen ergibt sich aus mehrerlei Gründen:

«Vorreiter» geleiteter Schulen: Schulleitungen im heutigen Sinne begannen sich in der Schweiz im Rahmen des Pilotprojekts «Teilautonome Volksschulen» (TaV) zuerst im Kanton Zürich ab 1995 zu etablieren (Miller & Weber, 2014; Heinzel, 2018). Dadurch ergibt sich eine breite Auswahl der Versuchspersonen, sowie ein vermutetes «Expertenwissen» aufgrund der verhältnismässig langen Tradition der Profession Schulleitung.

Mangelnde Ressource «heilpädagogischer Fachlichkeit»: Die Situation zeigt sich im Kanton Zürich, insbesondere auf der Sekundarstufe I, besonders prekär. Auf der Sekundarstufe I herrscht der grösste Mangel an qualifizierten SHP (Aellig & Steppacher, 2016, S. 20). Auch werden Diskussionen um Ursachen, Risikofaktoren, Lösungsbeiträge und Handlungsoptionen zum SHP-Mangel häufig von bildungspolitischen Expertengruppen aus und mit dem Blickwinkel «Kanton Zürich» ausgetragen.

Stärkung der Integrationsfähigkeit der Sekundarstufe I: Als SHP mit einem Pensum auf der Primar- und der Sekundarstufe habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Einführung und Entwicklung integrativer Konzepte sowie die Gestaltung der unterrichtlichen Kooperation zwischen SHP und RLP auf der Sekundarstufe I mit grösseren Herausforderungen verbunden sind als an der Primarstufe (vgl. Walt et al., 2017). Die Optimierung und Stärkung der Integrationsfähigkeit der Sekundarstufe I mit Fokus auf den Einflussbereich der Schulleitung beruht deshalb auch auf persönlichem Interesse.

Grosse Diversifizierung der Schulen: Streuung Stadt-Land, Einzugsgebiet und demografische Faktoren ermöglichen eine breite Varianz im Untersuchungsfeld.

Sonderstellung des Kantons Schaffhausen: 2012 wurde die flächendeckende Einführung geleiteter Schulen an der Primar- und Sekundarstufe I im eigenen Arbeits- und Heimatkanton Schaffhausen abgelehnt. Als einziger und letzter Kanton ohne Schulleitung besteht mittlerweile zwar eine Motion, durch die die Regierung einen Vorschlag zur Einführung von Schulleitungen ausarbeiten muss, auch haben 14 von 24 Gemeinden bereits in Eigeninitiative Schulleitungen eingeführt, dennoch wird aufgrund der verhältnismässig kurzen Tradition fest etablierter geleiteter Schulen sowie der entsprechend geringen Untersuchungseinheit (Stichprobe) auf Schulleitungen aus dem Kanton Schaffhausen verzichtet (NZZ, 2012; TOP-Medien, 2019).

3.3 Qualitativer Forschungsansatz

Die empirische Untersuchung basiert auf einer qualitativen Erhebung mittels problemzentrierter Interviews, einer Transkription dieser Interviews und einer anschliessenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2012, S. 27 ff.). Im Mittelpunkt steht dabei die Sichtweise der beteiligten Akteure, die qualitative Sozialforschung ermittelt subjektbezogen, deskriptiv und interpretativ (Mayring, 2015, S. 62 f.). Die methodische Wahl der mündlichen Befragungsform orientiert sich an deren Vorteilen, explizit an der direkten Interaktion mit den Befragten, die eine hohe Antwortrate evoziert, Anpassungsmöglichkeiten bietet und eine vergleichsweise einfache Abfrage subjektiver Theorien wie des Bewusstseins ermöglicht. Da ferner die Erhebung von spezifischem- und Alltagswissen sowie subjektiver Interpretationen und Wirklichkeitskonstruktionen im Fokus der Fragestellung steht, ist die Befragung von Schulleitenden geeigneter als Beobachtungsmethoden (Scheer, 2019, S. 159). Da es sich zudem um persönliche Konstruktionen handelt, die in Gruppensituationen durch Effekte sozialer Erwünschtheit verzerrt werden könnten, ist das Setting der Befragten als Einzelsituation angelegt. Der zentrale Entscheid für das problemzentrierte Interview nach Witzel (1982; 2000) ist denn auch abgeleitet aus der Charakteristik der gewählten Interviewform, die durch ihren Strukturierungsgrad als halbstandardisiertes Interview bei gleichzeitiger Offenheit ein loses Erfassen des Bewusstseins der Schulleitenden für die Problematik ebenso wie ein konkretisiertes Erfragen des Umgangs ebendieser Schulleitenden mit den Problemstellungen im relevanten Themenbereich ermöglicht. Die vermeintliche Widersprüchlichkeit von Theorieleitung und Offenheit wird im problemzentrierten Interview in einem induktiv-deduktiven Wechselspiel aufgelöst (Witzel, 2000, Abs. 1). Das problemzentrierte Interview wird damit einer gesamtheitlichen Erfassung der definierten Problemstellung bestmöglich gerecht.

Als Datenauswertungsverfahren für die vorliegende Arbeit wird, mit dem Ziel einer systematischen Strukturierung und Bündelung der aus den Interviews resultierenden Informationen, die qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) herangezogen. Dies ergibt sich deshalb, da nicht eine umfassende Erfassung aller Informationen im Zentrum steht, sondern eine gezielte Analyse der Informationen hinsichtlich der definierten Fragestellung (Roos & Leutwyler, 2011, S. 276). Das für die vorliegende Arbeit gewählte kombinierte Verfahren aus strukturierender Inhaltsanalyse (Mayring, 2015, S. 98) und inhaltlich-strukturierender Inhaltsanalyse (Kuckartz, 2014, S. 78) basiert auf der Realisierung einer theoriegeleiteten, deduktiv-induktiven Kategorienbildung. Das Vorgehen entspricht damit dem Ansatz der Arbeit und der Wahl des Erhebungserfahrens, das zwei vermeintliche einander widersprechende methodische Prinzipien kombiniert. Zentraler Bestandteil der methodischen Auseinandersetzung sind Gütekriterien. Als Gütekriterien dienen einerseits die grundlegenden Kriterien nach Mayring (2015, S. 125) sowie die Intrakoderreliabilität mittels eines zweiten Kodierungsdurchgangs.

3.3.1 Untersuchungseinheit (Stichprobenplan und Sample)

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden insgesamt zehn problemzentrierte Interviews mit Schulleitenden der Sekundarstufe I aus dem Kanton Zürich geführt. Die Auswahl der Interviewpartner erfolgte dabei aufgrund einer vorab festgelegten Samplestruktur (Stichprobenplan), die sich sowohl an der Fragestellung als auch an theoretischen Vorüberlegungen orientiert. Die Verwendung eines qualitativen Stichprobenplans zielt auf eine möglichst heterogene Stichprobe, wobei die Fallauswahl «nicht ergebnisoffen und schrittweise erfolgt, sondern nach festen vor der Untersuchung bestimmten Kriterien» (Schreier, 2010, S. 245). Absicht ist, die Varianz im Untersuchungsfeld abzubilden (Kelle & Kluge, 2010, S. 52). Für die Samplestruktur der Untersuchung ergeben sich daraus abgeleitet folgende Dimensionen:

Funktion im Hauptamt	zum Zeitpunkt der Befragung als Schulleitung beschäftigt, Beschäftigung von SHP für IF (ISR nicht als Kriterium berücksichtigt)
Schultypus	Sekundarschule I, Volksschule (öffentliche Schule)
Geschlecht	ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, das grob den derzeitigen Geschlechteranteilen auf der Sekundarstufe I (in der Funktion als Schulleitung) entspricht
Alter	ausgeglichene Verteilung der Befragten auf zwei Altersgruppen (A1: < 45 Jahre, A2: ≥ 45 Jahre)
Einzugsgebiet	ausgeglichene Verteilung der Schulleitenden auf Schulen mit städtischem respektive ländlichem Einzugsgebiet
Finanzkraft der Schulgemeinde	finanzstarke und finanzschwache Schulgemeinden, Ermittlung via durchschnittlichem Steuerertrag
Grösse der Schule	Anzahl Lernender der geleiteten Schuleinheit(en)

Entsprechend der definierten Samplestruktur wurden vier weibliche und sechs männliche Schulleitungen befragt, alle waren zum Zeitpunkt des Interviews an einer staatlich geführten Oberstufe des Kantons Zürich tätig.

Tabelle 2: Überblick über Struktur und Dimensionen des Samplings sowie ergänzende Dimensionen.

	I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10
Dimensionen des Samplings										
Anstellung als SL	80 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100%	100 %	90 %	100%
Geschlecht	m	w	w	m	m	m	m	m	w	w
Alter (anonymisiert)	30-39	50-59	30-39	40-49	60+	50-59	60+	50-59	40-49	40-49
Einzugsgebiet	Stadt	Stadt	Land	Land	Land	Stadt	Stadt	Land	Stadt	Stadt
Finanzkraft der Schulgemeinde	fsw	fst	fst	fsw	fsw	fst	fsw	fst	fsw	fst
Grösse der Schule	300	320	160	150	130	348	495	250	180	220
Ergänzende Dimensionen ohne Einfluss auf das Sampling										
Berufserfahrung (Jahre)	3	4	9	8	10	17	21	3	3	3
Zusatzqualifikationen	-	-	CAS BWC	-	-	-	-	-	-	-
Nationalität	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH	CH
Berufliche Vorerfahrung	Sek I	KG	ROS	Sek I	Sek	ROS	Sek	Sek I	Sek I	Sek I
Ausbildung zur SL	PHZH	PHZH	FHNW	PHZH	PHZH	PHZH	PHZH, PHLU	PHZH	PHZH	PHLU
Ausbildungsort SL	Zürich	Zürich	Basel	Zürich	Zürich	Zürich	Zürich, Luzern	Zürich	Zürich	Luzern
Anzahl ausgebildeter SHP	2	2	1	1	1	1	5	1	1	2
Finanzkraft der Schulgemeinde: finanzstark (fst), finanzschwach (fsw) Zusatzqualifikationen: CAS BWC = Zertifikatslehrgang Berufswahlcoach Nationalität: CH = Schweiz Berufliche Vorerfahrung: Sek I = Lehrperson Sekundarstufe I (alle Oberstufenzüge, aktuelles Modell), Sek = Sekundarlehrer (abgelöstes Modell), ROS = Real-/Oberschullehrperson (abgelöstes Modell), KG = Lehrperson Kindergartenstufe Ausbildung zur SL: PHZH = Pädagogische Hochschule Zürich / FHNW = Fachhochschule Nordwestschweiz / PHLU = Pädagogische Hochschule Luzern										

3.3.2 Datenerhebung

Für die qualitative Befragung der Schulleitenden dient ein Leitfadeninterview als Erhebungsverfahren. Fragestellung wie Zielgruppe der Befragung indizieren das problemzentrierte Interview als Interviewform. Dies insbesondere deshalb, weil das problemzentrierte Interview als offene, halbstrukturierte Befragung die Schulleitenden einerseits möglichst frei zu Wort kommen lässt, einen flexiblen Interviewverlauf ermöglicht und sich somit zur Erfassung subjektiver Theorien und des Bewusstseins der Schulleitungen für die Problematik eignet, gleichzeitig aber auch auf die durch die Fragestellung definierte Problemstellung zentriert ist (Kurz et al., 2007, S. 463). Diese Zentrierung wird durch die Interviewende realisiert, der Leitfaden stellt dabei sicher, dass die für die Fragestellung relevanten Inhalte und Konzepte thematisiert werden. Der Strukturierungsgrad des halbstandardisierten Interviews ermöglicht bei primär offenen Fragen eine vereinfachte Vergleichbarkeit und Verallgemeinerung der Interviews (Kurz et al., 2007, S. 463, Flick, 2009, S. 114).

3.3.2.1 Interviewphasen

Das Interview gliedert sich in drei Phasen, die sich der Fragetechniken nach Mayring (2002, S. 70) bedienen:

Sondierungsfragen: Allgemein gehaltene Einstiegsfragen in die Thematik. Es soll eruiert werden, ob das Thema für die/den Einzelnen überhaupt wichtig ist, welche subjektive Bedeutung es für sie/ihn besitzt.

Leitfadenfragen: Bilden diejenigen Themenaspekte ab, die als wesentlichste Fragestellungen im Interviewleitfaden festgehalten sind.

Ad-hoc-Fragen: Von der Interviewenden spontan gestellt, sofern diese für die Themenstellung oder die Erhaltung des Gesprächsverlaufs bedeutsam sind.

Flankiert werden die angeführten Phasen von Einleitung und abschliessender Reflexion. Während die Einleitung die Rahmenbedingungen der Befragung und die ihr zugrundeliegende Forschungsethik (z.B. Umgang mit den erhobenen Daten) klärt, folgt die Phase von allgemeiner und spezifischer Sondierung, die in unterschiedlichem Konkretisierungsgrad fragestellungsbezogene Aspekte erfragt – darin inkludiert sind Verständnisfragen, Rückspiegelungen und vereinzelte Konfrontationsfragen. Sofern diese nicht bereits zuvor im jeweiligen Kontext verzerrungsfrei eingebracht werden konnten, bilden Ad-hoc-Fragen den Abschluss dieser Phase. Eine weitere Phase stellt ein offenes Gefäss für Anmerkungen durch die Befragten dar. Ein begleitender Kurzfragebogen bildet den Abschluss der Befragung, mithilfe dessen von der Aufzeichnung ausgeschlossene Angaben zur befragten Person ermittelt werden. Um das Interview selbst «von einem Frage-Antwort-Muster freizuhalten und als offenes Gespräch führen zu können» (Scheer, 2019, S. 168) wird der Kurzfragebogen bewusst erst nach dem Interview ausgefüllt. Nicht in die aufgezählten Phasen miteingeschlossen ist die Reflexion des Interviews, die im Nachgang zum Interview durch die befragende Person durchgeführt und protokollarisch festgehalten wird.

3.3.2.2 Erhebungsinstrumente

Die Umsetzung der problemzentrierten Interviews erfolgt mittels dreier Instrumente:

Interviewleitfaden Der Interviewleitfaden gliedert sich in Leitfragen und Kurzfragebogen zur Person, der im Anschluss an das Interview beantwortet wird. Die Grundstruktur des Interviewleitfadens ist als Sammlung von 7 Themenkomplexen, die im Interviewverlauf angesprochen werden sollen, vorgegeben. Die Themenkomplexe ergeben sich aus der Fragestellung und der Auseinandersetzung mit den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit:

- Einleitende Fragen
- Haltung und Einstellung der SL gegenüber Integration/IF durch SHP
- Zufriedenheit der SHP in Bezug auf ihre Arbeit

	Rollenbild von SL und SHP im integrativen Schulsystem
	Handlungsmöglichkeiten
	Reflexion/ Rückbezug zu Biografie, Aus- und Weiterbildung von SL
	(Ergänzungen durch die/den Befragte/n)
Aufzeichnung	Digitale Tonträgeraufzeichnung (mp3-Datei), zwecks Redundanz mittels zwei Aufzeichnungsgeräten.
Reflexion	Nachbearbeitung unmittelbar anschliessend an das Interview, wesentliche Umstände des Interviews werden in Protokollform festgehalten, insbesondere die Dynamik des Interviews, Schwierigkeiten und Irritationen/Störungen. Die Reflexion unterstützt die Interpretation der Ergebnisse.

3.3.2.3 Interviewvorbereitung

Die im Rahmen des qualitativen Samplings ausgewählten Schulleiterinnen und Schulleiter wurden zunächst telefonisch kontaktiert, wobei kurz über das Projekt informiert und die generelle Bereitschaft zur Interviewteilnahme erfragt wurde. Während in den meisten Fällen bereits im Telefonat ein Interviewtermin vereinbart werden konnte, erhielten alle Interviewpartnerinnen und -partner im Vorfeld per Email ein Informationsschreiben zugesandt. Die Befragung wurde in Form von Einzelinterviews realisiert und fand in den Schulen der Befragten – in aller Regel wurde das Schulleitungsbüro genutzt – unter Ausschluss von Drittpersonen statt. Insgesamt fanden die Gespräche überwiegend in einem störungsfreien Rahmen (meist Tagesrandlagen) statt. Entlang der Empfehlungen von Helfferich (2011, S. 12) und Häder (2010, S. 387) wurden im Rahmen einer Voruntersuchung zwei Pretests durchgeführt. Ziel der Voruntersuchungen war ferner «die Verständlichkeit der Fragen zu überprüfen, die bei den Antworten aufgetretene Varianz zu ermitteln, die Übersichtlichkeit des Fragebogens zu testen und eventuelle Schwierigkeiten, die Zielpersonen bei der Befragung von Fragen haben, zu ermitteln» (Häder, 2010, S. 387). Auf Grundlage dessen wurden zwei Anpassungen am Interviewleitfaden in den Bereichen Leitfadenaufbau und Fragenformulierung vorgenommen. Die Interviews dauerten zwischen 30 und 50 Minuten, die Mehrzahl zwischen 35 und 40 Minuten.

3.3.3 Transkription und Datenaufbereitung

Die Datenaufbereitung der Untersuchung erfolgt mittels Transkription der als Tondokumente (mp3-Datei) abgespeicherten Interviews. Die Transkription verfolgt das Ziel einer vereinfachten Lesbarkeit der Texte, die die inhaltlichen Aspekte des Interviews in den Vordergrund rückt. Das vereinfachte Transkriptionsschema von Dresing und Pehl (2013) mittels Transkriptionssoftware f4 bzw. f5 bildet die Grundlage für die Transkription. Die Absätze in den Interviews werden mit f4 bzw. f5 sowie der auswertungsunterstützenden Software MAXQDA nummeriert. Folgende Transkriptionsregeln sind handlungsleitend (Dresing & Pehl, 2013, S. 20 ff.):

Die Transkription erfolgt wörtlich, wobei insbesondere bei Wort- und Grammatikfehlern eine leichte sprachliche Glättung erfolgt. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn diese syntaktisch falsch ist.

Wortverschleifungen, Verzögerungsworte, Stottern und Wortabbrüche werden nicht transkribiert. Abgebrochene Sätze und Satzteile werden mittels «/» gekennzeichnet.

Laute der Zustimmung/Verneinung werden lautgetreu transkribiert und, wo nötig, der Intention nach beschrieben.

Dialektausdrücke oder ganze Sätze im Dialekt werden ins Hochdeutsche überführt

Sprecherbeiträge (I = Interviewer, B = Befragter) werden abschnittsweise voneinander getrennt, nach Sprecherwechsel werden Zeitmarken gesetzt. Wiederholt nicht verständliche Worte werden mittels Zeitmarke gekennzeichnet.

3.3.4 Datenauswertungsverfahren

Die Datenauswertung im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit erfolgt mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Mayring (2015), wobei eine sich ergänzende Kombination der Analyseverfahren von Zusammenfassung und inhaltlicher Strukturierung angewandt wird. Im Ablauf orientiert sich die Datenauswertung an

den Ablaufschemata der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2015, S. 61 ff.) und Kuckartz (2014, S. 50 ff.). Ebenfalls an Mayring (2015, S. 72 ff.) und Kuckartz (2014, S. 52 ff.) ausgerichtet ist der Einstieg in die qualitative Inhaltsanalyse (initiiierende Textarbeit, Memos, erste Fallzusammenfassungen) und die angewandten Interpretationsregeln für die entsprechenden Verfahren. Unter Verweis auf die Darlegung bei Mayring (2015) und Kuckartz (2014) wird auf eine detaillierte Beschreibung der Verfahren und Regeln verzichtet.

3.3.4.1 Kategorienbildung

Bei der Konzeption des Auswertungsinstruments wurde eine praxisnahe Verbindung von deduktivem und induktivem Vorgehen bei der Kategorienbildung vorgesehen: Ausgehend der ausführlichen theoretischen Auseinandersetzung und der ebenfalls theoriegeleiteten Konzeption des Erhebungsinstruments findet die Kategorienbildung zunächst auf deduktivem Weg statt. Indem eine Erweiterung und Modifikation von Kategorien und Subkategorien stattfindet, wird dieses Kategoriensystem im Verlauf der Analyse, insbesondere unter Einbezug des keiner deduktiv hergeleiteten Kategorie zugeordneten Datenmaterials, induktiv angepasst (Roos & Leutwyler, 2011, S. 278).

3.3.4.2 Datenmaterial

Grundlage für die Datenauswertung bilden die Transkriptionen aller zehn geführten Interviews.

3.3.4.3 Gütekriterien

Der als deduktiv-induktives Mischverfahren angelegter Kodierungsprozess orientiert sich entlang der von Mayring (2015, S. 125 f.) definierten spezifisch inhaltsanalytischen Gütekriterien. Bei inhaltsanalytischen Reliabilitätsbestimmungen werden nach Roos und Leutwyler (2011, S. 281) weiter zwei Arten unterschieden, Intra- und Interkoderreliabilität. Aus Praktikabilitätsgründen findet dabei eine Prüfung der Intrakoderreliabilität statt, bei der die eigene Überprüfung der Zuverlässigkeit nach Abschluss des Kodierens durch einen zweiten Kodierdurchgang erfolgt – mindestens 30 Prozent des Datenmaterials werden erneut kodiert und mit dem ersten Kodierdurchgang verglichen. Zur einfacheren Handhabung des Kodiervorgangs wird auf eine Kombination computerunterstützender Auswertung mit der Transkriptionssoftware f4 bzw. f5 sowie der QDA-Software MAXQDA gesetzt. Unter der Bezeichnung QDA (Qualitative Datenanalyse) hat sich ein spezieller Typ von Computerprogrammen herausgebildet, der in der qualitativen Forschung heute nahezu standardmässig Verwendung findet (Kuckartz, 2014, S. 132). Beide Softwares sind relativ einfach zu handhaben und unterstützen respektive erleichtern – gerade bei grösserer Datenmenge – die Organisation und die Strukturierung des Auswertungsprozesses.

3.3.5 Untersuchungsfehler

Aufgrund der thematischen Ausrichtung der Befragung, welche das Bewusstsein, die persönliche Haltung ebenso wie den konkreten Umgang von Schulleitenden mit der Problematik beleuchtet, ist im Antwortverhalten der Befragten ein nicht näher bestimmbarer Einfluss kultureller sowie situationaler sozialer Erwünschtheit anzunehmen. Teils widersprüchliche Antworten der Schulleiterinnen und Schulleiter auf gleichgerichtete Fragen in unterschiedlichem Konkretionsgrad geben konkrete Hinweise darauf.

4 Ergebnisse

Im vorliegenden Kapitel finden sich die Ergebnisse der praktischen Erhebung (Kapitel 3), aufgeschlüsselt nach den sieben unter Kapitel 3.2.1 dargelegten Teilfragen dieser Arbeit.

4.1 Bewusstsein der Schulleitenden für die Problemstellungen hinsichtlich des SHP-Mangels

4.1.1 Herausforderungen in der Schulleitungstätigkeit

Inwiefern sind sich Schulleitende der Sekundarstufe I den Problemstellungen hinsichtlich des Mangels an SHP überhaupt bewusst? Ausgehend von der offen gehaltenen Sondierungsfrage nach den grössten Herausforderungen in der Arbeit als Schulleitung, finden der Mangel oder Problemstellungen hinsichtlich des Mangels an SHP nur bei zwei der Befragten explizit Erwähnung. Unter sonderpädagogischen Herausforderungen formuliert eine Schulleitung zukunftsgerichtet für die eigenen Schule so: *«Dort wird das Problem eher kommen für meine Nachfolge, denn die SHP und ich, wir gehen etwa zur gleichen Zeit in Pension. Und da wird die Herausforderung kommen: Wie soll es weitergehen? Denn gerade jetzt ist der Stellenmarkt komplett ausgetrocknet, vor allem auf der Sekundarstufe da jemanden zu finden»*. Die andere Schulleitung beschreibt die Personalrekrutierung von SHP als aufwendig und problematisch: *«Das richtige Personal zu finden ist die grösste Herausforderung. Und das, was man sucht, also Heilpädagogen, sind schwer zu finden»*. Mit generellen, nicht SHP-spezifischen Herausforderungen im Personalbereich, scheinen sich auch andere Schulleitende zu beschäftigen. So wird dieser Aufgabenbereich, wie aus Tabelle 3 entnommen werden kann, von sieben der Befragten als grösste Herausforderung aufgefasst, zwei weitere Schulleitende benennen Herausforderungen im Kommunikations- und Vernetzungsbereich, eine Schulleitung spricht sich explizit für die zeitliche Belastungen durch administrative Tätigkeiten aus. Das Agieren auf verschiedenen Handlungsebenen, darunter Personal, schulische Strukturen und der Einbezug des Umfeldes, wird von insgesamt sechs der Befragten als herausfordernd benannt. Den *«Spagat zwischen verschiedenen Anspruchsgruppen machen»* und *«alles unter einen Hut zu bringen»* stellt für zwei Schulleitende eine übergreifende Herausforderung dar. Eine weitere Schulleitung konkludiert: *«Ich glaube es ist die wahnsinnige Vielfältigkeit. Also Personalführung, Integration, Eltern, schwierige Schüler, Finanzen. Ich glaube, dass alles zusammen macht die grosse Herausforderung»*.

Tabelle 3: Von Schulleitenden als grösste Herausforderung benannte Tätigkeit. Mehrfachnennungen zusammengefasst, Reihenfolge anlog Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten.

Kategorie	Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten
Herausforderungen im Personalbereich	7
Personalrekrutierung (Suche und Anstellung von gut ausgebildetem Personal) davon explizit Rekrutierungsschwierigkeiten von SHP (2)	4
Personalführung und -entwicklung (v.a. Betreuung und Unterstützung der LP, Beratung bei individuellen Weiterbildungen)	3
Herausforderungen im Kommunikations- und Vernetzungsbereich	2
Behördenarbeit, Eltern- und Öffentlichkeitsarbeit	2
Herausforderungen betreffend schulischer Strukturen	1
Administrative Tätigkeiten (Tagesgeschäft, Pensen-, Raum-, Klassenplanung)	1

Werden die Schulleitenden explizit zu Herausforderungen im Personalbereich befragt, ergeben sich mit Ausnahme der beiden Schulleitungen, die bereits in der offenen Einstiegsfrage Rekrutierungsschwierigkeiten von SHP ansprechen, eher allgemeine Problemstellungen im Umgang mit Personalfragen. Während einige Schulleitungen den Balanceakt zwischen «*Care about*» (auf Wünsche und Bedürfnisse des Personals eingehen) und dem Antrieb des Personals zu individuellen und schulinternen Weiterbildungen betonen, betrachten andere Problemstellungen rund um die Personalrekrutierung als herausfordernd. Stellvertretend hierfür steht die folgende Erklärung einer Schulleitung: «*Die Herausforderung besteht wirklich darin, dass richtig geschulte Personal entsprechend finden zu können, zu evaluieren und dann in den Schulprozess einzugliedern und dazu beitragen zu lassen, den entsprechenden Mehrwert zu generieren*». Die Personalrekrutierung selbst wird von der Mehrheit der Befragten nicht als persönlich belastend, allerdings als aufwendig und zeitintensiv wahrgenommen. Zwei Personen sprechen Belastungen an, wenn es darum geht, dass ausgeschriebene Stellen nicht besetzt werden können, wenn Bewerbungen ohne entsprechende Qualifikationen vorliegen, oder wenn aufgrund der geringen Auswahl letztendlich eine Person eingestellt werden muss, die nicht vollumfänglich überzeugt.

«Integration gehört zum Kerngeschäft»

Keine der befragten Schulleitungspersonen führt die integrative Arbeit explizit als Schwerpunkt ihrer Schulleitungstätigkeiten an. Genannt werden unterschiedliche Prioritäten, wie: Bedürfnisse und Wohlbefinden des Personals und der Lernenden, administrative und operative Tätigkeiten sowie die Schulentwicklung. Werden die Schulleitenden explizit zum Gewicht der integrativen Arbeit an der eigenen Schule angesprochen, ergibt sich ein zum vorherigen Antwortverhalten konträres Bild: Eine Mehrzahl der interviewten Personen gewichtet die integrative Arbeit an der eigenen Institution als hoch bis sehr hoch. Dabei werden ebenfalls Problemstellungen formuliert, die sich in ihren Ansprüchen an die Lehrpersonen weiter differenzieren lassen. In Bezug auf die Integration kommen drei Schulleitende so darauf zu sprechen, dass das Klären von Erwartungs-Erwartungen und eine intrinsische Motivation der Lehrpersonen für ein erfolgreiches integratives Setting entscheidend sind. Zwei dieser Schulleitenden betonen gleichzeitig aber auch, dass innerhalb des Lehrpersonenteams «*noch viel Überzeugungsarbeit nötig ist*», weil sich «*bei weitem nicht alle Lehrer damit wirklich anfreunden können*» oder, so die andere Schulleitung, «*sich einzelne Lehrpersonen gegenüber der Integration zurückhaltend verhalten*». Während Letztere die integrative Arbeit als «*Entwicklungsthema für die ganze Schule*» begreift, kommt die andere Schulleitung als einzige der befragten Schulleiterinnen und Schulleiter auf ihre Rolle im integrativen Setting zu sprechen: «*Wir haben den Auftrag vom Kanton, ich merke aber, dass ich diesen Wunsch sehr stark publik machen muss. Und da ist es meine Aufgabe, wirklich in diese Richtung zu arbeiten, dass wir mehr integrieren können, dass wir bessere Mechanismen einführen, die diese Integrationskraft auch stärkt*».

4.1.2 Spezifische Problemstellungen ausgehend der Beschäftigung von SHP

Werden Schulleitende nach ersten Assoziationen zur Schulischen Heilpädagogik befragt, ergibt sich ein vielschichtiges Bild. Dabei kann zwischen wertenden und nicht wertenden Aussagen unterschieden werden, die meisten beziehen sich dabei explizit auf die heilpädagogische Fachperson in Persona. Während bei einzelnen Schulleitungen nur Stichwörter fallen, darunter beispielsweise «*Integration*», «*weiblich*», «*ein Mitarbeiter im Team*», oder «*zwingend notwendig*», schildern andere ausführlicher Einstellungen, Sichtweisen und Erfahrungen im Zusammenhang mit SHP. So betonen zwei Schulleitende die durch SHP angestossene

positive Entwicklung, ein grosses Knowhow für die Schule, sowie «total engagierte Lehrpersonen [SHP]». Demgegenüber sprechen drei weitere Schulleitungen von eher ambivalenten Gedanken. So bezeichnet eine Schulleitung Schulische Heilpädagogik als «eine etwas überdimensionierte Form der Hilfestellung» und bezieht dies darauf, dass es einfach eine Person mehr im Schulzimmer bräuchte, dies nicht unbedingt aber «in Form einer Schulischen Heilpädagogin...es könnte auch einfach eine Lehrperson sein». Eine andere Schulleitungsperson assoziiert mit SHP mehrheitlich Personen, die «sich nicht mehr zusätzlich engagieren, oder nicht mehr einer ganzen Klasse widmen möchten, die es vorziehen, eine ruhige Kugel zu schieben, oder im Schulzimmer lediglich in der Funktion als «Heizungswärmer» agieren». Zwei weitere Schulleitungen äussern sich eher kritisch zu ausbildungsbezogenen Aspekten der Lehrpersonenausbildung – allgemein und SHP-spezifisch. So beschreibt eine Schulleitung die SHP als «Person, die einen riesigen Ausbildungsaufwand leisten muss», eine andere stellt die getrennten Ausbildungszweige von RLP und SHP in Frage und fordert zukunftsgerichtet eine Zusammenführung beider pädagogisch geleiteter Hochschulen.

«Problemstellungen mit SHP? Ja, das ist so.»

Mit Ausnahme von zwei Schulleitenden, beschreiben alle Befragten Problemstellungen bezogen auf die SHP an ihrer Schule. Alle interviewten Schulleitungen fokussieren im Kern dabei die Herausforderungen betreffend der Rollendefinition bzw. -zuschreibung von SHP und KLP und der damit in Zusammenhang stehenden kooperativen Praxis. Stellvertretend dafür steht die folgende Erfahrung einer Schulleitung: «...eine SHP hat eine Rolle, eine Klassenlehrperson hat auch eine Rolle. Und diese Rollen zusammenzufügen, so dass es wirklich gewinnbringen ist für den Schüler, das ist herausfordernd». Drei Schulleitende betonen des Weiteren Herausforderungen in Bezug auf die Unterrichtsgestaltung der Lehrpersonen: Eine integrative Begleitung durch die SHP wird aufgrund starker Lehrpersonenzentrierung häufig erschwert bzw. verhindert, die Variante eines Unterrichts in Form von Teamteaching birgt aus der Perspektive der Lehrpersonen nach den Schulleitenden ebenfalls grosses Konfliktpotenzial. So beschreibt eine Schulleitung: «Ich spüre, wie die SHP sich gerne noch mehr einbringen würden und wie sie von den Lehrpersonen blockiert werden».

4.1.2.1 Rekrutierungsproblematik

Für alle befragten Schulleiterinnen und Schulleiter scheint das Besetzen von SHP-Stellen jeweils kein relevantes Problem zu sein. Spannend in diesem Zusammenhang ist allerdings, dass alle Schulleitungen dies in Relation zu Zufallsfaktoren (z.B. Glück, keine Veränderung in der Anstellung, keinen zusätzlichen Bedarf an SHP) setzen. Im laufenden Schuljahr konnten weiter neun Schulleitende sämtliche IF/ISR-Stellen besetzen, bei einer Schulleitung traf dies nicht zu. Spezifiziert man die Frage in Bezug auf die Qualifikation der für den IF/ISR-Bereich zuständigen Person, so zeigt sich allerdings ein gemischtes Bild: Nur die Hälfte der interviewten Schulleitenden konnte im laufenden Schuljahr alle Stellen mit ausgebildeten SHP besetzen. Erfolgsfaktoren werden dabei verschiedene genannt: Glück, persönliches Engagement, oder konventionell, durch die Stellenausschreibung. Misserfolgskriterien werden von mehreren Befragten mit dem ausgetrockneten Markt begründet. Obwohl die meisten Schulleitenden vom SHP-Mangel nicht direkt betroffen sind, ist es spannend, dass sich die Befragten bei der hypothetischen Frage nach den Möglichkeiten der Besetzung einer offenen Stelle mit einer ausgebildeten SHP für das kommende Schuljahr gesamthaft eher schlechte Chancen zuschreiben: «Wirklich gering», «gleich null», «null Prozent», «fast unmöglich», so der Tenor der Schulleitenden. Als Gründe für diese Einschätzung werden von der Mehrheit der Schulleitenden zu wenig attraktive Rahmenbedingungen (in) der eigenen Schule angegeben, darunter z.B. die Lage der Schule (schlechte öv-Anbindung), kleine Pensen, oder ein kompliziertes Schulmodell.

4.1.3 Wahrgenommene Gründe für den Mangel an SHP

Inwieweit sich Schulleitende den Problemstellungen hinsichtlich des Mangels an SHP bewusst sind, hängt auch damit zusammen, welche ausschlaggebenden Gründe sie diesbezüglich wahrnehmen. Tabelle 4 fasst sämtliche von den Schulleitungen genannten Gründe für den Mangel an SHP zusammen. Auffallend ist, dass mehrere Schulleitende das fehlende Eigeninteresse geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten für ein heilpädagogisches Studium als Ursache für den allgemeinen SHP-Mangel ausmachen. Neben finanziellen und aufwandsbezogenen Aspekten, nennen drei Schulleitungen persönlichkeitsbezogene Merkmale als Kriterium dafür, ein SHP-Studium nicht zu beginnen. Stellenvertretend hierfür äussert sich eine Schulleitung so: *«...für gute Schulische Heilpädagogen braucht es Persönlichkeiten, die nicht einfach zwingend gegeben sind. Das ist eine hoch komplexe Charakteristik, die eigentlich jemand mitbringen muss, damit er in diesem Feld bestehen kann...»*. Als besonders herausfordernd für SHP beschreibt die befragte Schulleitung in diesem Zusammenhang den Umgang mit integrationsbezogenen Widerständen im Kollegium, sowie das Sich-Arrangieren mit einem Arbeitsumfeld, welches (infra-)strukturell häufig gar nicht auf die Integration ausgerichtet ist. *«Das fängt dann bei zu kleinen Klassenzimmern, zu grossen Klassen, zu viel Stoff, zu viel Unterrichtszeit, zu wenig Ressourcen an...»*, so die interviewte Schulleitung. Bezogen auf sekundarstufenspezifische Gründe für den Mangel ist weiter auffällig, dass Schulleitende hier mehrheitlich das anspruchsvolle Schülerklientel anführen. So meint eine Schulleitung: *«Das sind nicht mehr die herzigen, kleinen, netten Schüler, die man mit Liebe formen kann, sondern es sind junge pubertierende Erwachsene»*. Eine andere Schulleitung betont: *«In der Oberstufe ist man sehr oft mit Verhaltensauffälligen, wo klar eine Förderung brauchen und vielleicht auch andere Herausforderungen ..., die man nicht angehen möchte»*.

Tabelle 4: Gründe für den allgemeinen und sekundarstufenspezifischen Mangel an SHP aus Sicht der befragten Schulleitenden. Mehrfachnennungen zusammengefasst, die Abfolge der Nennung ist nicht gewichtet.

Gründe für den SHP-Mangel allgemein	Gründe für den SHP- Mangel auf der Sekundarstufe
hohe Ansprüche an SHP in der integrativen Schule (Zuständigkeit für viele Klassen, Zusammenarbeit mit verschiedenen LP, geringes Pensum)	ungenügende finanzielle kantonale Unterstützung (z.B. keine finanzielle Unterstützung bei studienbedingten Ausfällen)
SHP sind im Schulsetting schlecht integriert (Auslagerung aus Unterricht, Arbeit in Sonder-/Einzelsettings)	Zusatzaufwand durch erneutes Masterstudium (zu langes Studium für Sek-Lehrpersonen)
fehlendes Interesse an Ausbildung zur SHP	anspruchsvollere Schüler-Klientel (u.a. viele Verhaltensauffällige, Pubertät)
Umfang des Studiums	
finanzielle Einbusse während des Studiums	
zu wenig Ausbildungsplätze an der HfH	
steigende Schüler/-innen-Zahlen	

4.2 Bewusstsein der Schulleitenden betreffend Determinanten für Arbeitszufriedenheit der SHP

4.2.1 Stärken der eigenen Schule

Die von Schulleitenden wahrgenommenen Stärken der eigenen Schule, die sich auf die Rekrutierung von ausgebildeten SHP auswirken können, finden sich in Tabelle 5. Auffallend ist, dass die Mehrheit der befragten Schulleitungen persönlichkeitsbezogene Faktoren als Stärke der eigenen Schule definiert. Nach Auffassung der Schulleitungen wirkt sich das vorhandene kooperationsfreundliche, konstante und *«integrationsstarke Lehrerteam»* besonders förderlich auf die Rekrutierung einer ausgebildeten SHP aus.

Weiter werden von einigen Schulleitenden Faktoren im Zusammenhang mit schulischen Strukturen (integrative Förderpraxis, Lage und Grösse der Schule, vorhandene Ressourcen) genannt.

Tabelle 5: Von Schulleitenden wahrgenommene Stärken der eigenen Schule, die sich auf die Rekrutierung ausgebildeter SHP auswirken können. Mehrfachnennungen zusammengefasst, Reihenfolge anlog Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten.

Kategorie	Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten
Lehrerinnen- und Lehrerteam	7
konstantes Team (wenig Fluktuationen)	2
Art, wie Integration gelebt wird (Integrationskraft)	2
gute Kooperation, Offenheit, gute Fehler- und Streitkultur	3
Herausforderungen im Kommunikations- und Vernetzungsbereich	2
Vorhandensein eines kompletten Förderpraxiskonzepts	1
Organisationsform der integrativen Förderpraxis (Förderzentrum)	1
Herausforderungen betreffend schulischer Strukturen	2
städtisch: Grosses Netzwerk an SHP, welches Austausch ermöglicht	1
kleine Schule: LP-Team kennt sich gut, gute Informations- und Kommunikationswege, übersichtliche, familiär gestaltete und geführte Schule	1
Vorhandene Ressourcen	1
Verfügbarkeit finanzieller Ressourcen (z.B. für Anschaffungs- und Weiterbildungswünsche)	1

4.2.2 Schwächen der eigenen Schule

Tabelle 6 fasst die von den Schulleitenden genannten, für die Rekrutierung von SHP relevanten Schwächen der eigenen Schule zusammen. Dabei wird deutlich, dass die Schulleitenden sehr unterschiedliche Determinanten als Schwäche empfinden. Ausgehend der Anzahl Nennungen ergeben sich verschiedene Kategorien: Die integrative Förderpraxis, die Lage bzw. Grösse der Schule, die fehlenden Ressourcen, die Haltung der Lehrpersonen gegenüber der Integration, sowie die Art und das Milieu der Schule.

Tabelle 6: Von Schulleitenden wahrgenommene Schwächen der eigenen Schule, die sich auf die Rekrutierung einer ausgebildeten SHP auswirken könnten. Mehrfachnennungen zusammengefasst, Reihenfolge anlog Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten.

Kategorie	Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten
Integrative Förderpraxis	2
es fehlen gut installierte Strukturen für Heilpädagogik (SHP «läuft mit», kann sich «ihre Rolle grösstenteils selbst gestalten»)	2
Lage und Grösse der Schule	2
ländlich: Abgeschiedenheit, fehlende Vernetzung mit anderen Schulen	1
städtisch: zu grosse Vernetzung innerhalb des LP-Teams und mit anderen Schulen kann abschrecken	1
Fehlende Ressourcen	2
baulich: wenig behindertengerechte Einrichtung der Schule	1
finanziell: wenig Geld für sonderpädagogische Ressourcen	1
Haltung der LP gegenüber der Integration	1
nicht alle LP sind integrationsfreundlich eingestellt, dass spürt die SHP	1
Art der Schule	1
«08/15-Schule»: Schule ist zu gewöhnlich für SHP	1
Milieu der Schule	1
hoher Anteil an Schüler/-innen mit Migrationshintergrund	1

4.2.3 Zufriedenheit von SHP in Bezug auf deren Arbeit

Die Zufriedenheit von SHP in Bezug auf deren Arbeit wird nach Ansicht der Befragten von verschiedenen Faktoren bestimmt. Mehrere Schulleitende kommen darauf zu sprechen, wie sich Wertschätzung, verbunden mit Respekt, Wohlwollen und Akzeptanz, positiv auf die Arbeitszufriedenheit von SHP auswirken kann. Mehrfachnennungen gibt es ferner bezüglich einer guten unterrichtsbezogenen Zusammenarbeit sowie

dem Wirkungsgrad der SHP-spezifischen Arbeit. Von Bedeutung ist weiter, dass zwei Schulleitende ihrer Funktion als Schulleitung einen expliziten Einflussfaktor (in Form von Unterstützung) zuschreiben.

Tabelle 7: Von Schulleitenden wahrgenommene Einflussfaktoren auf die Arbeitszufriedenheit der SHP. Mehrfachnennungen zusammengefasst, Reihenfolge anlog Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten.

Kategorie	Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten
Wertschätzung und Akzeptanz	4
Arbeit der SHP soll von SL, Behörden und LP-Team wertgeschätzt und akzeptiert werden	4
Gute Zusammenarbeit mit der Klassenlehrperson	3
stimmige Zusammenarbeit von SHP und KLP ist zentral	3
Wirkungsgrad der eigenen Arbeit	3
Einbindung ins Team: SHP/Arbeit der SHP muss zentrale Rolle spielen (freie Entfaltungsmöglichkeiten, Ideen umsetzen)	3
Unterstützung durch die Schulleitung	2
Akzeptanz	1
nicht näher benannte Faktoren	1
Einzelnennungen	4
klare Strukturen	1
Pensensicherheit	1
Anzahl SHP an einer Schule	1
genügend Zeit (für IF, für Absprachen mit KLP)	1

4.2.3.1 Faktoren in der Zuständigkeit der Schulleitung

Alle Schulleiterinnen und Schulleiter sehen auf explizite Nachfrage auch in ihrer Zuständigkeit Faktoren, die die Arbeitszufriedenheit der SHP beeinflussen kann. *«Mein Job ist ... eigentlich die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass der Schulische Heilpädagoge überhaupt so wirken kann»*, so die Aussage einer Schulleitung stellvertretend hierfür. Rahmenbedingungen für erfolgreiches respektive wirkungsvolles Handeln von SHP, können dabei weiter differenziert werden. Mehrere Schulleitende betonen so insbesondere das gezielte Einsetzen von Ressourcen, oder das Garantieren von Planungssicherheiten (Pensenplanung und Stundenplangestaltung) als in ihrer Zuständigkeit liegend. Auffallend ist die Fokussierung zweier Schulleitungen auf Faktoren, die nicht nur in ihrer Zuständigkeit, sondern im gemeinsamen Austausch mit der SHP liegen. Während eine Schulleitung so Austauschgefässe im Sinne wöchentlicher Sitzungen mit SHP aufführt, beschreibt eine andere Schulleitung die von der SHP und ihr gemeinsam getätigte Schülereinteilung. Die gemeinsame Arbeit, die wiederum auch die Faktoren Wertschätzung und Akzeptanz inkludiert, beschreibt eine Schulleitung so: *«...ich glaube, das ist wichtig, dass sie sich in ihrem Fachgebiet wirklich auch ernstgenommen fühlt und ich nicht einfach aus schulorganisatorischen Gründen entscheide. Sondern ich auch frage: Hey, was würdest denn du? Weil du hast eine andere Sichtweise auf die ganze Problematik»*. Eine weitere Schulleitung kommt auf den kontinuierlichen Austausch mit der SHP bezogen auf Problemstellungen in den Arbeitsbeziehungen mit Kooperationspartner/-innen zu sprechen: *«Weil ich genau weiss, da ist der Hund begraben, wenn da irgendetwas zwischen zwei Leuten in der Beziehung nicht mehr stimmt, dann sind beide auch nicht mehr sehr effizient»*. Die Steuerung und Koordination der Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP wird von einer Schulleitung explizit betont. Zwei Schulleitende betonen integrationsbedingte Handlungsfragen als in ihrer Zuständigkeit liegend. Zwischen den Schulleitungen zeigt sich dabei eine Diskrepanz in der Einschätzung ihrer Problemlösekompetenz und der daraus hervorgehenden Wirksamkeit. Während eine Schulleitung die eigene integrative Grundhaltung und die daraus resultierenden Einflussmöglichkeiten auf die Haltung des Lehrpersonenteams aktiv betont, nimmt die andere eine eher passive Rolle ein: *«Da weiss ich nicht, ob es mir gelingt, mit den Lehrpersonen hier einen Wechsel herauszukitzeln, oder ob man da irgendwie noch eine Generation warten muss»*.

4.3 Haltung der Schulleitenden bezogen auf Problemstellungen hinsichtlich des SHP-Mangels

4.3.1 Relevanz der SHP-Qualifikation

Ausgehend der Frage nach der Wichtigkeit des Ausbildungsstandards von SHP, ist für eine Mehrheit der befragten Schulleitenden die Stellenbesetzung mit einer qualifizierten heilpädagogischen Fachperson nicht so wichtig. Zwei Schulleitende antworten demgegenüber konträr, eine Schulleitung weicht der Frage mit ihrem Antwortverhalten aus: *«Die Ausbildung ist wünschenswert, sicherlich, jeder möchte eine ausgebildete Schulische Heilpädagogin im Team haben, aber es gibt andere Eigenschaften, die vielleicht noch wichtiger sind als nur die Ausbildung»*. Die Begründungen für die entsprechend vertretene Position sind vielseitig. So werden von den beiden Schulleitungen, die eine ausgebildete SHP im Team befürworten, das SHP-spezifische Knowhow sowie den anderen Blickwinkel, den SHP einbringen, als ausschlaggebende Faktoren benannt. Auch spricht eine der Schulleitungen den durch die SHP generierten eigenen Wissenszuwachs an: *«...mit dem ganz intensiven Kontakt mit der SHP habe ich auch extrem viel dazugelernt»*. Schulleitende denen es eher unwichtig ist, eine Stelle mit einer ausgebildeten SHP zu besetzen, führen im Kern ähnliche Begründungsaspekte auf. So beschreiben mehrere Schulleitende Personen im eigenen Team, die einen *«ähnlichen Flair»* wie die SHP mitbringen und *«das gerade so gut können»* oder zumindest *«eine ähnlich gute Arbeit wie eine ausgebildete SHP machen»*. In diesem Kontext wird von einer Schulleitung auf eine erfahrene Lehrperson verwiesen, zwei weitere Schulleitende beschreiben Schulassistenzen als ebenso wirkungsvoll. Stellvertretend dafür steht die folgende Aussage: *«Ich brauche nicht für alle Arbeiten am Schüler SHP...Da reicht eine Schulassistentz, wenn sie weiss, worauf sie schauen muss»*.

4.3.2 Ist der Beruf SHP attraktivierungsbedürftig?

Die Mehrheit der befragten Schulleitungen sieht keine Notwendigkeit, die Arbeit von SHP bezogen auf den gegenwärtigen Mangel insgesamt zu attraktivieren. Zwei Schulleitende sprechen sich hingegen für eine Attraktivierung aus. Während eine Schulleitung klare Aussagen bezüglich einer generellen Überarbeitung des Masterstudiengangs Sonderpädagogik (HfH) für Sekundarlehrpersonen macht (z.B. Reduktion der Studienzeit, finanzielle Anreize), hat die andere Schulleitung keine konkreten Vorstellung davon, wie eine Attraktivierung aussehen könnte. Die Schulleitenden, die eine Attraktivierung ablehnen, sind sich darüber einig, dass die Arbeit der SHP sehr gut bezahlt ist und ihre Aufgaben und Kompetenzen in der integrativen Schule klar umrissen sind. Vier Schulleitende betrachten ferner die Attraktivierung der Arbeit von SHP als grundsätzlich falschen Ansatzpunkt. Während eine Schulleitung ihre Idee erklärt, prinzipiell weniger ausgebildete SHP in der Praxis einzusetzen, um mit *«einer SHP pro Schulhaus und vielleicht drei Personen, die von diesem Knowhow profitieren»* heilpädagogisches Wissen grossflächiger nutzbar zu machen, beschreiben drei weitere Schulleitende Handlungsansätze auf übergeordneter Ebene. Eine Schulleitung geht dabei auf das generelle Vorantreiben der Schulentwicklung ein, zwei weitere gehen davon aus, dass durch gewisse von der Schulleitung initiierte und koordinierte Strukturen bereits *«viel Attraktivität gewonnen werden kann»*.

4.3.3 Das integrative Schulsystem als Wirkort Schulischer Heilpädagogik

Alle Schulleiterinnen und Schulleiter stehen dem integrativen Schulsystem grundsätzlich positiv gegenüber. Eine Mehrheit der Befragten verweist dabei aber auch auf systembedingte Schwachstellen,

namentlich das Fehlen von Ressourcen (finanzielle und administrative Voraussetzungen), sowie Fragen bezüglich dem Differenzierungsgrad schulischer Integration, bezogen auf Art und Schweregrad der Beeinträchtigung von Lernenden mit besonderem Förderbedarf. So meint eine Schulleitung: *«Separativ, integrative Schulform ist schlussendlich immer abhängig von der Ausgangslage von der Schülerin und des betreffenden Schülers. Es ist nicht generell zu sagen, dass grundsätzlich jede Integration, jede Separation zielführend ist»*. Stellvertretend dafür steht auch die Aussage einer anderen Schulleitung: *«...ich glaube, es ist ein Erfolgsmodell, ich glaube, die Bestrebungen gehen in die richtige Richtung. Aber ich möchte deutlich von einer kompletten Integration absehen. Es gibt Menschen, die gewinnen dadurch nichts»*.

4.3.4 Effektivität Schulischer Heilpädagogik

Die Meinungen der Schulleitenden zur Effektivität der SHP im integrativen Setting sind gespalten. Das Spektrum reicht von *«geht so»* bis *«sehr effektiv»*, die angeführten Begründungen hingegen sind sich sehr ähnlich. So setzen die befragten Schulleitungen mehrheitlich die Effektivität Schulischer Heilpädagogik in Abhängigkeit zur Bereitschaft und der Persönlichkeit der Lehrpersonen (SHP und RLP). Spannend ist dabei, dass fünf Schulleitende der SHP die alleinige Verantwortung für eine effektive IF zuschreiben, wohingegen weitere vier die SHP als ein Player im integrativen System wahrnehmen und deshalb nur eine Teil- respektive Mitverantwortung ausmachen. So meint eine Schulleitung: *«Das hängt auch sehr stark von der Persönlichkeit der SHP ab, ob das ganze System effektiv, effizient ist oder nicht»*. Eine andere Schulleitung äussert sich ähnlich, wenngleich deutlich kritischer: *«Und da ist die SHP einfach sehr unterschiedlich bereit, sich einzusetzen»*. Demgegenüber vertreten zwei Schulleitende die Position, dass die ganze Schulhauskultur, das ganze System, für eine wirksame Heilpädagogik bedeutsam ist. Eine der beiden Schulleitungen beschreibt dies wie folgt: *«Jede SHP ist Player in einem Setting. Ein Setting, also sprich auch der Gegenpart, sprich andere Fachlehrpersonen, darunter Klassenlehrpersonen, Eltern, Schulleitung ... und, und, und ... sie ist ein wichtiges Rad, aber es ist nur ein Rad»*.

4.3.4.1 Schnittstelle SHP-KLP

Die Effektivität Schulischer Heilpädagogik ergibt sich nach einer Mehrheit der befragten Schulleitenden aus dem persönlichen Engagement der Lehrpersonen, darunter dem Zusammenspiel der unterschiedlichen Kooperationspartner/-innen. Abhängig von persönlichen Faktoren, insbesondere der Sympathie zueinander sowie einer offenen, unvoreingenommenen Einstellung, wird die Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP von mehreren Schulleitungen als relativ stark respektive sehr wirksam empfunden. Eine Schulleitung betont dabei auch ihre Rolle, die zur Wirksamkeit der Zusammenarbeit massgeblich beiträgt. So meint diese: *«...die Zusammenarbeit wird immer besser, seitdem ich auch ein wenig steuern kann, wer jetzt mit wem zusammenarbeiten soll»*. Damit dieses Zusammenspiel in der schulischen Praxis funktionieren kann, sind, wie bereits bei der zuvor zitierten Schulleitung deutlich wurde, gewisse Rahmenbedingungen und -strukturen nötig. Die Mehrheit der interviewten Schulleitenden verweist auf die Existenz eines integrativen Schulkonzeptes, welches einen Überblick über die sonderpädagogischen Angebote und die Abläufe in der Sekundarschule verschafft und gleichzeitig den Einsatz der SHP regelt. Zwei Schulleitende geben an, aufgrund von stadt- bzw. kreisweiser Neuüberarbeitung des gesamten sonderpädagogischen Konzeptes aktuell über kein gültiges Konzept zu verfügen. Obwohl die Mehrheit der befragten Schulleitungen ein integratives Konzept an ihrer Schule hat, wird die schulinterne Zusammenarbeit (insb. zwischen KLP und SHP) nicht bei allen auch konzeptionell geregelt. Nur bei vier Schulleitenden ist innerhalb des schulinternen Konzeptes die Zusammenarbeit zwischen KLP und SHP verbindlich festgehalten. Zwei Schulleitende nutzen dabei das

vom Kanton Zürich zur Verfügung gestellte «Leporello», welches unter anderem auch ein Hilfsmittel für die Rollenklärung zwischen Klassen-, IF- und DaZ-Lehrpersonen darstellt. Bei sechs Schulleitenden hingegen ist die Zusammenarbeit nicht, oder nur fragmentarisch geregelt. So beschreiben zwei Schulleitende ein verbindliches Austauschgefäss via Berufsauftrag. Bezogen auf die unterrichtliche Zusammenarbeit gibt eine Schulleitung an, nur bei neu rekrutierten Lehrpersonen gewisse Regeln zu vereinbaren und gegebenenfalls im mündlichen Austausch zu überprüfen. Eine andere Schulleitung klärt zwar die Zuständigkeiten der jeweiligen Person, Fragen der Zusammenarbeit überlässt sie allerdings vollständig den SHP und KLP: «*Und die Zusammenarbeit, das müssen sie aushandeln, wer ist jetzt/ wer macht jetzt was?*» Werden in diesem Kontext die Schulleitenden explizit zur eigenen Rolle in Bezug auf das integrative Konzept befragt, ergeben sich zwei unterschiedliche Tendenzen. Die Hälfte der befragten Schulleitenden nimmt dabei Planungs-, Koordinations- und Kontrollfunktionen wahr. Demgegenüber definiert die andere Hälfte der Schulleitenden ihre Rolle mehr durch das Mitwirken bei der Konzepterstellung oder der Revidierung.

4.4 Rollenbild von Schulleitung/SHP im integrativen System

4.4.1 Aufgaben und Kompetenzen im Zuständigkeitsbereich von SHP

Gesamthaft setzt sich für die befragten Schulleitenden der Zuständigkeitsbereich von SHP aus verschiedenen Aufgaben und Kompetenzen zusammen. Für sechs Schulleitende steht die Förderdiagnostik und die Förderplanung im Zentrum der Arbeit von SHP, wobei je nach Ausführungsgrad der einzelnen Schulleitungen unterschiedliche Teilbereiche genannt werden. Weiter tragen SHP nach Ansicht von vier Schulleitenden die Hauptverantwortung für die Förderung von Schüler/-innen mit einem ISR-Status. Zwei Schulleitende lassen der SHP freie Hand bei der Ausgestaltung ihrer Rolle und formulieren in diesem Kontext auch keine spezifischen Aufgaben und Kompetenzen. Beide verweisen auf stundenplantechnische Freiheiten: «*...ich verplane die SHP nicht stundenplantechnisch, sondern die hat, sage ich mal, 28 Lektionen. Und die SHP verteilt sich ihre 28 Lektionen selbstständig über das Schuljahr hinweg nach Bedürfnissen.*» Auffallend ist ferner, dass zwei Schulleitende lediglich auf Dokumente, die die schulinterne Zusammenarbeit regeln, verweisen, allerdings keine Angaben zu SHP-spezifischen Aufgaben und Kompetenzen machen. Tabelle 8 fasst die von den Schulleitenden genannten Aufgaben und Kompetenzen im Zuständigkeitsbereich von SHP zusammen.

Tabelle 8: Von Schulleitenden genannte Aufgaben und Kompetenzen im Zuständigkeitsbereich der SHP. Mehrfachnennungen zusammengefasst, Reihenfolge anlog Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten. (In Klammer Anzahl der Textsegmente aus den verschiedenen Interviews.)

Kategorie	Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten
Förderdiagnostik und Förderplanung	6 (14)
Hauptverantwortung für die individuelle Förderplanung	6
Organisation (Falführung) beim SSG	3
Verfassen von Lernberichten	2
Elternarbeit	1
Förderpläne reflektieren und aktualisieren	1
Lernstanderfassungen	1
Hauptverantwortung für die Förderung der SuS mit IS/ISR-Status	4
Hauptverantwortung für die Sonderschüler/-innen	2
Hauptverantwortung für die Gestaltung des Settings für SuS mit ISR	2
Austausch und Zusammenarbeit mit Lehrpersonen	2
bezogen auf die KLP	1
Lehrpersonen generell	1
Verantwortlichkeit(-en) konzeptionell geregelt	2
Verweis auf schulinternes Konzept/Leporello	2

Die von den Schulleitenden genannten SHP-spezifischen Aufgaben und Kompetenzen, werden von den an der jeweils eigenen Institution tätigen SHP überwiegend ausgeführt. Die Nachfrage beantworten sieben Schulleitende mit einem klaren «Ja», zwei weitere mit einem «Teilweise», wobei grundsätzlich alle Aufgaben als erfüllt, aber noch verbesserungs- bzw. ausbaufähig betrachtet werden. Eine der beiden Schulleitungen fügt zudem an, keinen Massstab für eine treffende Einschätzung der durch die SHP getätigten Aufgaben zu besitzen: «... da ich keine Ausbildung als SHP habe, muss ich schon auch eingestehen, dass, wenn ich Förderpläne durchlese, was ich selten mache, ich auch gar nicht wirklich beurteilen kann, ob die jetzt Hand und Fuss haben». Eine Schulleitung betrachtet die von ihr beschriebenen Aufgaben und Kompetenzen als nicht erfüllt, bezogen auf die an der eigenen Schule beschäftigten SHP.

4.4.2 Aufgaben und Kompetenzen im Zuständigkeitsbereich von Schulleitungen

Als in ihrem Zuständigkeitsbereich liegend werden von den befragten Schulleitenden Aufgaben und Kompetenzen beschrieben, die sich grob in zwei Kategorien unterteilen lassen: Die Hauptverantwortung für die operative/administrative Führung im sonderpädagogischen Bereich, sowie die Mitverantwortung bei der schulinternen Zusammenarbeit. Für mehrere Schulleitende steht dabei im Fokus, die Rahmenbedingungen für die IF zu gewährleisten. So betont eine Schulleitung ihre Zuständigkeit in «den schulischen Strukturen, dass die Leute arbeiten können. Strukturen heisst von Pensen, Stundenplan, Ressourcen... damit die Förderung auch funktionieren kann». Zwei Schulleitende beschreiben weiter einen sehr hohen Anteil an administrativer Arbeit, etwa «all das formelle Administrative, der Schreibverkehr mit der Behörde, Bewilligungen einholen, Beschlüsse und so weiter». Bezüglich der schulinternen Kooperation der an der IF massgeblich beteiligten Personen schreiben sich vier Schulleitende eine Mitverantwortung zu. Den Überblick über die einzelnen Settings zu behalten, ist dabei für zwei Schulleitungen von besonderer Bedeutung. Für beide scheint dabei relevant, nicht nur in Bezug auf den aktuellen Stand der IF kontinuierlich informiert zu werden, sondern auch interdisziplinäre Fragen in der Zusammenarbeit zu klären. Stellvertretend dafür meint eine Schulleitung: «...Zusammenarbeit, Klärung, wenn es nicht gerade geht untereinander und auch eben den Austausch mit den Playern ... das ist sicher meine Zuständigkeit, eben auch à jour zu bleiben, was läuft in der Förderung». Darüber hinaus geben alle Schulleitungen an, die von ihnen im eigenen Zuständigkeitsbereich genannten Aufgaben und Kompetenzen auch aktuell vollumfänglich auszuführen. In der nachfolgenden Tabelle 9 finden sich sämtlich von den Schulleitenden genannten Aufgaben und Kompetenzen, die dem eigenen Zuständigkeitsbereich zugeschrieben werden.

Tabelle 9: Von Schulleitenden genannte Aufgaben und Kompetenzen im eigenen Zuständigkeitsbereich. Mehrfachnennungen zusammengefasst, Reihenfolge anlog Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten.

Kategorie	Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten
Operative/administrative Führung im sonderpädagogischen Bereich	6
Entscheid über die Zuteilung der sonderpädagogischen Ressourcen (finanziell, personell, räumlich)	2
Verwaltung der zugeteilten Ressourcen (Finanzen, Gestaltungspool, Therapien, Spezialsettings)	3
Behördenarbeit, politische Arbeit, Korrespondenz mit Fachstellen (verhandeln/vermitteln, Bewilligungen, Beschlüsse)	1
Mitverantwortung bei der schulinternen Zusammenarbeit	4
Überblick über Settings bewahren: Kommunikation & Austausch mit den für IF zuständigen LP (insbesondere SHP und KLP)	2
Anwesenheit bei wichtigen Gesprächen (SSG)	2

4.4.3 Gemeinsamer Aufgabenbereich von Schulleitung und SHP

Werden die Schulleitenden zu Aufgaben und Kompetenzen befragt, die in die gemeinsame Zuständigkeit von SHP und Schulleitung fallen, so ergibt sich ein spannendes Bild: Drei der Befragten betonen einen solch gemeinsam verantworteten Aufgabenbereich, weitere sieben lehnen dies strikt ab. Die Begründungen für die jeweils vertretene Position sind unterschiedlich. Schulleitende, die einen gemeinsamen Aufgabenbereich ansprechen, benennen dabei das Erstellen des ISR-Settings, die Zuteilung der sonderpädagogischen Ressourcen, oder die Vorbereitung und Durchführung von schwierigen Elterngesprächen (SSG). Eine Schulleitung verweist auf einen gemeinsamen Austauschprozess, an dessen Ende die Entscheidungsbefugnis allerdings bei der Schulleitung liegt. Die Mehrheit der befragten Schulleitenden, die angeben, dass es keine Aufgaben gibt, die in den gemeinsamen Zuständigkeitsbereich von Schulleitung und SHP fallen, sind sich in ihren Begründungen relativ ähnlich. So geht es bei allen um eine saubere Trennung beider Aufgabenbereiche, innerhalb der die jeweilige Rolle respektive Funktion klar definiert und eine gemeinsame Tätigkeit dadurch ausgeschlossen wird. Eine der Schulleitungen erklärt ihre Position wie folgt: *«Nein, das gibt es nicht. Weil SHP ist klassenverbandsbezogen. Und Schulleitung ist für sämtliche Klassen entsprechend zuständig. Darum, das wäre eine Kompetenzüberschreitung, sprich eine Bevormundung der entsprechenden Lehrpersonen. Da braucht es keine Schulleitung».*

45

Ergebnisse

4.5 Umgang mit Problemstellungen hinsichtlich SHP-Mangel

4.5.1 Massnahmen zur Arbeitszufriedenheit von SHP

Um die Zufriedenheit der bei ihnen beschäftigten SHP zu erreichen, ergreifen Schulleitende verschiedenen Massnahmen. Analog zu den in Kapitel 4.2 von Schulleitungen genannten Faktoren mit Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit der SHP finden sich hierbei diverse Übereinstimmungen respektive Überschneidungen. Mehrere Schulleitungen verweisen so auf die Etablierung eines Austauschgefässes, welches im Sinne einer Besprechungsrunde meist zwischen Schulleitung und den an der IF enge beteiligten Kooperationspartner/-innen (insbes. SHP und KLP) Kommunikationsmöglichkeiten bietet. Während eine Schulleitung diesbezüglich von einem *«wöchentlichen Austausch»* spricht und auf weitere spezifische Massnahmen verweist (Zuweisung eines fixen Traktandums in der Teamsitzung, Förderkonferenzen im Sinne kollegialer Beratung), machen drei andere Schulleitende keine konkreten Angaben zur Regelmässigkeit und Kontinuität dieses Austausches. Eine der Schulleitungen verweist in diesem Zusammenhang auf die Schwierigkeit, die bezüglich der angesprochenen Regelmässigkeit und Kontinuität von Austauschgefässen bestehen: *«Das Treffen ist jetzt ein Semester alt. Auch mir läuft die Zeit davon ... es ist einfach so viel los und sie sind so belastet, die SHP, ... ich kann da nicht alle 14 Tage alle zusammentrommeln».* Spannend ist ferner, dass eine Schulleitung kommunikations- und kooperationsbezogene Massnahmen in Form von *«Hilfe zur Selbsthilfe»* eher als Anleitung für SHP formuliert (*«...ich bestärke im Einzelgespräch die SHP, mit den Klassenlehrern das Gespräch zu suchen, Austauschstunden abzumachen...dass man im Gespräch bleibt»*) später aber doch über ihre diesbezüglichen Einflussmöglichkeiten, im Sinne eines konkreten Handlungsbedarfs, sinniert: *«Eigentlich denke ich manchmal, man müsste vielleicht eben ein bisschen mehr Druck machen und sagen: «Jetzt müsst ihr das so machen, fertig, Schluss!».* Warum die offensichtlich als wirkungsvoll erachtete Massnahme aktuell nicht umgesetzt wird, erklärt die betreffende Schulleitung durch den seitens der Lehrpersonen erzeugten Widerstand, bezogen auf die unterrichtliche Kooperation mit der SHP. So beschreibt diese: *«Das ist die Retourkutsche par excellence für mich, wenn ich etwas einfordere, dann heisst es gerade: «Wir haben Methodenfreiheit,*

du kannst nicht reinreden.» Und da eine andere Haltung herbei zu erziehen braucht sehr viel Zeit». Dem gegenübergestellt machen zwei Schulleitenden aus der Schulleitungsperspektive einen expliziten Handlungsbedarf aus. Eine wohlwollende, vertrauensvolle und wertschätzende Haltung wird von beiden als entscheidendes Kriterium für die Arbeitszufriedenheit von SHP ausgemacht. Auch auf eigene Massnahmen bezogen, die zur Arbeitszufriedenheit der SHP beitragen können, beschreiben Schulleitende das Zusichern von Gestaltungsspielräumen und der Einbezug von SHP bei der sonderpädagogischen Ressourcenplanung als in ihren Möglichkeiten liegend. Auf die Frage nach konkreten Massnahmen zur Erreichung respektive Steigerung der Arbeitszufriedenheit von SHP reagiert eine Schulleitung sehr gereizt: *«Ich bevorzuge niemanden an der Schule. Jeder ... jede Funktion ist ein wichtiger Player im Gesamtsystem»*. Spannend ist in diesem Kontext auch, dass angesprochen auf eine Thematisierung der Arbeitszufriedenheit von SHP, die zuvor zitierte Schulleitung ihre generellen Einflussmöglichkeiten als minimal einschätzt und dies mit dem Mangel an SHP, respektive dem ausgetrockneten Stellenmarkt erklärt: *«Konkret machen kann man ja sowieso nichts. Weil schlussendlich den Markt beeinflussen können wir nicht. Wenn wir eine SHP-Funktion suchen, in welchem Pensum auch immer, dann müssen wir, vielleicht haben wir Glück, vielleicht haben wir nicht Glück»*.

Tabelle 10: Von Schulleitenden ergriffene Massnahmen, um die Zufriedenheit der SHP zu erreichen. Mehrfachnennungen zusammengefasst, die Abfolge der Nennungen ist nicht gewichtet.

Massnahmen zur Arbeitszufriedenheit von SHP
Etablieren eines Austauschgefässes (insb. SL, SHP, KLP)
Ermutigung zur unterrichtlichen Kooperation/Austausch mit der KLP
Zuweisung eines fixen Traktandums in Teamsitzung
Regelmässige Förderkonferenzen im Sinne einer kollegialen Beratung/Intervision
Gestaltung eines attraktiven Pensums
Reduktion der Anzahl an Kooperationspartner/-innen
Gestaltungsspielraum und Einbezug bei der sonderpädagogischen Ressourcenplanung (Stundenplan, Schüler-Zuteilung, Pensum)
Wertschätzung und Akzeptanz spüren lassen

«Stichwort Zufriedenheitsevaluation»

Auch wenn die Zufriedenheit der bei den befragten Schulleitenden beschäftigten SHP nicht über das jährliche Mitarbeitergespräch (MAB) sowie über allgemeine Befindlichkeitsbefragungen hinaus evaluiert respektive thematisiert wird, konnten einige Schulleitungen daraus dennoch wertvolle Erkenntnisse ableiten. In Gesprächen mit SHP widerspiegeln sich nach drei Schulleitenden immer wieder gewissen Schwierigkeiten, die in Zusammenhang mit der Kooperation stehen. Stellvertretend dafür steht das folgende Resümee einer der Schulleitenden: *«Die Erkenntnisse sind einerseits, dass man den Fokus auf die Arbeitsbeziehung setzen muss. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil eben, wenn die Beziehung dann nicht stimmt, das kann sehr belastend für die SHP sein. Sie fühlen sich auch nicht sehr wirksam, wenn die Zusammenarbeit nicht gut funktioniert»*. Eine andere Schulleitung verweist darauf, dass das soziale Zugehörigkeitsgefühl für die an ihrer Schule beschäftigte SHP entscheidend zu deren Zufriedenheit beiträgt: *«...sie schätzt wirklich, dass sie eben Teil des Teams sein kann. Dass man ihr nicht diese Expertenrolle und nur die Expertenrolle zuschreibt, sondern dass sie einfach dazu gehört, mittendrin statt nur dabei...»*. Alle drei Schulleitende verweisen im Rahmen dieses Austausches auf konkrete Massnahmen, die abgeleitet wurden. Eine Schulleitung berichtet von der Erarbeitung eines schulinternen Konzepts, in welchem – bezogen auf die Zusammenarbeit und die sonderpädagogische Förderung – Aufgaben und Rollen definiert, koordiniert und Abläufe verbindlich geregelt werden. Eine andere Schulleitung erwähnt in diesem Kontext, dass sie es sich offenlässt, ob der Austausch zwischen SHP und KLP frei gestaltet werden kann, oder von ihr verordnet werden muss. Die dritte Schulleitung

berichtet von räumlichen Umgestaltungsmassnahmen, die ein integratives Arbeiten für die SHP erleichtern: *«Die haben nicht mehr ihren separierten Arbeitsplatz, sondern sie haben einen Rollcontainer, den sie mitnehmen».*

4.5.2 Massnahmen in Bezug auf die Gestaltung des integrativen Settings

Die befragten Schulleiterinnen und Schulleiter nehmen über direkt und indirekt abgeleitete Massnahmen unterschiedlich Einfluss auf die Gestaltung des integrativen Settings. Gesamtheitlich begreifen die Schulleitenden ihre Handlungsdimensionen in einem personellen und strukturellen Rahmen. Dabei nehmen sie indirekt Einfluss über Aktivitäten zur Förderung von Partizipation und Evaluation, oder über die Aufrechterhaltung der Organisationsziele – insbesondere die Vorgabe von Rahmenbedingungen und Prozesssteuerung im Sinne einer Verwaltungs- und Kontrollfunktion wird von mehreren Schulleitenden betont. Vier Schulleitende beschreiben wiederum Möglichkeiten der direkten Einflussnahme, wobei eine Schulleitung ihre Schlüsselrolle im Schulentwicklungsprozess sieht und ausführlich über Massnahmen zur Reorganisation des Schulsystems – etwa die Umwandlung von 45minütigen zu 90-minütigen Unterrichtsblöcken, oder die Einführung neuer Lehr- und Lernformen – berichtet. *«Dies ist für mich für die integrative Förderung absolut zentral»*, so das Fazit der Schulleitung. Auch für SHP ergeben sich nach Aussage der Schulleitung durch diese Neuerungen entscheidende Vorteile: *«Und wenn uns das gelingt, dann sind das auch immer Momente, wo die Förderorgane oder eben die SHP Einfluss nehmen können, weil dann können sie wirklich mit dem Einzelnen arbeiten, weil ja nicht der Unterricht geführt wird von einer Lehrperson und zeitliche Vorteile, weil es möglich ist, mal an einer Sache dranzubleiben ...».* Tabelle 11 fasst abschliessend sämtliche von den Schulleitenden genannten Massnahmen zur Einflussnahme auf das integrative Setting zusammen.

Tabelle 11: Von Schulleitenden ergriffene indirekte und direkte Massnahmen zur Einflussnahme auf das integrative Setting. Mehrfachnennungen zusammengefasst, die Abfolge der Nennungen ist nicht gewichtet.

Indirekte Massnahmen	Direkte Massnahmen
Gespräche mit SHP und KLP	mehr zeitliche Kapazität für IF schaffen
Wahrnehmen einer Verwaltungs- und Kontrollfunktion: Rahmenbedingungen vorgeben & Prozess steuern	schulinterne Weiterbildungen zu sonderpädagogischen Themen
	Einführung neuer Lehr- und Lernformen
	gemeinsame Planung integrativer Settings

4.5.2.1 Herausforderung in der Gestaltung des integrativen Settings

Auch wenn die Ausgestaltung der schulischen Integration von keiner der befragten Schulleitungen als persönlich belasteten aufgefasst wird, ergeben sich in der täglichen Arbeit Herausforderungen, die das Erreichen eines möglichst optimalen integrativen Settings erschweren. Grob zusammengefasst lassen sich diese mit einem von Schulleitenden nur teilweise als beeinflussbar wahrgenommenen Mangel an Ressourcen und Kompetenzen erklären. Integrationsspezifische Handlungsfragen, mehrheitlich von RLP, werden von fünf Schulleitenden so beispielsweise als herausfordernd erlebt. Eine Schulleitung beschreibt zwischenmenschliche Reibungspunkte ausgehend von älteren Generationen von Lehrpersonen, betrachtet das Problem allerdings als zeitlich absehbar: *«Ich gehe davon aus, dass dieser Umstand ab 2026 aufgrund der Sterbquote, Pensionierungsquote dann ausgestanden ist».* Mehrere Schulleitungen beschäftigt ferner die Auseinandersetzung mit Konflikten und Spannungen zwischen verschiedenen Anspruchs- und Interessensgruppen. Im Hinblick auf die generellen Ansprüche an die IF, spricht eine Schulleitung die hohe Belastung der Lehrpersonen an. Drei weitere Schulleitende beschäftigt die Auseinandersetzung mit kantonal verursachten Spannungen. Stellvertretend dafür steht die folgende Erklärung einer Schulleitung: *«Schon die*

Schwerfälligkeit des Systems...ich bekomme vom Kanton klare Regeln. So viele Leute darf ich anstellen und ich darf nur so und so anstellen». Während die zitierte Schulleitung explizit personelle Ressourcen anspricht, die sie in der schulischen Praxis gerne flexibler einsetzen würde («Ich habe eine wirklich gute IF-Lehrperson, die hat aber keine HfH gemacht....ich darf sie nicht anstellen») sieht eine andere Schulleitung im selben Kontext die generelle Verteilung von sonderpädagogischen Ressourcen als durch den Kanton eingeschränkt. In ihrer diesbezüglichen Ausführung beschreibt sie nicht nur die kantonalen Unzulänglichkeiten, sondern erklärt gleichzeitig auch, wie sie diese umgeht: «... also ich mache es so, ich nehme alle Ressourcen, schmeisse sie in einen Topf. Ich habe eine doppelte Buchhaltung. Eine für draussen und eine für mich. Da hätte ich gern, dass man mir einfach sagt: «Das hast du zur Verfügung, mach damit, arbeite damit». Ebenfalls beschäftigt mehrere Schulleitende fehlende personelle Ressourcen, sowie fehlende finanzielle Ressourcen und Sachmittel (insb. räumliche Voraussetzungen). In Bezug auf personelle Ressourcen wird von den betreffenden Schulleitungen allerdings nicht näher definiert, um welche spezifische Personengruppe es sich handelt.

Tabelle 12: Von Schulleitenden genannte Herausforderungen in der Gestaltung des integrativen Settings. Mehrfachnennungen zusammengefasst, Reihenfolge anlog Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten.

Kategorie	Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten
Integrationsbezogene Haltungsfragen	5
spezifische Haltung von RLP	4
spezifische Haltung aus dem Behördenumfeld	1
Konflikte und Spannungen zwischen verschiedenen Anspruchs-/Interessengruppen	5
Herausforderungen in der Kommunikation/Kooperation zwischen SHP, KLP und Eltern	1
kantonal verursachte Spannungen	3
steigende Ansprüche an die Lehrpersonen (bezüglich optimaler IF)	1
Fehlende personelle Ressourcen	3
nicht näher definiert	2
fehlendes fachlich ausgebildetes Personal, nicht näher definiert	1
Fehlende finanzielle Ressourcen und Sachmittel	3
Infrastruktur: fehlende räumliche Voraussetzungen	2
generelle Sparmassnahmen des Kantons (integrative Schule)	1

4.5.3 Aus- und weiterbildungsbezogene Grundlagen

Ausgehend der bisher absolvierten Aus- und Weiterbildungen sowie des eigenen Erfahrungshintergrundes, fühlen sich die befragten Schulleiterinnen und Schulleiter überwiegend gut auf das Führen einer integrativen Schule (inklusive des Führens von SHP) vorbereitet. Konsens besteht bei allen Befragten darin, dass das erfolgreiche Führen einer integrativen Schule ein Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren ist. «Eine einfache Schulleiterausbildung reicht nicht, da braucht es mehr dazu», meint so eine Schulleitung und steht damit nicht allein. Für zwei Schulleitende ist eine gute Verschmelzung von Theorie und Praxis zentral, dass persönliche Engagement und das generelle Interesse am Thema wird von weiteren zwei Schulleitenden als Grundvoraussetzung betont. Dabei meint eine Schulleitung: «...ich musste einfach mich einarbeiten und habe zum Teil die gleichen Arbeiten gemacht wie eine SHP. Und deshalb war das Learning by Doing». Persönliches Engagement wird darüber hinaus von vier Schulleitenden in Form spezifischer, individueller Weiterbildungen betont. «...auch die Schulleitung ist Mitglied einer lernenden Institution», erklärt so eine Schulleitung. Demgegenüber fühlen sich zwei Schulleitenden gemäss aus- und weiterbildungsbezogenen Grundlagen nur teilweise, zwei weitere überhaupt nicht ausreichend vorbereitet. Eine Schulleitung äussert sich hierzu kritisch: «Geht so ... in der Schulleiterausbildung war das sicher kein Thema. Also dort könnte man sicher etwas mal ... einen Stundenblock, Zwei-Stundenblock dafür verwenden und sagen, was bewährt sich in der Funktion als Schulleitung, damit solche Settings, dass diese Integration gut realisiert werden kann». Auch zwei weitere

Schulleitende verorten Lücken in der Schulleiterausbildung. Eine Schulleitung beschreibt die Problematik wie folgt: «...also ich war nicht mal gut genug ausgebildet für den eigentlichen Start und dann schon gar nicht noch mit SHP».

4.5.3.1 Wissensbezug

Entsprechend dem Antwortverhalten zu den aus- und weiterbildungsbezogenen Grundlagen (Kapitel 4.5.3), speist sich der konkrete Wissensbezug der befragten Schulleitungen zur Führung einer integrativen Schule (inklusive der Führung von SHP) aus verschiedenen Quellen. Für mehrere Schulleitende scheint der Austausch mit SHP, Grundlagen aus Aus- und Weiterbildungen sowie die kontinuierliche und aktive mediale Auseinandersetzung mit dem Thema (u.a. Zeitschriften und Fachliteratur) eine wichtige Wissensquelle zu sein. Im Sinne eines «Learning by doing», betonen drei Schulleitende wiederum die langjährige Praxiserfahrung als wesentlich. Einzelne Nennungen gibt es auch in Bezug auf den Austausch mit Fachstellen und -personen, eine Schulleitung berichtet von persönlichem Interesse und Engagement aufgrund familiärer Hintergründe.

«Ja also in der Ausbildung, da haben wir nicht viel gehört über die Integration»

Werden die Schulleitungen explizit danach befragt, inwiefern die Führung einer integrativen Schule Gegenstand einer ihrer Aus- und Weiterbildungen war, ergibt sich ein zum vorherigen Antwortverhalten konträres Bild: Die Mehrheit der interviewten Schulleitenden gibt an, dass entsprechende Inhalte gar nicht, oder nur am Rande thematisiert wurden. «Aber ganz speziell habe ich nicht eine Ausbildung für integrative Schule gemacht ...» so das Fazit einer Schulleitung. Zwei Schulleitende verweisen auf eine teilweise Thematisierung in der Grundausbildung sowie in einer individuellen Weiterbildung («eineinhalb Tage Intensivseminar HfH»). Eine Schulleitung zieht, analog ihrem Antwortverhalten aus Kapitel 4.5.3, auch hinsichtlich des Wissensbezugs sowie der in Aus- und Weiterbildung thematisierten Inhalte zur Führung einer integrativen Schule, ein sehr positives Fazit. Grundlage bildet das persönliche Interesse: «Und da [in der Schulleiteraus- bildung] habe ich auch eine umfassende Arbeit über ISR geschrieben, habe mir also sehr viel Zeit genommen, um mich mit der Thematik auseinanderzusetzen...Die Inklusion, Integration war immer wieder ein Thema in diesen Ausbildungen». Auch ein spezifisches Modul ist der zuvor zitierten Schulleitung nachhaltig in Erinnerung geblieben: «...Pädagogische Führung, da gab es ein ganzes Modul über Integration und Inklusion».

4.5.3.2 Aus- und weiterbildungsbezogene Wünsche

«Welche Inhalte hätten Sie sich in Ihren Aus- und Weiterbildungen in Bezug auf die Führung einer integrativen Schule (inkl. der Führung von SHP) gewünscht?» Bei der Beantwortung der Abschlussfrage zeigen sich zwei unterschiedliche Stossrichtungen. Eine Gruppe der Nennungen formuliert Wünsche in Form konkreter Anregungen, die andere Gruppe hat überhaupt keine Wünsche. Schulleitende die letzterer Kategorie zugeteilt werden können, argumentieren mehrheitlich damit, dass sich Führungswissen aus Erfahrung zusammensetzt und deshalb Aus- und Weiterbildungen nur bedingt greifen können, unabhängig davon wie umfangreich sie sind. So meint eine Schulleitung: «Oft kann man nicht jedes Werkzeug bereits haben, das muss man sich durch Erfahrung aneignen». Eine andere Schulleitung sinniert: «...um den methodisch didaktischen Rucksack auf Stufe Schulleitung weiter ausbauen zu können: Einzig Erfahrung». Von den sechs Schulleitenden, die konkrete Wünsche formulieren, tangieren vier spezifisch den Bereich der Schulischen Heilpädagogik. So äussern zwei Schulleitende im Bereich der Personalführung und -entwicklung den Wunsch nach einem konkreten Beurteilungsinstrument von SHP (MAB). Eine Schulleitung hätte gerne mehr

Knowhow bezüglich der Förderdiagnostik und -planung, eine andere grundsätzlich mehr «*Hintergrundwissen in Sachen Methodik der Heilpädagogik*». Eine weitere Schulleitung hätte in der eigenen Ausbildung gerne mehr von heil/-sonderpädagogischem Fachwissen profitiert, im Sinne eines offenen Austausches mit erfahrenen SHP und Lehrpersonen. Demgegenüber formuliert eine Schulleitung den Wunsch nach einer generell innovativeren Leitungsausbildung, thematisch bezogen auf Schulentwicklungsaspekte: «*...mehr so übergeordnet Changemanagement, wie kann ich eine traditionelle Schule in eine zukunftsorientierte Schule verwandeln im Zeitalter der digitalen Transformation?*».

5 Diskussion

Der vorliegende Diskussionsteil ordnet die Ergebnisse der durchgeführten empirischen Untersuchung (Kapitel 4) vor dem Hintergrund der in Kapitel 2 beschriebenen theoretischen Grundlagen ein. Die Ergebnisse werden hinsichtlich der Fragestellung interpretiert. Der Vergleich von Theorie und Praxis erfolgt dabei in einem Dreischritt, ausgehend der Gliederung der Ergebnisse des Praxisteils in **Wissen und Bewusstsein** der Schulleitenden für Problemstellungen bezüglich des Mangels an SHP, deren **Haltung** zur Thematik und den konkreten **Umgang (Handeln)** mit den Problemstellungen. Ein ergänzender, vierter Teilschritt der vorliegenden Diskussion bildet die Zusammenführung des aus der Theorie entnommenen Handlungsbedarfs mit den aus der Praxis hervorgegangenen Ansatzpunkten. Die Zusammenführung des Handlungsbedarfs bildet die Grundlage für die abschliessende Auflistung von Handlungsempfehlungen zuhanden der Schulleitung und der direkt und indirekt am System Schule beteiligten Akteure (Kapitel 5,6). Die Diskussion schliesst mit einer Reflexion zum persönlichen theoretischen und empirischen Forschungsprozess (Kapitel 6, 6.1) sowie einem Ausblick (Kapitel 6.2).

5.1 Wissen und Bewusstsein um Problemstellungen hinsichtlich des Mangels an SHP

Um sich im Umgang mit dem Mangel an SHP zu positionieren und zu engagieren, sind mit Blick auf die Rolle der Schulleitung zunächst zwei Voraussetzungen zentral: Die Schulleitenden müssen sich der Problemstellung sowie der eigenen Wirksamkeit zur Problembewältigung bewusst sein und über das für eine zielgerichtete Einflussnahme notwendige Wissen verfügen. Auf Grundlage der geführten Interviews ist festzuhalten, dass sich Tendenzen in Bezug auf Wissensstand und Bewusstsein der befragten Schulleitenden hinsichtlich der Problemstellungen im Kontext des Mangels an SHP ableiten lassen. Der Themenbereich Wissen und Bewusstsein ist indes in sich mehrschichtig wirksam und wird auf den verschiedenen Ebenen durch die Befragten unterschiedlich bewertet. Auch wenn nur zwei Schulleitende den Mangel an SHP als grösste Herausforderungen in ihrer Arbeit beschreiben, sprechen zwei Faktoren dafür, dass die Befragten insgesamt doch über Wissen und Bewusstsein – der Umfang von beidem bleibt zunächst ausgeklammert – um Problemstellungen hinsichtlich des SHP-Mangels verfügen. Erstens: Die Erfolgsfaktoren dafür, dass an der eigenen Schule kein Mangel besteht, werden dem Zufall zugeschrieben (Glück, keine Veränderung der Anstellung, kein zusätzlicher Bedarf an SHP). Zweitens: Die Möglichkeit, in naher Zukunft eine offene Stelle mit einer ausgebildeten SHP zu besetzen, wird von allen Schulleitenden als unwahrscheinlich beschrieben. Inwieweit sich die Schulleitenden den Problemstellungen hinsichtlich des SHP-Mangels bewusst sind, hängt auch davon ab, welche ausschlaggebenden Gründe sie diesbezüglich wahrnehmen. In Entsprechung zur Theorie (vgl. Gyseler & Aellig, 2019; HfH WIKO, 2019) lässt sich der Mangel an qualifizierten SHP nach den befragten Schulleitenden nicht auf einfache Kausalbeziehungen reduzieren, sondern erwächst einem System ganz unterschiedlicher Faktoren. Die Schulleitenden differenzieren weitgehend parallel zur Theorie zwischen allgemeinen und sekundarstufenspezifischen Gründen. Spannend ist dabei, dass viele Schulleitende – ausgehend der Perspektive der SHP – das anspruchsvolle Masterstudium, finanzielle Einbusse während der Studiendauer, zu wenige Ausbildungsplätze an der HfH sowie vielseitige Ansprüche an die Rolle der SHP in der integrativen Schule als entscheidende Faktoren dafür sehen, ein heilpädagogisches Studium erst gar nicht zu beginnen. Nicht nur das fehlende Eigeninteresse potenziell

geeigneter Kandidatinnen und Kandidaten, auch die von Schulleitenden benannten unattraktiven Rahmenbedingungen in der integrativen Schule – insbesondere Herausforderungen in der interdisziplinären Zusammenarbeit – werden dabei persönlichkeitsbezogenen Merkmalen unterstellt. So legen die Ergebnisse nahe, dass die Schulleitenden primär in der Person der SHP liegende Faktoren als bestimmend dafür sehen, ob sie im schulischen Praxisfeld *«bestehen kann»*. Wie erfolgreich SHP im integrativen Schulsystem wirken, wird damit in deren eigenes Aufgabenfeld delegiert. Schulleitende weisen damit implizit die Verantwortung von sich weg hin zur SHP, insbesondere auch deshalb, weil die Passung der Persönlichkeit der SHP von keiner Schulleitung bei der Rekrutierungsfrage als relevant bezeichnet wird.

5.1.1 Determinanten der Arbeitszufriedenheit von SHP

Unter isolierter Betrachtung der Problemstellungen der SHP verfügen die befragten Schulleitenden über ein vergleichsweise ausgeprägtes Wissen und Bewusstsein betreffend der möglichen Ursachen für den Mangel. Ebenso ist ihnen der Einfluss damit in Verbindung stehender Variablen bekannt. Analog der wenigen empirischen Untersuchungen zur Berufszufriedenheit von SHP (vgl. Lütolf, 2010; Castelmur & Jannett, 2013; Ramseier, 2013) beschreiben die befragten Schulleitenden günstige Rahmenbedingungen und unterstützende Massnahmen als wesentliche Einflussfaktoren. Die personelle Ressource, die nach Buholzer und Müller (2016, S. 8) entscheidend für eine erfolgreiche integrative Praxis ist, findet dabei bei der Mehrheit der interviewten Schulleitenden Erwähnung (vgl. Kapitel 4.2.3). Wertschätzung und Akzeptanz der SHP, die Wirksamkeit der eigenen Arbeit sowie eine gute Zusammenarbeit mit den unmittelbaren Kooperationspartnerinnen und -partnern im integrativen Setting, werden von den Schulleitenden dabei nicht nur allgemein als Faktoren mit Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit betrachtet, sondern spezifisch auch für die eigene Institution als wesentlich begriffen. Das Gross der Schulleitenden begreift so ein konstantes, kooperatives und *«integrationsstarkes Lehrerteam»* als wahrgenommene Stärke der eigenen Schule, mit positiver Auswirkung auf die mögliche Rekrutierung von SHP (vgl. Kapitel 4.2.1). Auch werden ein integratives Leitbild, der integrative Unterricht, die IF sowie die unterrichtsbezogene Zusammenarbeit zwischen RLP und SHP von der Mehrheit der befragten Schulleitenden als wesentliche Gelingensbedingungen schulischer Integration bezeichnen. Dass die Kooperation eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung der integrativen Schule spielt und die Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP dabei den zentralen Erfolgsfaktor bildet, wurde in der Theorie durch zahlreiche Studien und Fachartikel belegt (vgl. Baumann et al., 2012; Madianos-Hämmerle, 2015; Lütjcklose et al., 2014, Horber Dörig, 2015; Buholzer & Müller, 2016; Scheer, 2019). Auf Grundlage der entsprechenden Schilderungen präsentiert sich Wissen und Bewusstsein der befragten Schulleitenden um entsprechende Zusammenhänge zunächst als bedeutsam, muss aber vor dem Hintergrund eigener institutionsbezogener Problemstellungen relativiert werden. Bei der expliziten Frage zu SHP-spezifischen Problemstellungen zeigt sich im Antwortverhalten der Schulleitenden ein konträres Bild: Nahezu alle Schulleitenden beschreiben Herausforderungen und/oder Schwächen an ihrer Schule, die im Kern auf Schwierigkeiten betreffend der Rollendefinition von SHP und RLP in der unterrichtlichen Kooperation fokussieren (vgl. Kapitel 4.1.2 und 4.2.2). Dabei werden mehrfach integrationsbedingte Widerstände ausgehend der RLP beschrieben, die sich auch aufgrund fehlender gut installierter Strukturen für Schulische Heilpädagogik (lehrerzentrierter Unterricht, Auslagerung von SHP aus dem Regelunterricht) ergeben. Da aus den von den Schulleitenden beschriebenen Problemstellungen keine, oder nur geringfügige Konsequenzen abgeleitet werden, ist davon auszugehen, dass den Schulleitenden die Tragweite der Problematik offensichtlich nicht bekannt ist. In Entsprechung zur Praxis verweisen auch aktuelle Studien darauf, dass in der kooperativen und

interdisziplinären Förderung die Kooperation zwischen Lehr- und Fachpersonen oft nicht optimal ausgestaltet wird (Sahli Lozano & Simovic, 2018, S. 34) und das Fachlehrpersonen-System in der Sekundarschule die Zusammenarbeit massgeblich erschweren kann (Widmer-Wolf, 2011; Greiten et al., 2016; Walt et al., 2017). Insbesondere diffuse Rollenverständnisse stellen Herausforderungen dar und können Stolpersteine sein. So haben der von den Schulleitenden beschriebene Ausschluss von SHP aus dem Klassenzimmer sowie eine mangelhafte integrative Förderpraxis weitreichende Folgen: Die beschriebene Rollenverteilung verstärkt nicht nur asymmetrische Beziehungen zwischen SHP und RLP, wenn weniger Lehrpersonen pro Klasse tätig sind, ist auch das Risiko einer vermehrten Privatisierung des Unterrichts erhöht – in der Konsequenz kommt das heilpädagogische Fachwissen nicht mehr zum Kind, darüber hinaus führt es zu einem Qualitätsabbau von Unterricht (HfH, 2018; Sahli Lozano & Simovic, 2018).

5.2 Determinante Schulleitung

5.2.1 Bewusstsein für eigenen Einfluss

Aus den Kapiteln 4.1 und 4.2 geht hervor, dass die Schulleitenden Problemstellungen in Bezug auf den Mangel an SHP kennen und diese sehr treffend beschreiben können, allerdings die eigene Rolle respektive Funktion als Schulleitung weitestgehend ausgeklammert wird. Dies ist umso gravierender, als dass Schulleitende als Verantwortliche für die integrative Ausrichtung der Schule positionsbedingt eine Schlüsselrolle einnehmen (u.a. Amrhein, 2011; Wissinger, 2014; Stenger & Werning, 2015; Scheer & Laubenstein, 2018; Scheer, 2019). So findet beispielsweise bei der Beschreibung jener Stärken und Schwächen der eigenen Schule, die sich auf die Rekrutierung von ausgebildeten SHP auswirken können, die eigene Rolle als Schulleiterin oder Schulleiter bei den Befragten keine Erwähnung. Auch jene zwei Schulleitenden, die in Bezug auf die Arbeitszufriedenheit der SHP einen expliziten Einflussfaktor durch die Schulleitung ausmachen, gehen nicht näher darauf ein, wie diese Form der Unterstützung konkret ausgestaltet wird oder auszugestalten ist. Es bleibt fraglich, inwiefern sich die Schulleitenden bewusst sind, dass die Berufszufriedenheit entscheidend von einzelnen Faktoren der Schulführung beeinflusst wird (Würzer & Zellweger, 2013, S. 137). Vor dem Hintergrund des Mangels an SHP erscheint ebenfalls relevant, dass die Arbeitszufriedenheit auch die Bindung einer Lehrperson an die Schule erhöhen und somit Fluktuation verhindern kann (Zellweger, 2008, S. 63). Auf Grundlage der geführten Interviews ist anzunehmen, dass sich die Schulleitenden der in der Theorie vielfach betonten Bedeutung von Schulleitungshandeln und schulischem Führungsverhalten im Rahmen der integrativen Schulentwicklung nicht bewusst sind (u.a. Laubenstein et al., 2015; Lanz & Kummer Wyss, 2016; Bilger, 2016; Bonsen, 2010; Buholzer & Müller, 2016; Scheer, 2019). Infolge des fehlenden Bewusstseins für die Relevanz der eigenen Einflussmöglichkeiten liegt der Schluss nahe, dass den Schulleitenden ein multiperspektivischer Blickwinkel auf die Problemstellungen im Umgang mit dem Mangel an SHP verwehrt bleibt, in dessen Folge ein eigeninitiiertes Positionieren und Engagieren aufgrund fehlender Selbstwirksamkeitserwartung nur geringfügig erwartet werden kann. Abgeleitet aus den Erkenntnissen des Ergebnisteils können unterschiedliche Annahmen dazu getroffen werden, warum sich die befragten Schulleitenden nicht oder nur am Rande als eine zur Initiative verpflichtete Instanz sehen und infolgedessen nicht aktiv wirksam werden. Auf die sich daraus ergebenden vier Kernaspekte soll nachfolgend kurz eingegangen werden.

5.2.2 Schulleitende nicht von Mangel an SHP betroffen

Die Ausprägung des Mangels an SHP ist in verschiedenen Gemeinden und Schulen unterschiedlich stark, so die Konklusion von Bildungspolitik und -forschung (HfH WIKO, 2019). In Entsprechung zur Theorie zeigt sich auf praktischer Seite, dass nur zwei Schulleitende Herausforderungen bezüglich der Personalknappheit von heilpädagogischen Fachpersonen explizit erwähnen. Das Besetzen von SHP-Stellen scheint gesamthaft jedoch für keine Schulleitung ein relevantes Problem zu sein (vgl. Kapitel 4.1.2). Spannend ist dabei, dass im laufenden Schuljahr neun von insgesamt zehn Schulleitenden sämtliche IF/ISR-Stellen besetzen konnten, allerdings nur 50 Prozent der in der Funktion als SHP tätigen Lehrperson über ein entsprechendes heilpädagogisches Diplom verfügen. Unklar bleibt, inwiefern das Bewusstsein der Schulleitenden für die aus dem Mangel begründeten Problemstellungen vollumfänglich vorhanden sind, da die Schulleitenden es nicht als Problem taxieren, dass nur die Hälfte der bei ihnen beschäftigten Lehrpersonen entsprechend qualifiziert ist und damit nur die Hälfte über spezialisiertes Wissen in diesem Bereich verfügt. Die der Annahme zugrunde liegenden Vermutungen stützen sich darauf, dass das fehlende Fachwissen zu keinem Zeitpunkt von den interviewten Schulleitenden als problematisch aufgefasst wird. Mehr noch: Für die Mehrheit der Befragten ist eine heilpädagogische Qualifikation für die Stellenbesetzung nur bedingt relevant (vgl. Kapitel 4.3.1). Ein Bewusstsein für die Komplexität von Aufgabenstellungen von SHP (insb. der Mehrwehrt ausgebildeter SHP) ist in diesem Moment zu hinterfragen. Analog dazu äussern sich Brenzikofer Albertin und Wolters Kohler (2019, S. 3) aufgrund ihrer Forschungsbefunde, gemäss denen Schulleitenden nicht nur sonderpädagogisches Wissen fehlt, sondern auch die Bedeutung dieses Fachwissens bezüglich des Nutzens und der Notwendigkeit für die schulische Praxis häufig unklar ist.

5.2.3 Schulleitende setzen andere Prioritäten

Die Ergebnisse der empirischen Untersuchungen zeigen, dass Schulleitende die Integration nicht als dringlichstes Thema in ihrem Aufgabenfeld wahrnehmen (vgl. Kapitel 4.1.1). Keiner der Schulleitenden führt die integrative Arbeit als einen Schwerpunkt ihrer Schulleitungstätigkeit an. Die Ergebnisse einer Untersuchung zu Tätigkeitsschwerpunkten von Schulleitenden zeichnet ein ähnliches Bild: Der Schwerpunkt der alltäglichen Arbeit liegt im Bereich Koordination und Administration, Schulleitende sind zum Teil mehr Unterrichtsverwalter und weniger Unterrichtsentwickler (Bonsen et al., 2002, S. 30). In der Praxis scheint die enorme Vielfältigkeit und das entsprechende Agieren auf verschiedenen Handlungsebenen für die befragten Schulleitenden die grösste Herausforderung innerhalb der Schulleitungstätigkeit zu sein. Unter Bezugnahme auf die von den Schulleitenden als zentral benannten Herausforderungen ihrer täglichen Arbeit nimmt die Beschäftigung mit sonderpädagogischen Themen nur eine untergeordnete Rolle ein. Dies lässt darauf schliessen, dass im Bewusstsein der Schulleitenden der Umgang mit den Problemstellungen hinsichtlich des Mangels an SHP – insbesondere im Sinne eines eigeninitiierten Aktivwerdens – als irrelevant oder lediglich nebensächlich eingestuft wird. Die Rollenkomplexität heutiger Schulleitungen und das anspruchsvolle Führen in einem Kontext, der von einer Vielzahl und Vielfalt unterschiedlicher Ansprüche geprägt ist, findet auch in der Theorie Entsprechung (Huber, 2009; Rolff, 2016). Welche Gefahren und Risiken dies für Schulleitende birgt, wird durch die Theorie illustriert und ist vor dem Hintergrund der hier dargelegten Ergebnisse von zentraler Bedeutung. Der in Zusammenhang mit der Rollenkomplexität stehende Trend nach mehr Differenzierung bei gleichzeitiger Forderung nach mehr Integration, wirft bezogen auf die Funktion der Schulleitung Fragen auf: Wie können «die zahlreichen Einzelaktivitäten wieder zu einem handlungsleitenden Ganzen zusammengefügt werden ... für das die Schulleitung letztverantwortlich ist?»

(Rolff, 2016, S. 197). Entsprechend der Aussagen der Schulleitenden bezüglich deren grössten Herausforderungen in der alltäglichen Schulleitungstätigkeit (vgl. Kapitel 4.1.1), aber auch der wahrgenommenen Kernaufgaben und Kompetenzen in der integrativen Schule (vgl. Kapitel 4.4.2), stellt Cobb (2015, S. 228f.) ferner eine unausgewogene Balance zwischen der Arbeitszeit Schulleitender an und mit sonderpädagogischen Themen im Vergleich zu anderen Aufgabenbereichen fest. Auch explizit auf die Herausforderungen im Personalbereich angesprochen, verblasst der Mangel an SHP (und damit direkt verbundene Problemstellungen) vor der ebenfalls prekären Ausgangslage hinsichtlich der Rekrutierung von RLP. Gemäss einer Umfrage unter den Schulleitenden des Kanton Zürichs findet über ein Viertel der Befragten nach einer Stellenausschreibung keine Lehrperson der entsprechenden Schulstufe, mehr als ein Drittel keine Lehrperson des ausgedescribten Fachs (SRF News, 2019). Die Ursachen stehen auch hierbei in Zusammenhang mit der Einführung der integrativen Schule, die zu einem Mehrbedarf an SHP und RLP geführt hat – kumuliert mit steigenden Schülerzahlen (Gyseler & Aellig, 2019; HFH WIKO, 2019). Auch wenn die befragten Schulleitungen vor dem Hintergrund des Lehrpersonenmangels den Mangel an SHP offensichtlich nur als Randnotiz wahrnehmen, muss Fürsprache dahingegen eingelegt werden, dass auch in der Theorie immer wieder «die Fachlichkeit des ganzen Systems» (Fäh, 2019; Gyseler & Aellig, 2019) als entscheidend eingestuft wird, um das Problem zu entschärfen.

5.2.4 Individuelles Rollen- und Aufgabenverständnis von Schulleitenden

Werden die Schulleitenden zu Aufgaben und Kompetenzen in der integrativen Schule befragt, ergibt sich mit Blick auf den eigenen Zuständigkeitsbereich eine relativ klare Gewichtung: Eine Mehrheit der Interviewten kommt dabei auf die operative Führung im sonderpädagogischen Bereich zu sprechen. Im Sinne des Vier-Rahmen-Modells nach Bolman und Deal (2013) beschreiben die Befragten Tätigkeiten auf struktureller Ebene: Die Zuständigkeit für Administration und Management der im Kontext von Integration anfallenden Verwaltungsaufgaben und die Umsetzung rechtlicher Vorgaben (structural frame), das Setzen von Standards für eine adäquate Förderung sowie den zielführenden Ressourceneinsatz im Unterricht (structural frame) (Scheer, 2019, S. 103). Gemäss Scheer und Laubenstein (2018, S. 57 f.) müssen Schulleitende für ein situationsadäquates Führungshandeln allerdings über die Kunst des Reframings beherrschen und über ein möglichst breites Handlungsrepertoire in allen vier Rahmen verfügen. Die Aussagen einiger Schulleitender lassen darauf schliessen, dass die Schulleitungstätigkeit einen sehr hohen Anteil an administrativen Aufgaben beinhalten (vgl. Kapitel 4.4.2). Dies will nicht ganz zu dem in der Theorie dargestellten Bild der Ablösung des Prinzips «Primus inter Pares» zu veränderten und neuen Aufgabenfeldern in der Schulleitungstätigkeit passen (vgl. Huber, 2002; Moser, 2016; Lanz & Kummer Wyss, 2016). Nicht mehr rein Administratives soll im Vordergrund stehen, die Führung der Schulentwicklung wird in der Fachliteratur einstimmig als die wichtigste Aufgabe der Schulleitung definiert (u.a. VSLZH, 2014; Buholzer & Müller, 2016; Lanz und Kummer Wyss, 2016; Scheer, 2019). Eine Studie von Bonsen et al. (2002, S. 25) bestätigt in Entsprechung zur Praxis allerdings, dass der Arbeitsalltag von Schulleitenden deutlich von administrativen Tätigkeiten bestimmt wird und Schulleitende im Spannungsfeld zwischen «Verwalten und Gestalten» andere relevante Führungsaspekte – etwa die pädagogische Weiterentwicklung der Schule als Zielsetzung ihres Führungshandelns – übersehen. Entwicklungsaufgaben wie etwa die Unterstützung der Lehrpersonen bei der Rollenfindung hinsichtlich der unterrichtlichen Kooperation (Human-Ressource-Frame) (vgl. Bolman & Deal, 2013; Scheer, 2019) werden allerdings nur von vier Schulleitenden angesprochen. Indem sie im offenen Prozess im Sinne von Evaluation und Konfliktlösung informelle Gelegenheiten für die Beteiligung und das Teilen von Gefühlen

bieten, nehmen die befragten Schulleitenden in Entsprechung zur Theorie zwar ihre Fürsorgepflicht gegenüber den Lehrkräften wahr, haben aber nur implizit Einfluss (Scheer, 2019, S. 103). Das Initiieren und Steuern der Kooperationsprozesse durch die Schulleitung ist in der fachwissenschaftlichen Literatur unbestritten (vgl. Joller-Graf & Tanner, 2011; Hillenbrand et al., 2013, Amrhein, 2014; Laubenstein et al., 2015, Lütje-Klose et al., 2016). Demgegenüber beschreibt in der Praxis nur eine Schulleitung explizit die Steuerung und Koordination der Zusammenarbeit zwischen SHP und KLP als in ihrer Verantwortung liegend (vgl. Kapitel 4.4.2). Zwei weitere Schulleitende schreiben sich eine Mitverantwortung bei der schulinternen Kooperation zu. Dass dies aus vielerlei Hinsicht nicht ausreicht, kommt bei den im Theorieteil aufgeführten Autorinnen und Autoren stark zum Ausdruck. Schulleitende stellen nicht nur eine wichtige Rahmenbedingung für gelingende Kooperation dar (Baumann et al., 2016, S. 119), SHP und RLP wünschen sich eine klare Führung im Rahmen derer die Kooperation geregelt wird (Horber Dörig, 2015, S. 9).

5.2.5 Unkenntnis über Handlungsmöglichkeiten von SHP und Schulleitung

Mit Blick auf die Aufgaben der SHP im integrativen Setting sowie gemeinsame Aufgaben von Schulleitung und heilpädagogischer Fachperson, zeigt sich im Vergleich zu den vorherigen Teilkapiteln ein sehr ähnliches Bild. So haben die Schulleitenden ein mehrheitlich grosses Wissen bezüglich der Kernaufgaben von SHP, beschreiben diese allerdings zielgruppenadäquat auf der Ebene der Klasse, der Schüler/-innen und der Lehrpersonen (vgl. Kapitel 4.4.1). Aufgaben auf übergeordneter Ebene, etwa solche die den Bereich der Schulleitung tangieren, werden von der Mehrheit der Befragten keine erwähnt. Die Begründungen hierfür sind relativ gleich, so geht es bei allen Schulleitenden um eine saubere Trennung beider Aufgabenbereiche, innerhalb der die jeweilige Funktion klar definiert und eine gemeinsame Tätigkeit dadurch ausgeschlossen wird. Es liegt gemäss den Ergebnissen weiter der Schluss nahe, dass die Schulleitenden aufgrund ihrer Ansichten weder umfangreiches Wissen noch Bewusstsein zu einem gemeinsamen Aufgabenbereich haben und deshalb nicht nur den Mehrwert der SHP, sondern auch ihren eigenen nicht vollumfänglich nutzen können. Eine mögliche Erklärung für die Ergebnisse, bezogen auf das Bewusstsein und die Haltung der befragten Schulleitenden, lässt sich in der Theorie finden. So leisten SHP im Rahmen der IF zwar auf den von den befragten Schulleitenden beschriebenen Ebenen Unterstützung (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2011, S. 3), gemäss der Angebotsbeschreibung der HfH (2014) zählt zu den Aufgabenfeldern und Kernaufgaben der SHP aber auch, dass sie im Rahmen der Schulentwicklung und Beratung tätig sind. Der Mehrwert der SHP für die Schulleitung ergibt sich entsprechend daraus, dass sie hinsichtlich sonderpädagogischer Fragestellungen in Bezug auf integrative Strukturen, Kulturen und Praktiken Beratung leisten können (Steppacher, 2014, S. 8). Weshalb die Schulleitenden bei den Kernaufgaben der SHP ihre eigene Rolle ausklammern respektive überhaupt nicht wahrnehmen, lässt sich ebenfalls auf Grundlage der Fachliteratur begründen. So werden die Überschneidungsbereiche bezüglich der Aufgaben von Schulleitung und SHP in der schulischen Praxis eher randständig beschrieben (VSA, 2017). Auch fokussieren Instrumente zur Gestaltung der Kooperation (vgl. Steppacher, 2014; Kreis et al, 2014; Brenzikofer et al., 2015) klassischerweise Aufgaben und Kompetenzen der SHP, der KLP und deren Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Andere wichtige Akteure wie beispielsweise die Schulleitung werden nur am Rande oder gar nicht aufgeführt. Vor dem Hintergrund, dass die praktische Umsetzung der IF nicht durch Einzelpersonen, sondern in multi-professioneller Zusammenarbeit innerhalb eines Schulteams zu leisten ist (Luder, 2018, S.18), ist dies kritisch zu bewerten und zu hinterfragen.

5.3 Grundlagen des Wissens

Um sich im Umgang mit dem Mangel an SHP positionieren und engagieren zu können, müssen Schulleitende über eine umfangreiche Wissensbasis verfügen. Grundsätzlich positiv zu bewerten ist, dass sich die befragten Schulleitenden ausgehend der bisher absolvierten Aus- und Weiterbildungen sowie des eigenen Erfahrungshintergrundes überwiegend gut auf das Führen einer integrativen Schule (inklusive des Führens von SHP) vorbereitet fühlen. Auf Grundlage der bisher dargelegten Ergebnisse liegt der Schluss nahe, dass das inhomogene Wissen der befragten Schulleitenden auch auf eine unsystematische Wissensaneignung zurückzuführen ist. Sekundiert wird dies von den Ausführungen der Schulleitungen zu den Quellen ihres Wissens (vgl. Kapitel 4.5.3). Gemäss den entsprechenden Schilderungen speist sich der konkrete Wissensbezug aus verschiedenen Quellen. Grundlagen aus Aus- und Weiterbildungen, der Austausch mit Fachpersonen und -stellen, mediale Erzeugnisse und die langjährige Erfahrung als Schulleitung im Sinne eines «Learning by doing», bilden dabei wichtige Bezugsquellen. Ein besonderes Augenmerk in der Frage nach den Ursprüngen des Wissens kommt der Ausbildung der Schulleitenden zu, richten sich an diese doch – ausgehend der theoretischen Auseinandersetzung mit der Thematik – mannigfaltige Ansprüche. Die im Theorie-Teil aufgeführten Autorinnen und Autoren verweisen nicht nur auf die Relevanz von aus- und weiterbildungsbezogenen Wissensgrundlagen, sondern belegen gleichzeitig deren mangelhafte Vorbereitung auf die Integration (Billingsley und McLeskey, 2014; Sturm et al., 2015, VSLZH, 2017). Dass Schulleitende Defizite bei den Ressourcen zur wirksamen Umsetzung der integrativen Schulform beklagen, zeigen nicht nur verschiedene Forschungsergebnisse (Lütje-Klose et al., 2016; Wild et al., 2017, Badstieber et al., 2018, Brenzikofer Albertin und Wolters Kohler, 2019) sondern auch die Stellungnahme einiger Schulleitender zu aus- und weiterbezogenen Grundlagen. Die Mehrheit der Befragten gibt an, dass entsprechende Inhalte gar nicht oder nur am Rande thematisiert wurden. Auch der Blick auf aus- und weiterbildungsbezogene Wünsche zeigt, dass von den sechs Schulleitenden, die solche in Form konkreter Anregungen formulieren, vier spezifisch den Bereich der Schulischen Heilpädagogik tangieren. Neben einem konkreten Beurteilungsinstrument für SHP, sind mehr Knowhow bezüglich Förderdiagnostik und -planung, sowie grundsätzlich mehr «Hintergrundwissen in Sachen Methodik der Heilpädagogik» geäusserte Anliegen. Lücken in der Ausbildung verorten mehrere Schulleitende im Umfang der generellen Thematisierung zu Führungsaspekten im Rahmen der integrativen Schule. Eine Schulleitung hätte sich inhaltlich konkret mehr Praxiswissen hinsichtlich Führungsaufgaben zur Organisation der sonderpädagogischen Förderung an ihrer Schule gewünscht («...was bewährt sich in der Funktion als Schulleitung, damit solche Settings, dass diese Integration gut realisiert werden kann»). Nach Brenzikofer Albertin und Wolters Kohler (2019, S. 3) scheint die Schweiz bezüglich der Frage danach, wie sich Schulleitende auf ihre Aufgaben in der Integration fachlich vorbereiten können, noch wenig bearbeitet. Systematisierte Qualifikationsangebote, die Schulleitende spezifisch in ihrer Führungsaufgabe an integrativen Schulen unterstützt, fehlen mehrheitlich. Auch mit Blick auf die aktuelle Schulleitungsausbildung im Kanton Zürich (CAS FBO) zeigt sich, dass das Thema Inklusion bisher in keinem der Module vertreten war und das Thema Sonderpädagogik dabei lediglich in einem Spezialhalbtage ausserhalb der Module behandelt wurde (Brauchli, PHZH, 2019). Vor dem Hintergrund des anhaltenden Mangels an SHP formuliert der VSLZH (2017, S. 2) ausbildungsbezogene Forderungen, wobei die Professionalisierung von Führungspersonen dabei ein Kernelement dieser Forderung bildet. Die Ansprüche an eine verbesserungswürdige Grundausbildung der Schulleitenden sind hoch, müssen auf praktischer Seite allerdings relativiert werden. Obwohl entsprechende Inhalte in der Schulleitungsausbildung nicht, oder nur am Rande

thematisiert wurden, äussert nur knapp die Hälfte der befragten Schulleitenden Unzufriedenheiten im Sinne eines eigenen Professionalisierungsbedarfs oder ausbildungsbezogener Anregungen und Verbesserungsvorschläge. Konsens besteht darin, dass sich Führungswissen aus Erfahrung, Interesse und persönlichem Engagement zusammensetzt und deshalb Aus- und Weiterbildungen nur bedingt greifen können, unabhängig davon, wie umfangreich sie sind. In diesem Kontext sind die Forschungsbefunde der HfH bezüglich der berufsaltäglichen Beschäftigung Schulleitender mit Inklusion sehr spannend. Diese ergaben, dass bei den Führungspersonen die Bedeutung und Notwendigkeit von spezifischem Fachwissen eine untergeordnete bis gar keine Rolle spielt und zusätzlich Hinweise fehlen, wie sonderpädagogisches Wissen an der Schule für alle nutzbar gemacht werden kann (Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019, S. 3). Als ergänzender Ansatzpunkt miteinzubeziehen ist, dass den befragten Schulleitenden weitestgehend eine persönliche Betroffenheit für die Problemstellungen fehlt. Keine der befragten Schulleitungspersonen verfügt über einen beruflichen Hintergrund als SHP, der Blick auf spezifische Problemstellungen von SHP und der konkrete Umgang bleibt somit auf Berichte und Modelle beschränkt. Forschungsergebnisse ergaben hinsichtlich Aufgaben und Kompetenzen von Schulleitenden in der integrativen Schule sowie deren Ausgestaltung der Schulleitungsrolle, dass Führungspersonen mit sonderpädagogischer Qualifikation sich in deutlich höherem Masse für die Organisation der sonderpädagogischen Förderung an ihrer Schule verantwortlich fühlen und durchschnittlich mehr Zeit mit diesem Aufgabenbereich verbringen, als Schulleitende ohne entsprechende Qualifikation (Stevenson-Jacobsen et al., 2006). Auch die Erkenntnisse aus Kapitel 5.2 und der in den Unterkapiteln gestellten Hypothesen (Kapitel 5.2.1 – 5.2.5) können in diesen Zusammenhang gestellt und neu interpretiert werden. Gemäss der Theorie stehen eine sonderpädagogische Qualifikation der Schulleitung sowie Erfahrungen im integrativen Unterricht ferner mit positiven Einstellungen zur Integration in Beziehung (Praisner, 2003).

5.4 Haltung

Die Einstellung der befragten Schulleitenden zu Problemstellungen hinsichtlich des Mangels an SHP, wird in der praktischen Erhebung sehr deutlich konturiert. Alle befragten Schulleitungen sehen das integrative Schulsystem grundsätzlich als Erfolgsmodell und stehen der Integration entsprechend positiv gegenüber. Vergleichbare Ergebnisse zeigen sich auch mit Blick auf die Theorie. Unter Hinzuziehung wissenschaftlicher Forschungsbefunde zum Thema (u.a. Abegglen et al., 2015; Wood et al., 2014) kommt Scheer (2019, S. 91) zu dem Schluss, dass Schulleitende eine tendenziell positive Einstellung zur Integration haben. Dies ist aus mehrerlei Gründen von zentraler Bedeutung: Eine wertschätzende Haltung Schulleitender gegenüber der Integration hat einen signifikanten Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen. Ihre kommunikative Praxis, ihr eigenes Menschbild, ihre pädagogischen Grundwerte und ihre eigene Kooperationsbereitschaft und Teamfähigkeit ist ferner entscheidender Katalysator und essenzielle Gelingensbedingung für schulische Integration (Buholzer & Müller, 2016, S.7; Huber & Hader-Popp, 2006, S.4 f.). Ebenfalls in Entsprechung zur Theorie und den bildungspolitischen Diskussionen um Möglichkeiten und Grenzen der schulischen Integration (vgl. Aellig & Steppacher, 2016; Weber, 2017) geschieht dies allerdings nicht vorbehaltlos. Analog zur Theorie werden so auch von den interviewten Schulleitenden systembedingte Schwachstellen, namentlich das Fehlen von Ressourcen, kritisiert. Auch sehen die meisten Schulleitenden von einer «*kompletten Integration*» ab und differenzieren gemäss Einzelfall, indem bestimmte Schweregrade von Beeinträchtigung unterschieden werden. Die beschriebenen Verhaltensmuster findet auch in der Theorie

Entsprechung (Lienhard-Tuggener et al., 2011; Singer & Lelgemann, 2016; Scheer, 2019). Dass der Erfolg der integrativen Schule auch massgeblich von den beteiligten Personen und der multi-professionellen Zusammenarbeit im Schulteam abhängt, ist in der Theorie unbestritten (vgl. Horber Dörig, 2015; Lütje-Klose et al., 2016; Weber, 2017; Luder, 2018). Inwiefern dies von den Schulleitenden als relevant taxiert wird, insbesondere aber welche teils kontroversen Haltungen zum Thema sich dabei abzeichnen, zeigt sich auf praktischer Seite. So ist für eine Mehrheit der befragten Schulleitungen nicht entscheidend, ob SHP oder Lehrpersonen, die in der Funktion als SHP arbeiten (möchten), über ein entsprechendes heilpädagogisches Diplom respektive eine entsprechende Ausbildung verfügen (vgl. Kapitel 4.3.1). Begründet wird dies von einigen Schulleitende damit, dass im eigenen Team Lehrpersonen ähnliche Kompetenzen verfügen und deshalb mindestens eine *«ähnlich gute Arbeit wie eine ausgebildete SHP»* leisten. Dabei wird von den Schulleitenden auf erfahrene Lehrpersonen und fähige Klassenassistenten verwiesen. Dass diese Haltung auch das Wissen und Bewusstsein der Schulleitenden prägt und sich ebenfalls in deren Handeln widerspiegelt, wurde bereits an andere Stelle (vgl. Kapitel 5.2) diskutiert. Das Argument, Schulleitende wüssten nicht um die Bedeutung dieses spezifischen sonderpädagogischen Fachwissens (ebd.), kann durch die in diesem Kapitel neu getroffenen Annahmen bekräftigt werden. Auch warnt die Theorie ferner davor, Klassenassistenten als Ersatz für SHP einzusetzen. Vielmehr sollen diese lediglich als Ergänzung und Entlastung der pädagogischen Teams dienen (Aellig & Steppacher, 2016, S. 18). Ein Ausschluss der SHP aus dem Regelunterricht, in welcher Form auch immer, geht stets zu Lasten der Qualität der individuellen Förderung und führt zum Qualitätsabbau von Schulen (HfH, 2018; Sahli Lozano & Simovic, 2018; HfH WIKO, 2019).

5.4.1 Attraktivierung des Berufsbilds

Vor dem Hintergrund der Frage, ob die Arbeit von SHP bezogen auf den gegenwärtigen Mangel insgesamt zu attraktivieren ist, sieht die Mehrheit der befragten Schulleitenden dazu keine Notwendigkeit (vgl. Kapitel 4.3.2). Die Haltung der Schulleitenden zeigt eine relativ einseitige Fokussierung auf den attraktiven Lohn von SHP und klare Funktionsbeschreibungen innerhalb der integrativen Regelschule und verhindert damit den Diskurs über reale Problemstellungen in der Berufspraxis. Spannend ist dabei, dass analog zur Theorie die befragten Schulleitenden an anderer Stelle des Interviews solche realen Problemstellungen klar benennen können. In Auseinandersetzung mit Kapitel 5.1 und 5.2 muss davon ausgegangen werden, dass zumindest isoliert auf die Problemstellungen von SHP, bei den Schulleitenden Wissen und Bewusstsein hinsichtlich des Mangels, sowie der Determinanten der Arbeitszufriedenheit vorhanden sind. Es zeigt sich ferner allerdings erneut, dass Schulleitende das eigene Handlungsfeld und den eigenen Einflussbereich ausblenden. Spannend ist dabei das Fazit einer Schulleitung, die aufgrund des ausgetrockneten Stellenmarkts jegliche Einflussmöglichkeiten und Handlungsoptionen grundsätzlich ausschliesst: *«Konkret machen kann man ja sowieso nichts. Weil schlussendlich den Markt beeinflussen können wir nicht»*. Die Ausnahme bilden zwei Schulleitungen, die davon ausgehen, dass durch gewisse von der Schulleitung initiierte und koordinierte Strukturen (z.B. interdisziplinäre Zusammenarbeit, integrative Grundhaltung) bereits *«viel Attraktivität gewonnen werden kann»*. Dies findet in der Theorie vielfach Entsprechung (vgl. Lienhard-Tuggener et al., 2011; Laubenstein et al., 2015; Lütje-Klose et al., 2016; Scheer, 2019). In Bezug auf den Attraktivierungsbedarf des Berufsbilds von SHP ist ebenfalls spannend, dass eine Schulleitung gereizt reagiert und ihre Position wie folgt darlegt: *«Ich bevorzuge niemanden an der Schule. Jeder ... jede Funktion ist ein wichtiger Player im Gesamtsystem»*. Diese Argumentationskette deutet auf einen Fehlschluss der zitierten Schulleitung hin. Es ist infolgedessen davon auszugehen, alle Lehrpersonen hätten die gleiche Ausgangslage. Fakt ist allerdings, dass SHP ein

anderes Berufsbild und einen anderen Berufsauftrag als RLP haben. Ferner geht es nicht um eine Bevorzugung, sondern um das Wahrnehmen und (Er-)kennen professionsspezifischer Ansprüche und Bedürfnisse. Dass die Rolle der SHP im Schulfeld auch Verunsicherungen auslösen kann, wird auch in der Theorie bestätigt (Lienhard, 2014; Steppacher, 2016, S.2). Aufgrund der verhältnismässig kurzen Tradition der Schulischen Heilpädagogik in der Regelschule, besonders auf der Sekundarstufe I, herrschen häufig erhebliche Unklarheiten bezüglich Aufgaben und Rolle der SHP (Walt et al., 2017, S. 8). Der Berufsauftrag ist oft unklar, weil neu und nicht eingeübt, die Schulleitungen verfügen zudem über wenig sonderpädagogisches Wissen (Steppacher, 2016, S.3). Dass sich Haltungen auch aus fehlendem Bewusstsein und Wissen zu spezifischen Themen und Problemstellungen ergeben, konnte im Rahmen der Diskussion bereits vielfach untermauert werden. So liegt abschliessend der Schluss nahe, dass den Schulleitenden nicht nur die Bedeutung des durch die SHP eingebrachten spezifischen Fachwissens (für die schulische Praxis) unklar ist, sondern ihnen selbst auch sonderpädagogisches Wissen fehlt (vgl. Billingsley & McLeskey, 2014; Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019).

5.4.2 Effektivität Schulischer Heilpädagogik

Auch wenn die Meinungen der Schulleitenden zur Effektivität von SHP gespalten sind (*«geht so»* bis *«sehr effektiv»*), setzt die Mehrheit der Befragten diese in Abhängigkeit zum persönlichen Engagement der Lehrpersonen (vgl. Kapitel 4.3.4). Ob die IF wirksam und erfolgreich ist, obliegt nach der Hälfte der interviewten Schulleitungen dem Verantwortungsbereich der heilpädagogischen Fachperson. Zwei der befragten Schulleitenden vertreten dabei die Auffassung, die Effektivität des Systems hänge zu wesentlichen Teilen von der Persönlichkeit der SHP ab. Diese seien in der schulischen Praxis allerdings sehr unterschiedlich bereit, sich einzubringen. Dies erweist sich als umso gravierender, als dass die schulische Integration und die Umsetzung sonderpädagogischer Angebote nicht nur eine gemeinsame Aufgabe der Lehrpersonen in interdisziplinärer Zusammenarbeit ist, sondern die Rahmenbedingungen dafür zu wesentlichen Teilen durch die Schulleitung verantwortet, verordnet und entsprechend gestaltet werden (Lienhard-Tuggener et al, 2015; Buholzer & Müller, 2016; Luder, 2018). Kritische Stimmen respektive ambivalente Einstellungen ergeben sich auch bezüglich der Frage nach Assoziationen zur Schulischen Heilpädagogik. Stets verkörpert durch die Person der SHP, äussern sich so nur zwei Schulleitende klar positiv (*«engagierte Lehrpersonen»*, *«grosses Knowhow»*). Die Mehrheit vertritt eine eher neutrale Position (*«weiblich»*, *«Integration»*, *«ein Mitarbeiter im Team»*), zwei Schulleitende berichten ausführlich von negativen Erfahrungen mit SHP. Es fallen Begrifflichkeiten wie *«Heizungswärmer»*, SHP werden als Personen beschrieben, die *«sich nicht mehr zusätzlich engagieren, oder einer ganzen Klasse widmen möchten»*. Schulische Heilpädagogik wird ferner als *«überdimensionierte Form der Hilfestellung»* aufgefasst. Diese negative Wahrnehmung ist nicht zuletzt deswegen problematisch, weil eine integrationsbezogene Grundeinstellung der Schulleitung sowie ein integrationsfreundliches Führungsverhalten bedeutsam für das Kollegium ist. Im Besonderen für: Einstellung zur Integration, kollektive Wirksamkeit, Erfahrung im gemeinsamen Unterricht (Urton et al., 2014, S. 11). Dass bei Schulleitenden von einem eher verhaltenen Optimismus gegenüber dem Gelingen der Förderung in integrativen Settings ausgegangen werden kann, zeigen nicht nur Forschungsbefunde (Buholzer & Müller, 2016, S. 6; Hennemann et al., 2014), sondern spiegelt sich auch auf praktischer Seite, in den Einstellungen der befragten Schulleitenden, wider. Fraglich bleibt, wie die hohen Erwartungen an Schulleitende in Bezug auf die Wahrnehmung ihrer Schlüsselposition in der integrativen Schulentwicklung zu erfüllen sind, wenn diese

selbst die Effektivität und Wirksamkeit Schulischer Heilpädagogik anzweifeln und integrationsbezogene Widerstände – teils unmittelbar bezogen auf die Person der SHP – überwinden müssen.

5.4.3 Interdisziplinäre Kooperation

Kooperation ist eine wichtige Gelingensbedingung für die Umsetzung der integrativen Schule, zentraler Erfolgsfaktor bildet dabei die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP, so der Tenor der Fachliteratur (vgl. Scruggs et al., 2007; Lütje-Klose et al., 2014; Madianos-Hämmerle, 2015). Aus der empirischen Untersuchung können diesbezüglich wertvolle Erkenntnisse gewonnen und Hypothesen abgeleitet werden. Die Art und Weise, wie Schulleitende zu den Problemstellungen Position beziehen, lässt auf eine insgesamt fragmentarische und teils widersprüchliche Basis aus Wissen und Bewusstsein schliessen. So nehmen einige Schulleitende wahr, dass...

- ... innerhalb des Lehrpersonenteams in Bezug auf integrationsspezifische Handlungsfragen noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist.
- ... vielen RLP eine Art «integrationsspezifisches Knowhow und Handling» (u.a. Kooperation mit SHP, Einsatz neuer Lehr-/Lernformen) fehlt.
- ... die generelle Art, wie Integration gelebt wird, noch ausbau-/verbesserungswürdig ist.
- ... die Zusammenarbeit zwischen SHP und RLP bedeutsam ist für die Effektivität Schulischer Heilpädagogik.

Die befragten Schulleitenden nehmen allerdings gleichzeitig nicht wahr, dass ...

- ... teilweise akuter Handlungsbedarf an der eigenen Schule besteht.
- ... sie für die Behebung eines Grossteils der beschriebenen Problemstellungen eine Mit- wenn nicht sogar die Hauptverantwortung tragen (Amrhein, 2011; Laubenstein et al., 2015; Buholzer & Müller, 2016).
- ... ihre Führungspraxis massgebend für eine gelingende unterrichtsbezogene Kooperation ist (Baumann et al., 2012; Horber Dörig, 2015; Lütje-Klose et al., 2016; Arndt, 2016).

Dies zeigt sich anhand mehrerer Faktoren. So werden von fünf Schulleitenden integrationsspezifische Handlungsfragen von RLP als herausfordernd erlebt, der diesbezüglich wahrgenommene Mangel an Ressourcen und Kompetenzen wird allerdings als nur teilweise durch die Schulleitung steuerbar aufgefasst (vgl. Kapitel 4.5). Spannend ist dabei auch, dass eine Schulleitung mögliche Auseinandersetzungen mit zwischenmenschlichen Reibungspunkten ausgehend älterer Lehrpersonen umgeht, indem sie entsprechende Problemstellungen als zeitlich absehbar einstuft («*Ich gehe davon aus, dass dieser Umstand ab 2026 aufgrund der Pensionierungsquote ausgestanden ist*»). Auch bei zwei Schulleitenden, die integrationsbezogene Handlungsfragen in ihrer Zuständigkeit sehen, ergibt sich eine Diskrepanz in der Einschätzung ihrer Problemlösekompetenz und der daraus hervorgehenden Wirksamkeit. Während eine Schulleitung die eigene integrative Grundhaltung und die daraus resultierenden Einflussmöglichkeiten auf die Haltung des Teams betont, zeigt die andere Unsicherheiten im Zusammenhang mit ihrer Rolle («*Da weiss ich nicht, ob es mir gelingt, mit den Lehrpersonen hier einen Wechsel herauszukitzeln, oder ob man da irgendwie noch eine Generation warten muss*»). Bezogen auf die unterrichtliche Kooperation zwischen SHP und RLP beschreibt eine Schulleitung an anderer Stelle Schwierigkeiten, eine solche Zusammenarbeit zu verordnen («*...man müsste vielleicht eben ein bisschen mehr Druck machen...*») und verweist ferner darauf, dass «*eine andere Haltung herbei zu erziehen*» eben auch sehr zeitaufwändig sei (vgl. Kapitel 4.5.1). Spannend ist in diesem Zusammenhang auch, dass eine solche Verordnung grundsätzlich durch regelnde sonderpädagogische Konzepte – in denen unter anderem die unterrichtliche Kooperation verankert ist – umgangen werden könnte. Obwohl die Mehrheit der befragten Schulleitenden auf die Existenz eines solchen integrativen Konzeptes verweist, wird die schulinterne Zusammenarbeit nur bei vier Schulleitenden auch verbindlich geregelt. Zwei

Schulleitende betonen ferner ganz klar, dass sie die Gestaltung der Zusammenarbeit dem Personal überlassen. Erfahrung aus Forschung und Praxis haben allerdings gezeigt, dass guter Wille allein nicht ausreicht, Zusammenarbeit nicht von selbst entsteht und das sonderpädagogische Konzept deshalb ein unverzichtbares Instrument darstellt (Weber, 2017, S. 28). Interessant ist auch, wie Schulleitende die eigene Rolle in Bezug auf dieses Konzept definieren. So nimmt nur die Hälfte der Befragten Planungs-, Koordinations- und Kontrollfunktionen wahr. Die andere Hälfte betrachtet ihre Funktion durch das Mitwirken bei der Konzepterstellung oder Revidierung entweder als bereits abgeschlossen oder passiv, im Alltag wenig spürbar. Zentraler Faktor in der Umsetzung des sonderpädagogischen Konzeptes ist gemäss der Theorie allerdings die Initiative der Schulleitung: Bei der «Konzeptualisierung und Koordination der sonderpädagogischen Förderformen» (Walt et al., 2017, S. 16) kommt ihr eine Schlüsselrolle zu, «...indem sie unter anderem auf die Regelmässigkeit und die Qualität der Kooperation achtet» (Weber, 2017, S. 16). Zur Relativierung des Ganzen muss allerdings angefügt werden, dass Schulleitende durch Konzepte für ihre Aufgaben auf struktureller Ebene zwar gut unterstützt werden, die Angaben in den Konzepten aber keine Hinweise dazu liefern, wie Schulleitende inklusive Schulstrukturen im Sinne einer Organisationsentwicklung einführen, aufrechterhalten und weiterentwickeln können (Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019, S. 2). Forschungsergebnisse zeigen des Weiteren, dass die Verankerung integrativer Grundsätze dabei ein Aufgabenbereich zu sein scheint, bei dem Schulleitende bis anhin auf sich allein gestellt waren (Lütje-Klose et al., 2016, S. 121). Die Auseinandersetzung mit Problemstellungen in diesem Teilkapitel hat gezeigt, dass sich die befragten Schulleitenden bezogen auf den eigenen Einflussbereich und den möglichen Handlungsbedarf entweder aus der Verantwortung ziehen oder Unsicherheiten bezüglich der konkreten Problemlösung (Umgang, Massnahmen) zeigen. Der im Diskussionsteil bereits mehrfach festgestellte fragmentarische Wissens- und Bewusstseinsgrundlage der befragten Schulleitenden liegen variable Ursachen zugrunde. Im Sinne eines Rückblicks auf Kapitel 5.3, müssen vor dem Hintergrund der Relevanz von Schulleitungen, die Bedeutung von Quantität und Qualität der Schulleitungsaus- und -weiterbildung sowie entsprechende Professionalisierungserfordernisse diskutiert werden.

5.5 Umgang (Handeln)

Um die Zufriedenheit der bei ihnen beschäftigten SHP zu erreichen und gegebenenfalls neue SHP zu rekrutieren, ergreifen die befragten Schulleitenden unterschiedliche Massnahmen. Ähnlich der Frage nach spezifischen Massnahmen zur Einflussnahme auf das integrative Setting, zeigen sich im Antwortverhalten der Schulleitenden Parallelen zu wahrgenommenen Handlungsmöglichkeiten. Auf Grundlage der entsprechenden Schilderungen nehmen die Schulleitenden ähnliche Handlungsdimensionen wahr, wie diese auch aus der Theorie abgeleitet werden können (vgl. Iglhaut & Pfeiffer, 2002; Harazd et al. 2008). Vergleichbar mit dem Vier-Rahmen-Modell von Bolman und Deal (2013), wirken die befragten Schulleitenden hauptsächlich innerhalb des Strukturellen Rahmens sowie des Human-Ressource-Rahmens. So werden eigeninitiierte Massnahmen entweder im Sinne einer Verwaltungs- und Kontrollfunktion getätigt, oder die Unterstützung von Handlungsautonomie der Lehrpersonen betont (vgl. Scheer & Laubenstein, 2018, S. 58 f.). Es ist grundsätzlich positiv zu bewerten, dass die Schulleitenden Handlungsmöglichkeiten auf der Personalebene und der schulischen Strukturen (vgl. Buholzer & Müller, 2016, S. 8) ableiten. Dies spricht für ein vorhandenes Problembewusstsein und die Relevanz solcher Massnahmen. Vor dem Hintergrund des weiteren Antwortverhaltens der Schulleitenden ist allerdings in Frage zu stellen, wie effektiv die erwähnten Massnahmen

sind und inwiefern die Schulleitenden selbst dazu beitragen, dass diese ihre Wirkung entfalten. So ist auf Grundlage der geführten Interviews festzuhalten, dass von Schulleitenden genannte Massnahmen zur Steigerung respektive Erhaltung der Arbeitszufriedenheit von SHP, eine systematische Unterstützung der Umsetzung (Qualitätsentwicklung und -sicherung) mehrheitlich ausklammern. Die im eigenen Zuständigkeitsbereich benannten Massnahmen sind meist punktuelle Einzelnennungen, wobei von den Schulleitenden keine konkreten Angaben darüber folgen, in welcher Form und in welchem Umfang diese organisiert sind. Nur eine Schulleitung verweist im Zusammenhang mit Aktivitäten zur Förderung von Partizipation und Kommunikation auf klar geregelte Abläufe und die feste Etablierung von Besprechungsterminen (wöchentlicher Austausch, Zuweisung eines fixen Traktandums für SHP in Teamsitzung, Förderkonferenzen, monatliche kollegiale Beratung). Spannend ist in diesem Zusammenhang auch, dass eine andere Schulleitung den eigenen Einfluss- und Wirkungsbereich in übergeordneter Instanz sieht. Kommunikations- und kooperationsbezogene Massnahmen werden als Handlungsmöglichkeiten nur angedacht, die konkrete Ausführung in Form von «Hilfe zur Selbsthilfe» allerdings an das Personal, namentlich die SHP, delegiert und in deren Verantwortungsbereich überstellt. Dass der Schulleitung bei der Steuerung und Qualitätsentwicklung des sonderpädagogischen Bereichs eine entscheidende Bedeutung zukommt, ist in der allgemeinen Fachliteratur unbestritten (vgl. Lienhard-Tuggener et al. 2011; Laubenstein et al., 2015, Buholzer & Müller, 2016; Walt et al., 2017; Weber, 2018; Scheer, 2019). Zur Stärkung der Schule in Bezug auf tragfähige Kooperationen, die im integrativen Setting wesentlich sind, müssen sich Schulleitende aber ihrer wichtigen und unterstützenden Funktion bewusst sein, fordern Baumann et al. (2012, S. 46). Dazu gehört auch, dass Schulleitende bei der Umsetzung von Massnahmen – insbesondere bei der schulinternen Zusammenarbeit – systematische und sorgfältige Unterstützung leisten, sowie eine kontinuierliche Überprüfung der Qualität der Umsetzung stattfindet (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 153). Auch erwarten Lehrpersonen in diesem Bereich eine aktive Führung (Bilger, 2016, S. 17). Wie im Rahmen der Diskussion bereits mehrfach festgestellt, lässt sich auch mit Blick auf die von den befragten Schulleitenden ergriffenen Massnahmen zur Erhaltung der Arbeitszufriedenheit von SHP – inklusive der Massnahmen zur Einflussnahme auf das integrative Setting – auf deren individuelles Rollen- und Aufgabenverständnis schliessen. Es ist davon auszugehen, dass sich die befragten Schulleitenden der Bedeutung von Schulleitungshandeln für die Gestaltung schulischer Integration und dem zentralen Einfluss schulischen Führungsverhaltens auf Personal, Umfeld und schulische Strukturen nicht oder nur im Ansatz bewusst sind. Vor dem Hintergrund des Umgangs mit dem Mangel an SHP scheint an dieser Stelle allerdings evident, dass die Entscheidung, ob eine Lehrperson an der Schule bleibt oder nicht, zu grossen Teilen von der Art der Führung abhängt (Hattie, 2016, S. 175). Mit Blick auf das von den befragten Schulleitenden beschriebene eigene Aufgabenfeld ist weiter spannend, dass sich auch in Untersuchungen zu veränderten Aufgaben von Schulleitungen im Kontext von Integration vor allem Aspekte aus dem Bereich des Structural Frames und des Human-Ressource Frames finden. Der symbolische Rahmen, welcher gerade im Zusammenhang mit der Integration eine grosse Bedeutung zukommt, wird dabei grösstenteils ausgeblendet (Scheer, 2019, S. 103). Dies zeigt sich auch auf praktischer Seite: Relevante Handlungsdimensionen und Kernelemente wirksamer Schulleitung – Schulleitende vermitteln eine positive Sicht auf Integration und bewerben die Integration als von allen geteilte «core value», Schulleitende erkennen die eigene Vorbildfunktion und den symbolischen Stellenwert der Funktion und nutzen diese (vgl. Bonsen, 2003; Billingsley & McLeskey, 2014; Scheer, 2019) – werden von nur einer Schulleitung erwähnt respektive überhaupt wahrgenommen. Die Führung der Schulentwicklung, durch welche wiederum grundsätzlich bessere Bedingungen für die IF geschaffen werden können, wird von der besagten Schulleitung

dabei als wichtigste Aufgabe definiert. Ferner hat sich im Zusammenhang mit Führungsstilen gezeigt, dass ein Stil der Structural Frame, Human-Ressource-Frame und Symbolic-Frame kombiniert, positiv mit den integrationsbezogenen Einstellungen von Lehrpersonen zu korrelieren scheint (Hess & Zamir, 2016). In Bezug auf den Umgang mit Problemstellungen im Hinblick auf den SHP-Mangel ist abschliessend im Sinne einer Relativierung des Ganzen festzuhalten, dass abhängig von der spezifischen Situation mit verschiedenen Personenkonstellationen, von Schulleitenden unterschiedliche Handlungsweisen erforderlich sind (Scheer & Laubenstein, 2018, S. 37). Auch gibt es nicht die eine optimale Führungsstrategie oder das ideale Schulleitungsverhalten. Entscheiden ist aus Sicht der Forschung, verschiedene Aufmerksamkeitsbereiche abzuleiten und entsprechende Handlungsoptionen zusammenzustellen (Scheer & Laubenstein, 2018, S. 38). Nicht alle der von den Schulleitenden genannten punktuellen Massnahmen erzeugen durch eine Institutionalisierung ebendieser automatisch mehr Nachhaltigkeit. Gleichwohl kann eine Konkretisierung im Sinne langfristiger Schulentwicklungsmassnahmen sowie eine kontinuierliche Qualitätsentwicklung und -überprüfung positive Effekte auf die schulische Integration und die Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen - insbesondere der von SHP - haben (vgl. Lienhardt-Tuggener et al., 2011; Buholzer & Müller, 2016; Weber 2017).

5.5.1 Herausforderungen im Umgang mit spezifischen Problemstellungen

Es scheint für viele der befragten Schulleitenden eine Herausforderung zu sein, die angesprochenen Massnahmen auch umzusetzen. Dabei spielen Belastungsfaktoren wie Zeitmanagement, Widerstände im Kollegium, fehlende Ressourcen und fehlendes spezifisches Fachwissen offensichtlich eine Rolle. So betont eine Schulleitung, die auf die Etablierung eines Austauschgefässes zwischen Schulleitung und den an der IF beteiligten Kooperationspartner/-innen hinweist, Schwierigkeiten in Bezug auf die Regelmässigkeit und Kontinuität dieses Austausches. Eine andere Schulleitung sinniert, dass man im Sinne einer verordneten Zusammenarbeit und der Einführung neuer Lehr- und Lernformen, - diese würden der SHP den Zugang zur Klasse massiv erleichtern – eigentlich stärker eingreifen müsste. Warum sie diese als offensichtlich wirkungsvoll empfundene Massnahme nicht umsetzt, erklärt sie mit Widerständen seitens der RLP: *«Das ist die Retourkutsche par excellence für mich, wenn ich etwas einfordere, dann heisst es gerade: Wir haben Methodenfreiheit, du kannst nicht reinreden...»*. Die Stellungnahmen der interviewten Schulleitenden machen deutlich, dass sie Problemstellungen innerhalb der eigenen Institution erkennen und auch grundsätzlich gute Handlungsansätze haben, diese aber aus verschiedenen Gründen nicht ausführen können. Neben dem Umgang mit Einstellungen und integrationsbezogenen Haltungsfragen, spielt dabei offensichtlich auch fehlendes Wissen eine Rolle. So spricht die Aussage der erstzitierten Schulleitung dafür, dass eventuell ein Überdenken oder Optimieren des Organisationsmodells für die sonderpädagogischen Angebote angezeigt ist und durch eine bedarfsgerechtere Zuweisung von Ressourcen SHP entsprechend entlastet werden könnten (vgl. VSA, HfH, PHZH, 2015; Bilger, 2016; Walt et al., 2017). Die Antwort der zweiten zitierten Schulleitung lässt darauf schliessen, dass im Sinne einer Diagnosestellung (vgl. Weber, 2017) zunächst auf der Personalebene zur Optimierung integrativer Rahmenbedingungen angesetzt werden sollte, bevor die Gestaltung der Lehr- und Lernprozesse im Unterricht und entsprechende Professionalisierungs- und Qualifikationsbedürfnisse angegangen werden können (Weber, 2018, S. 2 f.). Grundlage solcher Handlungsstrategien ist allerdings die Verfügbarkeit des für eine zielgerichtete Einflussnahme notwendigen Wissens – nicht nur wissen, was (deklarativ) sondern auch wissen, wie und wann (prozedural) ist entscheidend. Spezifisch für mangelndes heilpädagogisches Fachwissen spricht auch die Aussage einer weiteren Schulleitung. Im Zusammenhang mit der eigenen Unzufriedenheit bezüglich der an der Schule tätigen SHP beklagt diese so

nicht nur eigenes fehlendes SHP-spezifisches Knowhow, sondern auch fehlende Beurteilungsinstrumente zur Einschätzung der Arbeit von SHP: «...da ich keine Ausbildung als SHP habe, muss ich schon auch wirklich eingestehen, dass wenn ich Förderpläne durchlese ... ich auch gar nicht wirklich beurteilen kann, ob die jetzt Hand und Fuss haben». Die Relevanz einer Professionalisierung von Führungspersonal, insbesondere hinsichtlich sonderpädagogischer Themen, ist wissenschaftlich gut gestützt und wurde in Auseinandersetzung mit Theorie (vgl. Kapitel 2.5.4, 2.6.1) und Praxis (vgl. Kapitel 5.3) bereits ausführlich diskutiert. Gleiches gilt auch für die nicht ausreichend auf die Praxis vorbereitende Aus- und Weiterbildung von Schulleitenden, die insbesondere hinsichtlich Wissen über Sonderpädagogik und Wissen zur Führung, Aufrechterhaltung und Weiterentwicklung des integrativen Organisationsprozesses verbesserungswürdig erscheint (vgl. Billingsley & McLeskey, 2014; Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019; Scheer, 2019).

5.6 Handlungsfelder

Aus dieser Arbeit können entsprechend der Erkenntnisse aus Theorie und Praxis Konsequenzen für die Handlungsfelder Schulleitender abgeleitet werden. Im Sinne von Anregungen zuhanden der Schulleitung aber auch der direkt oder indirekt am System Schule beteiligten Akteure lassen sich, unter Rückgriff auf die Resultate der praktischen Erhebung, sämtliche aus der Forschungsliteratur entnommen oder hergeleiteten Massnahmen (M1-M5) bestätigen. Nachfolgend werden deshalb ausschliesslich jene Massnahmen aus den Kapiteln 2.6 und 2.7 erneut aufgeführt, die durch die Ergebnisse der qualitativen Befragung eine Zustimmung und/oder Ergänzung erfahren. Es ergeben sich daraus folgende Handlungsempfehlungen:

5.6.1 Massnahmen in Aus- und Weiterbildung der Schulleitenden

M1	(Weiter-)Entwicklung und Implementierung von Ausbildungs- und Weiterbildungsmodulen in der Schulleitungsbildung , um angehende wie bereits berufstätige Schulleitende für Problemstellungen hinsichtlich des Mangels an SHP und der Gestaltung integrativer Strukturen zu sensibilisieren und ihnen Handlungskompetenzen/Ressourcen zur wirksamen Umsetzung der integrativen Schule zur Verfügung zu stellen.
M1.1	Angebot von spezifischen Pflicht-/Wahlpflichtmodulen zur Sonderpädagogik, zum professionellen Umgang mit dem Mangel an Fachpersonen (insb. SHP), zu integrationsbezogenen Einstellungen/Haltungsfragen. PHZH (Brauchli, 2019): Ab Durchführung des FBO32 (2019–2020) erwerben angehende SL neben Fachwissen im Bereich Inklusion/Sonderpädagogik auch zusätzliche Kompetenzen (Klären der eigenen Haltung zum Spannungsfeld Integration-Inklusion, Analysieren des Entwicklungsbedarfs der eigenen Organisation, Entwickeln von Umsetzungsideen inklusiver sonderpädagogischer Massnahmen)
M1.2	Zugang zu Konzepten die Hinweise dazu geben, wie die SL inklusive Schulstrukturen im Sinne einer Organisationsentwicklung einführen, aufrecht erhalten und weiterentwickeln können (Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019, S. 2), Organisation der Schule mit Blick auf optimalen Einsatz der Ressourcen sonderpädagogischer und allgemeiner LP (Garrison-Wade et al., 2007; zit. nach Scheer, 2019, S. 94); Wissen über effektive inklusive Praktiken vermitteln (Billingsley & McLeskey, 2014, S. 76), Organisationsmodelle für sonderpädagogische Angebote an der Sekundarschule zum Überdenken/Optimieren des eigenen schulischen Organisationsmodells (HfH, VSA, 2015; Walt et al., 2017; Weber, 2018), Einblicke in Best-Practice-Modelle (Weber, 2017)
M1.3	Kollegialer Austausch/kollegiale Beratung, Hospitationen mit/durch Kolleginnen und Kollegen derselben Profession, aber auch mit schulischen Fachpersonen unterschiedlicher Disziplinen (z.B. SHP, KLP, DaZ-LP, Logopädie, Schulsozialarbeit)
M2	Massnahmen zum Wissensaufbau und -management von sonderpädagogischem (Fach-)Wissen
M2.1	Sonderpädagogisches Wissen umfangreicher vermitteln, Professionalisierung der SL durch intensivierte Ausbildung hinsichtlich Wissen über Heilpädagogik (VSLZH, 2017, S. 2; Scheer, 2019, S. 94),

	Strategien, wie sonderpädagogisches Wissen an Schule für alle nutzbar gemacht werden kann (Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019, S. 3; Amrhein, 2014, S. 54)
M2.2	Konkrete Handlungsstrategien und benötigte Ressourcen für verschiedene pädagogische Bedürfnisse/Bedarfe (Garrison-Wade et al., 2007; zit. nach Scheer, 2019, S. 94), vereinfachte Einschätzung der Profession Heilpädagogik und der Fachkompetenzen von SHP mittels eigener, spezifischer MAB für SHP (BHS, 2015, S.48)

5.6.2 Massnahmen im Einfluss-/Verantwortungsbereich Schulleitung (schulintern)

M3 Massnahmen auf der Handlungsebene Personal	
M3.1	Personalführung und -entwicklung: Beratung bei der individuellen Weiterentwicklung, Diagnose im Sinne einer Ist-Stand-Erhebung als Ausgangslage für die Planung von (verordneten) Massnahmen (Fragenkatalog als Beurteilungsraster zur Einschätzung von integrativen Handlungsfragen, integrativer Praxis und kooperativen Strukturen von LP nach Buholzer & Müller, 2016, S. 8)
M3.2	Schulinterne Weiterbildung: Langfristige Arbeit Entwicklungsschwerpunkten zum Thema Integration/Sonderpädagogik (Buholzer & Müller, 2016, S. 8), Anerkennung und Förderung von Weiterbildungen im sonderpädagogischen Bereich (Walt et al., 2017, S. 21), Anstoss von Entwicklungsprojekten die eng mit schulischen Weiterbildungsmodulen verzahnt sind, um LP in ihren Kompetenzen für integrativen Unterricht zu stärken und praktikable Lösungen bei widersprüchlichen Anforderungen im Umgang mit Heterogenität zu finden (Buholzer & Müller, 2016, S. 9)
M3.3	SHP zur Stärkung ihrer Position verhelfen (z.B. festes Traktandum in Teamsitzungen, fixe Beratungsfenster von SHP für LP im Stundenplan einrichten, schulinterne Weiterbildungen durch/mit SHP organisieren, gezielter Input von SHP und Vermittlung von spezifischem Fachwissen im Rahmen von Sitzungen, Weiterbildungen etc.)
M3.4	Stärkung und Weiterentwicklung des integrativen Unterrichts an der Schule im Rahmen von Hospitationen oder der Bildung von Hospitations- oder Qualitätsgruppen (Buholzer & Müller, 2016, S. 9), Hospitationen an Good-Practice-Schulen (Weber, 2017)
M4 Massnahmen auf der Handlungsebene Schulische Strukturen	
M4.1	Optimierung/Weiterentwicklung von Rahmenbedingungen, die eine Umsetzung des entwickelten Verständnisses von Integration/Inklusion unterstützt (Weber, 2018, S. 2), Analyse des Ist-Zustandes in Bezug auf die schulische Strukturen mittels Fragenkatalog (Buholzer & Müller, 2016, S. 10), durch den SL Einfluss auf strukturelle Vorgaben an ihrer Schule nehmen können (insb. auf konkrete Ausgestaltung von zeitlichen, räumliche, finanziellen Ressourcen); mittels unterrichtsbezogener Führung die Wirksamkeit des Unterrichts fördern (Rahmenmodell, Umsetzungsprozesse, Instrumente) (PHZH, HfH & VSA, 2015; Weber, 2018; Scheer, 2019)
M4.2	In Zusammenarbeit mit dem Team Aufbau eines Leitbildes, in dem integrative Grundsätze und gemeinsame handlungsleitende Prinzipien verankert sind; Entwicklungsvorhaben in Form von Projekten abwickeln, die durch Arbeits-/Steuergruppen unterstützt werden (z.B. im Sinne einer Kommission Sonderpädagogik/Integration) (Lienhard-Tuggener et al., 2011, S. 153 f.)
M4.3	Festlegung von verbindlichen Zeitgefässen für die interdisziplinäre Kooperation, gezielter Einsatz des sonderpädagogischen Konzeptes (Buholzer & Müller, 2016; Weber, 2017; Walt et al., 2017), Führung und Entwicklung durch Präsenz und koordinierte Gespräche (z.B. regelmässige Präsenz in Klassen, explizites Einfordern des fachlichen Austauschs zwischen SHP und RLP, Organisation von entsprechenden Treffen, Schaffen notwendiger Zeitgefässe) (Bilger, 2016, S. 17 f.)
M4.4	Bedarfsgerechte, flexible Zuweisung von Ressourcen, Bündelung von (Förder-)Ressourcen (Baumann et al., 2012; Madianos-Hämmerle, 2015; Bilger, 2016; Walt et al., 2017) z.B. verschiedene Aufgaben und zusätzlichen Funktionen durch eine Person (SHP) abdecken, Zusammenzug aller finanziellen und personellen Ressourcen im Schulhaus mit Ziel 50% Stellenprozent SHP für jede Klasse (Aellig & Steppacher, 2016, S. 18), Organisation der IF bzw. heilpädagogischen Pensen nach Modell «Unterrichtsteam» (Weber, 2017, S. 28); mit LP in Dialog treten (z.B. Stufenkonferenzen, Austausch mit SHP auf Grundlage von SSG) und gemeinsam über Einsatz der Förderressourcen beraten (Walt et al., 2017, S.20), Pool-Pensen (Buholzer & Müller, 2016, S. 10)

5.6.3 Massnahmen im Gesamtsystem Schule

M5	Massnahmen im Umgang mit dem Mangel an ausgebildeten SHP und der Stärkung der integrativen Schule
M5.1	Organisation von Informations-, Beratungs- und Weiterbildungsanlässen (z.B. auch im Sinne von Supervision und Coaching). Wird z.B. umgesetzt: Im Rahmen der HfH-Round-Tables (z.B. Mangel an SHP; Gyseler & Aellig, 2019, HfH WIKO, 2019), im Rahmen von Tagungen und Workshops (z.B. Tagung Schule leiten inklusiv; HfH & PHZH, 2019)
M5.2	Effizienterer Umgang mit der Mangelware «heilpädagogische Fachlichkeit»: Garantieren und Stärken der Fachlichkeit bzw. Professionalität (HfH WIKO, 2019; Ziehbrunner et al., 2019) z.B. durch Einsatz der SHP als «spezialisierte Generalisten» für alle Lernende mit Förderbedarf in einer Klasse (Aellig & Steppacher, 2016, S. 18), durch mehr Handlungsspielraum für SL beim Einsatz ihres Personals für IF (VSLZH, 2017, S. 2), durch den Einsatz pauschalisierter Ressourcensysteme, welche eine bessere Steuerung auf Seiten des Kantons, mehr Gestaltungsspielraum und höhere Wirksamkeit auf Seiten der Schulen versprechen (HfH-Round Table 3, Gyseler & Aellig, 2019), durch das Fokussieren auf die Kompetenzen anderer qualifizierter Personengruppen (z.B. Klassenassistenz als Ergänzung zu SHP und Entlastung der pädagogischen Teams) (Aellig & Steppacher, 2016, S. 18).

6 Reflexion

Die Auseinandersetzung mit dem Personalnotstand an SHP gehört zur aktuellen bildungspolitischen Debatte. Die Gründe für den Mangel: Ein Räderwerk an Faktoren, das in der Fachliteratur ausführlich beschrieben wird. Nur begrenzt Teil dieses Räderwerks ist die Rolle der Schulleitung, deren massgebliche Bedeutsamkeit für die Entwicklung der integrativen Schule zwar herausgestellt wird, im konkreten Umgang mit der Problematik allerdings eher als Randfigur in Erscheinung tritt. Theoriebezogene Problemstellungen ergeben sich nicht zuletzt daraus, dass durch die geringe Anzahl fachwissenschaftlicher Veröffentlichungen im Bereich des Mangels an SHP die Spiegelung einer Quelle respektive die Spiegelung bestimmter Ergebnisse, Aussagen und Meinungen an einer grösseren Gruppe von Autorinnen und Autoren entsprechend nur bedingt möglich ist. Die dargestellten Sichtweisen, die sich bezogen auf die Kernthematik zumeist aus demselben Autorinnen- und Autorenkreis ergeben, können so nicht mit Standpunkten anderer Autorinnen und Autoren verglichen, gegengeprüft und innerhalb des Meinungsfeldes eingeordnet werden. Erschwerend kommt hinzu, dass die für die Arbeit relevante Akteursgruppe der Schulleitenden dabei nur wenig zu Wort kommt, respektive in ihre Bedeutsamkeit für die konkrete Problemlösung bisher noch wenig erkannt wird. Hinsichtlich eines fundierten theoretischen wie empirischen Zugangs zum Themenfeld stellte es sich ebenfalls als herausfordernd dar, dass es im gesamten deutschsprachigen als auch im internationalen Raum bisher wenig systematische Forschung zu Schulleitenden an inklusiven Schulen gibt. Insbesondere Aspekte, die bezüglich der Forschungsfrage der vorliegenden Arbeit relevant sind – etwa wie und in welchem Selbstverständnis Schulleitende die schulische Integration ausgestalten und rekontextualisieren und welche Rolle die eigenen Haltung zur Integration und zur Schulischer Heilpädagogik bezüglich dem Gelingen des Prozesses spielt – werden dabei meist kaum berücksichtigt. Insgesamt konnten aus der Forschungsliteratur auch unter Hinzuziehung von Befunden aus allgemeiner Schulleitungsforschung sowie allgemeiner Forschung zu inklusiver Schulentwicklung jedoch wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden. Die theoretischen Beiträge liefern bezüglich der Forschungsfrage dahingegen Aufschluss, als das der vermeintlichen Beschränkung des Spektrums beruflicher Einflussmöglichkeiten von Schulleitenden durch das Aufzeigen von Führungsstrategien und Handlungsmöglichkeiten zur Stärkung der integrativen Schule (explizit), der gezielten Wirksamkeit Schulischer Heilpädagogik und der Arbeitszufriedenheit von SHP (implizit) entgegengetreten werden konnten. Die Fachliteratur weist allerdings auch darauf hin, dass Schulleitende den vielfältigen Ansprüchen an ihre Schlüsselrolle in der integrativen Schule nur begrenzt nachkommen, massgeblich weil sie sich hinsichtlich ihres Umgangs mit der allgemeinen Thematik sehr unterschiedlich positionieren und engagieren. Vielfach fehlt das Bewusstsein für die Bedeutsamkeit der eigenen Funktion, sonderpädagogische Fachkenntnisse sind unzureichend, zur Bedeutung oder zum Wissensmanagement von sonderpädagogischem Fachwissen fehlen explizite Aussagen und es mangelt an diversen Ressourcen, die für eine zielgerichtete Einflussnahme zwingend notwendig sind. Die in den zitierten Studien und der Fachliteratur aufgezeigten Ergebnisse finden sich nahezu identisch in den Ergebnissen meiner Untersuchung im Rahmen der vorliegenden Arbeit wieder. Aufgrund der klaren Fokussierung der Arbeit auf Positionierung und das Engagement der Schulleitenden der Sekundarstufe I hinsichtlich des Mangels an SHP werden – in Abgrenzung zu den im Literaturteil empirisch fundierten Theorien, die Schulleitungsrolle und -handeln in der integrativen Schulentwicklung bisher eher wenig fokussieren – allerdings zusätzlich Nuancen in Bewusstsein, Haltung und konkretem Umgang der Schulleitenden zur respektive mit der

Thematik sichtbar. Diese Nuancen sind freilich nicht generalisierbar, geben in ihrer Vielfalt aber einen Eindruck davon, welche teils sehr subtilen Einflüsse das schulische Führungshandeln prägen und letztendlich bestimmen, inwiefern sich Schulleitende im Umgang mit dem Mangel an SHP positionieren und engagieren. Darin sehe ich den zentralen Wert der vorliegenden Arbeit, der insbesondere auch das gewählte Vorgehen im Rahmen dieser Arbeit als zweckmässig ausweist. Die Umlegung der beschriebenen Nuancen auf konkrete Handlungsfelder im Sinne von Anregungen zuhanden der schulischen Akteure, insbesondere der Schulleitung, finden sich in Kapitel 5.6.

6.1 Empirischer Forschungsprozess

Die qualitative Erhebung mittels problemzentrierter Interviews, die die Sichtweisen der Schulleitenden in den Mittelpunkt stellt, hat sich aufgrund der vergleichbar einfachen Abfrage subjektiver Theorien wie des Bewusstseins als geeignet erwiesen. Aufgrund der zugesicherten Anonymisierung und der Charakteristik der gewählten Interviewform, zeigte sich wohl eine merkliche Offenheit, die sachkritische Äusserungen zuließ. Gleichwohl erachte ich meine eigene Rolle als angehende SHP rückblickend als bedeutsamen Faktor in der Erschliessung von Position und Engagement der befragten Schulleitenden und somit in der Interviewführung. Die Rolle als SHP darf in der Wahrnehmung der Befragten als stellvertretend für das integrative System angenommen werden, die Rolle verkörpert das System wie auch die Werte der Schulischen Heilpädagogik (ausgehend des Berufsauftrags) und macht damit Tendenzen hin zur sozialen Erwünschtheit im Antwortverhalten der Schulleitenden wahrscheinlich. Insbesondere die Teilbereiche Bewusstsein und Haltung dürfen als sensibel in Bezug auf das Antwortverhalten der Befragten angenommen werden – ersteres aufgrund der grundlegenden Bewusstseinsaktivierung hinsichtlich der Schulischen Heilpädagogik durch Anwesenheit einer (angehenden) SHP als Interviewende, zweiteres aufgrund der in der Wahrnehmung der Befragten annehmbar höheren Schwelle für die soziale Akzeptanz von Antworten im Gespräch mit einer angehenden oder den Beruf bereits ausübenden SHP. Es ist anzunehmen, dass die Befragten ihre Antworten, zumindest teilweise, auf deren Konformität hinsichtlich der Ansprüche an Schulleitende an einer integrativen Schule prüfen und dahingehend anpassen. Dies führt zu einer unbestimmten Reduktion von Antworten in den Polbereichen, die eine teilweise Glättung der Resultate nahelegen. Als positiv relativierend im Hinblick auf die soziale Erwünschtheit im Antwortverhalten der Schulleitenden darf dagegen die Beschränkung meiner eigenen Rolle auf die Schulische Heilpädagogik – damit explizit ausgeklammert: eigenes Schulleitungshandeln – bei gleichzeitigem Interesse für betreffende Fragestellungen angenommen werden. Die fehlende fachliche Autorität in Bezug auf das Schulleitungshandeln begünstigt damit mutmasslich die Abfrage realer Haltung und des tatsächlichen Umgangs mit den Problemstellungen. Als zentrale Herausforderungen in der Konzeption und Realisierung des Interviewleitfadens wie auch in der Durchführung der einzelnen Befragungen erwies sich die Abfrage von Bewusstsein, Haltung und Umgang im Dreischritt innerhalb des gleichen Interviews. Die Frage nach dem Bewusstsein der Interviewten, in Form gezielter Sondierungsfragen, erfordert ein abstraktes Fragedesign mit bewusst offen gehaltenen Fragestellungen, die zum Zeitpunkt der Befragung keine Rückschlüsse über den tatsächlichen Untersuchungsgegenstand zulassen und somit einer Verfälschung der Antworten durch die Vorwegnahme möglicher Antworten entgegenwirken. Die Formulierung entsprechender Fragen steht dabei vor der Herausforderung, Antworten nicht durch Form oder Formulierung der Frage zu suggerieren, gleichzeitig das Antwortfeld allerdings insofern einzugrenzen, dass eine Auswertung nach Kategorien realisierbar bleibt. Eine

vergleichbare Problematik ergibt sich bei den vorformulierten Präzisierungsfragen, die dazu dienen, die Befragten nach und nach an den Kern der Fragestellung heranzuführen, sofern diese keinen eigenen Zugang dazu finden. Die Abstufungen zwischen den einzelnen Präzisierungsfragen wie auch in besonderem Masse deren situativer Einsatz während des Interviews basieren auf der spontanen respektive situativen Einschätzung der Befragenden und führen damit zu einer potenziell deutlichen Steuerung des Interviews durch die Interviewende selbst. Insbesondere die verfrühte Einleitung von entsprechenden Präzisierungsfragen birgt die Gefahr, dem Interview die Dynamik des Befragenden – und nicht jene des Befragten – aufzuzwingen. Die Frage, zu welchem Zeitpunkt Präzisierungsfragen lanciert werden, ist daher eine relevante Grösse in der Konzeption der Interviews – und bedarf wesentlicher Aufmerksamkeit.

Im Kontext des Interviewleitfadens wurde des Weiteren über Anschlussfragen und Kurzfragebogen eine Reihe zusätzlicher Informationen erfasst, die mit Blick auf den Gesamtthemenbereich von Interesse sind, im Sinne einer Fokussierung der Arbeit auf die Fragestellung aber nicht berücksichtigt werden konnten. Die betreffenden Daten dienen als Anknüpfungspunkt für eine allfällige Erweiterung der wissenschaftlichen Arbeit im Themenfeld, wie dies im nachfolgenden Kapitel thematisiert wird.

6.2 Ausblick

Die vorliegende Arbeit stellt eine erste Auslegeordnung über Problemstellungen bezüglich des Mangels an SHP mit dem Fokus auf Schulleiterinnen und Schulleiter dar. In jeder der theoretisch-empirisch aufgezeigten Handlungsfelder gibt es Potenzial für fortführende Forschung und grösser angelegte Studien. Im Sinne eines Forschungsdesiderats erscheint es aufgrund der Ergebnisse der eigenen Untersuchung nötig, die Bereitschaft und die Einstellung der Schulleitenden gegenüber der zukünftigen Herausforderungen in der Integration und spezifisch der Schulischen Heilpädagogik respektive bereits etablierte integrative Praktiken dezidiert herauszuarbeiten, oder zu rekonstruieren. Dabei wären Untersuchungen spannend, die die prinzipielle Bereitschaft sowie die Kenntnisse von Schulleitenden zu Inklusion und sonderpädagogischen Themen erfassen, als auch eine systematische Analyse und Rekonstruktion der bisherigen Erfahrungen von Schulleitungen in der Gestaltung einer integrationsfähigen Schule berücksichtigen. Insbesondere da die tatsächliche Wirksamkeit Schulleitender häufig mit deren Überzeugungen, Einstellungen und Erfahrungen korreliert, sind Aus- und Weiterbildungen gefordert, geeignete Methoden bereitzustellen, durch die subjektive Theorien erfahr- und sichtbar gemacht und dadurch der Reflexion zugänglich werden (vgl. Lanz & Kummer Wyss, 2016). Unter diesem Aspekt wäre auch ein Einbezug der Biografie der Schulleitenden ein wesentlicher Anknüpfungspunkt an die vorliegende Arbeit. So deuten die Aussagen der Schulleitenden im Interview daraufhin, dass die eigene Biografie relevante Bezüge zu deren Haltung und Engagement hinsichtlich des Umgangs mit dem Mangel an SHP sowie weiterführender integrativer bzw. sonderpädagogischer Problemstellungen aufweist. Der zur Triangulation geeignete zusätzliche Vergleich der schuleigenen sonderpädagogischen Konzepte, wäre im Sinne einer weiterführenden Fragestellung ein anderer geeigneter Anknüpfungspunkt. Dies zugunsten einer noch stärkeren Fokussierung auf und Analyse von konzeptuell festgehaltenen Aufgaben von Schulleitungen in der integrativen Schule, massgeblich zur Klärung von Rollen, Qualitätssicherung und der Implementation neuer Strukturen. Interessant wäre dabei auch der Einbezug der subjektiven Ebene: Welche Aufgaben in lokalen (und kantonalen) Sonderpädagogikkonzepten für Schulleitende formuliert werden und welche Aufgaben sie dabei selbst in ihrem Alltag wahrnehmen und definieren. Die in der vorliegenden Arbeit getätigten Äusserungen von Schulleitenden hinsichtlich bestehender

Konzepte lassen darauf schliessen, dass die teils rudimentär vorliegenden Fassungen die Aufgaben von Schulleitenden in der Integration nur ansatzweise beschreiben und Schulleitenden zudem für die Ausgestaltung respektive Weiterentwicklung inklusiver Schulstrukturen nur wenig Unterstützung bieten. Zu ähnlichen Schlüssen kommt auch eine Studie der HfH die untersucht, welche Anforderungen an Schulleitende im Entwicklungsprozess hin zur inklusiven Schule gestellt werden (Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019). Ausgehend der aktuellen Forschungsbefunde ist die Forderung nach systematischen Qualifikationsangeboten für Schulleitende – zur Unterstützung in ihren Führungsaufgaben an integrativen Schulen einerseits und im Sinne einer Professionalisierung und Qualifizierung hinsichtlich Wissen über Sonderpädagogik andererseits – entsprechend hoch (u.a. Lanz & Kummer Wyss, 2016; VSLZH, 2017; Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019). In den Befunden der vorliegenden empirischen Untersuchung zeigt sich auch, dass Schulleitende bezüglich der Ausgestaltung schulischer Rahmenbedingungen und Strukturen – beides hat massgeblich Einfluss auf die Berufszufriedenheit der SHP – in einem komplexen Geflecht aus Beziehungen eingebunden sind. Akteure aus Bildungspolitik und -verwaltung aber auch schulinternen und lokalen Personengruppen stehen mit der Schulleitung in Beziehung und beeinflussen das Schulleitungshandeln wechselseitig. Das Erforschen der Auswirkung der verschiedenen Anspruchsgruppen auf die integrationsbezogene Schulführung, stellt deshalb ebenfalls einen möglichen Anknüpfungspunkt dar, der zudem die Komplexität des systemischen Gesamtzusammenhangs erfasst.

7 Konkludierende Zusammenfassung

Nachfolgend findet sich eine konkludierende Zusammenfassung der Kernaspekte der vorliegenden Arbeit, umfassend die theoretischen Grundlagen, die praktische Erhebung und die Diskussion.

Die integrierte Schulung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf erfordert gemäss der Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat, 2007) ausgewiesene heilpädagogische Fachpersonen in der Regelschule. Elf Jahre nach Beschlussfassung zur Einführung der integrativen Regelschule und dem Verfolgen eines integrativen Bildungsansatzes muss jedoch konstatiert werden, dass der Personalnotstand an qualifizierten SHP gravierend ist: Nur zwei Drittel der an den Schulen tätigen heilpädagogischen Fachpersonen verfügen über eine adäquate Ausbildung mit berufsbefähigendem Abschluss oder befinden sich in einer entsprechenden Ausbildung (Buholzer et al., 2015, S. 5). Ein Ineinandergreifen multipler Faktoren, die sich im Kern auf die Einführung der Integrativen Förderung und der demografischen Entwicklung aufgrund eines (unerwartet) grösseren Zuwachses von Schülerinnen und Schülern mit ISR rückbeziehen lassen, werden dabei als Hauptursache des Mangels an SHP begriffen (Ziehbrunner et al. 2019, S. 17). Im bildungspolitischen Diskurs zum Umgang mit der Personalknappheit an SHP, werden aus der Situationsanalyse Massnahmen abgeleitet, die zwei Stossrichtungen fokussieren: Die eine umfasst den Lösungsansatz grundsätzlich mehr SHP auszubilden (Qualifikation von Personen), die andere, den Mehrbedarf an SHP durch die Stärkung der integrativen Schule mit Fokus auf den effizienteren Einsatz der heilpädagogischen Fachlichkeit zu bremsen. Entscheidend ist dabei die Berücksichtigung des Gesamtsystems der Einzelschule, schliesslich ist die praktische Umsetzung der IF und deren Erfolg – beides korreliert entscheidend mit der Effektivität Schulischer Heilpädagogik und der Berufszufriedenheit von SHP - eine Aufgabe, die in multiprofessioneller Zusammenarbeit innerhalb eines Schulteamts stattfinden muss (Luder, 2018, S. 18). Als wichtige Entscheidungsträgerin im sonderpädagogischen Bereich obliegt es der Schulleitung, für die gesetzlich verankerte Integration innerhalb der eigenen Institution dienliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Allein schon positionsbedingt kommt der Schulleitung damit eine Schlüsselrolle bei der sonderpädagogischen Unterstützung, der Organisation und Qualität von inklusionspädagogischen Angeboten sowie der Implementation von möglichen Entwicklungsprozessen hin zur inklusiven Schule zu (u.a. Lienhard-Tuggener et al., 2011; Lanz & Kummer Wyss, 2016; Brenzikofer Albertin & Wolters Kohler, 2019; Scheer, 2019). Durch ihre Einflussmöglichkeiten in der strukturellen, personellen und pädagogischen Führung des Schulbetriebs können Schulleitende diese Weiterentwicklung vorantreiben und Voraussetzungen schaffen, damit die schulische Integration von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf gelingen und die heilpädagogische Fachlichkeit effizient eingebracht werden kann. Ob SHP ihr Fachwissen voll ausschöpfen und ihren Berufsauftrag zufriedenstellen ausführen können, hängt in entscheidendem Masse von der Art der Führung ab (Würzer & Zellweger, 2013; Hattie, 2016). Der Einfluss der Schulleitung auf die integrative Schulentwicklung ist in der bildungspolitischen Diskussion wie auch in der Fachliteratur unbestritten, in der Konstruktion von Lösungen im Umgang mit dem Mangel an SHP findet die Schulleitung dagegen nur peripher Beachtung.

Im Rahmen der **praktischen Erhebung** dieser Arbeit wird die Frage untersucht, inwiefern sich Schulleitende der Sekundarstufe I im Umgang mit dem Mangel an SHP positionieren und engagieren. Ziel ist das Erfassen von Bewusstsein (Wissen), Haltung und Umgang der Schulleitenden mit entsprechenden

Problemstellungen und die Ableitung von Massnahmen zugunsten der Förderung eines effizienteren Umgangs mit der Ressource «heilpädagogische Fachlichkeit» und der Stärkung der Integrationsfähigkeit der Einzelschule durch die Professionalisierung der Schulleitung hinsichtlich deren Wissen über Sonderpädagogik. Für die Untersuchung wurden anhand eines Leitfadens zehn problemzentrierte Interviews mit Schulleiterinnen und Schulleitern der Sekundarstufe I geführt und mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet.

Die **Ergebnisse der Befragung** deuten darauf hin, dass Schulleitende im Kern wissen, wo die Problemstellungen liegen (deklarativ, wissen was), für die Umsetzung konkreter Handlungsmassnahmen jedoch das für eine zielgerichtete Einflussnahme notwendige Wissen fehlt (prozedural, wissen wie). Von zentraler Bedeutung ist dabei insbesondere das fehlende Bewusstsein für die eigene Schlüsselposition in der integrativen Schulentwicklung und die entsprechenden Einflussmöglichkeiten schulischen Führungshandelns, insbesondere auf den Ebenen Personal und schulische Strukturen. Isoliert auf die Problemstellungen der SHP betrachtet (u.a. Gründe für den Mangel, Determinanten der Berufszufriedenheit von SHP) kennen die Schulleitenden die grundlegenden Probleme und beschreiben diese allgemein und mit Perspektive auf die eigene Schule sehr treffend. Eingefügt in das Gesamtsystem, werden die entsprechenden Problemstellungen hingegen marginalisiert. Es fehlt Bewusstsein für die Bedeutung von SHP im Gesamtsystem, darüber hinaus auch für die Komplexität von Aufgabenstellungen von SHP in Bezug auf die Notwendigkeit und die konkrete Anwendbarkeit von sonderpädagogischem Wissen in der schulischen Praxis. Es zeigt sich in der Tendenz eine Erwartungshaltung gegenüber einer undefinierten Instanz, griffige Massnahmen zu ergreifen, während gleichzeitig die eigene Rolle weitestgehend ausgeklammert wird. Anlog dem Dreischritt der Konzeption dieser Arbeit, werden von Schulleitende in der Führung integrativer Schulen besondere Kompetenzen gefordert deren tatsächliche Wirksamkeit mit ihren Überzeugungen, Einstellungen und Werten sowie dem Wissen und ihren Erfahrungen zusammenhängt (vgl. Lanz & Kummer Wyss, 2016). Nicht nur im Hinblick auf den erfolgreichen Verlauf der Integration, auch im Umgang mit dem Mangel an qualifizierten SHP können Schulleitende eine massgebliche Rolle einnehmen – vorausgesetzt, sie wissen wie. Die Führungs-, Steuerungs- und Organisationskompetenz von Schulleitenden ist dabei ein entscheidender Einflussfaktor, der von den Befragten zwar erkannt wird, im Spektrum der individuellen Rolleninterpretation allerdings eher einer Primus-inter-pares-Rolle gleicht, als dass er einem Verständnis als Visionen und Werte vermittelnder Motor für integrative Schulentwicklung mit klarem Leadership-Auftrag folgt. Die Ergebnisse der Untersuchung weisen darauf hin, dass Schulleitenden den vielseitigen Ansprüchen an ihre Schlüsselrolle nur begrenzt nachkommen können, massgeblich weil das Spektrum an eigeninitiierten Einflussmöglichkeiten und Handlungsmassnahmen durch fehlendes Bewusstsein und inhomogenes, fragmentarisches Wissen beschränkt wird. Im Umgang mit dem Mangel an SHP positionieren und engagieren sich die Schulleitenden folglich sehr unterschiedlich.

Ausgehend der Fragestellung zeichnen Theorie und praktische Erhebung im Rahmen der **Diskussion** ein hochkomplexes und nicht abschliessendes Bild zur Schulleitungsrolle im Kontext schulischer Integration – insbesondere in Bezug auf spezifische Problemstellungen, die sich hinsichtlich des Mangels an SHP und dem Umgang mit dem Mangel ergeben. Um dies zu ändern, gilt es zunächst den Fokus Schulleitender dahingehend zu erweitern, dass sie in Bezug auf die Problemstellungen eigenständig, aus eigener Initiative wirksam werden können. An dessen Anfang steht zunächst die Wahrnehmung der Bedeutsamkeit von schulischem Führungshandelns. Um diese Rolle auszufüllen, benötigen Schulleitende nicht nur ein

umfangreiches Wissen über die integrative Schule sowie spezifisches Wissen für den Umgang mit der Ressource heilpädagogische Fachlichkeit, sondern müssen darüber hinaus über eine offene und reflektierte Einstellung gegenüber der Integration verfügen. Unter diesen Gesichtspunkten ist der Ausbildung von Schulleitenden zentrale Bedeutung beizumessen.

Angesichts der Vielschichtigkeit der Problematik und der Komplexität der angeführten Themenfelder findet sich ein Zusammenzug von Handlungsmaßnahmen im Sinne von Anregungen und Empfehlungen zuhanden von Schulleitenden, der Schulleitungsaus- und -weiterbildung sowie anderen am Gesamtsystem Schule beteiligten Akteuren in Kapitel 5.6 der vorliegenden Arbeit. Die Masterarbeit stellt, reflektierend und konkludierend, eine erste Auslegeordnung über Problemstellungen bezüglich des Mangels an SHP mit dem Fokus auf die Schulleitung dar. Potenzial für fortführende Forschung gibt es reichlich. Eine Analyse lokaler und kantonaler Sonderpädagogikkonzepte hinsichtlich der konzeptionellen Unterstützung für die Aufgaben Schulleitender auf struktureller und personeller Ebene, oder eine Fokussierung der Aus- und Weiterbildung Schulleitender mit Fokus auf spezifisches sonderpädagogisches Fachwissen aber auch subjektiven Theorien, sind mögliche Anknüpfungspunkte.

8 Literatur- und Quellenverzeichnis

- Aargauer Zeitung (2016). *An den Schweizer Schulen fehlen vor allem Heilpädagogen*. Zugriff am 15.02.2019 unter <https://www.aargauerzeitung.ch/schweiz/an-den-schweizer-schulen-fehlen-vor-allem-heilpaedagogen-130484730>
- Aellig, S. & Steppacher, J. (2016). *Schulische Integration. Daten, Fakten und Positionen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH).
- Amrhein, B. (2011). *Inklusion in der Sekundarstufe: Eine empirische Analyse*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Amrhein, B. (2014). Inklusive Bildungslandschaften: Neue Anforderungen an die Professionalisierung von Schulleiterinnen und Schulleitern. In S.G. Huber (Hrsg.), *Jahrbuch Schulleitung 2014. Befunde und Impulse zu den Handlungsfeldern des Schulmanagements. Schwerpunkt Inklusion – Umgang mit Vielfalt* (S. 253-267). Köln: Wolters Kluwer.
- Arndt, A.-K. & Werning, R. (2013). Unterrichtsbezogene Kooperation von Regelschullehrkräften und Lehrkräften für Sonderpädagogik. Ergebnisse eines qualitativen Forschungsprojektes. In R. Werning & A.-K. Arndt (Hrsg.), *Inklusion: Kooperation und Unterricht entwickeln* (S.12-40). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Badstieber, B., Janzen, O. & Amrhein, B. (2018). Berufsbezogene Sichtweisen von Schulleitenden im Kontext der Ausgestaltung inklusiver Schulentwicklungsprozesse. In S. G. Huber (Hrsg.), *Jahrbuch Schulleitung 2018. Befunde und Impulse zu den Handlungsfeldern des Schulmanagements* (S. 247-261). Köln: Carl Link.
- Badstieber, B. & Moldenhauer, A. (2016). Schulleitungshandeln in inklusionsorientierten Schulentwicklungsprozessen. In U. Böing & A. Köpfer (Hrsg.), *Be-Hinderung der Teilhabe – Soziale, politische und institutionelle Herausforderungen inklusiver Bildungsräume* (S. 209-220). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Baeriswyl, S., Dorsemagen, C., Krause, A. (2013). *Schulleitung und Gesundheit. Eine kommentierte Bibliographie mit 19 Befunden und 9 Thesen. Projektbericht für die Departemente Bildung, Kultur und Sport (BKS) sowie Gesundheit und Soziales (DGS) des Kantons Aargau*. Olten: Fachhochschule Nordwestschweiz.
- Barth, D. & Kocher, M. (2012). Gesetzlich verordnete Integration: neuralgische Punkte. In A. Lanfranchi & J. Steppacher (Hrsg.), *Schulische Integration gelingt. Gute Praxis wahrnehmen, Neues entwickeln* (S. 166-183). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt Verlag.
- Baumann, B., Henrich, C. & Studer, M. (2012). Rahmenbedingungen der unterrichtsbezogenen Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 42-47.
- Bilger, M. (2016). Schulische Integration – Herausforderungen für Schulleitenden. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11-12, 13-19.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (2007). *Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Integrative Förderung (IF)*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich (2009). *Sonderpädagogisches Konzept für den Kanton Zürich. Vernehmlassungsvorlage vom 18. November 2009*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich
- Billingsley, B. S. & McLeskey, J. (2014). What Are the Roles of Principals in Inclusive Schools? In J. McLeskey, N.L. Waldron, F. Spooner & B. Algozzine (Hrsg.), *Handbook of Effective Inclusive Schools* (S. 67-79). New York: Routledge.
- Birrer, R. (2017). Lehrermangel wird sich zuspitzen. Tagesanzeiger. Zugriff am 16.02.2019 unter <https://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/fuer-eine-entwarnung-ist-es-zu-frueh/story/27218234>
- Bonsen, M. (2010). Die Bedeutung der Schulleitung für die Schulentwicklung. In T. Bohl, W. Helsper, H.G. Holtappels & C. Schelle (Hrsg.), *Handbuch Schulentwicklung: Theorie – Forschung – Praxis* (S.199-203). Stuttgart: UTB
- Bonsen, M., von der Gathen, J., Iglhaut, C. & Pfeiffer, H. (2002). *Die Wirksamkeit von Schulleitung: Empirische Annäherungen an ein Gesamtmodell schulischen Leitungshandelns*. Weinheim: Juventa.

- Buholzer, A. & Müller, T. (2016). Handlungsmöglichkeiten von Schulleitungen in integrativen Schulsettings. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11-12, 6-12.
- Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (2002). *Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderungen*. Zugriff am 15.03.2019 unter <https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002658/index.html>
- Brenzikofer Albertin, E. & Wolters Kohler, M. (2019). *Im Spannungsfeld zwischen Theorie und Praxis*. Zürich: Bildung Schweiz.
- Castelmur, B. & Janett, C. (2013). *Arbeitszufriedenheit von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden. Untersuchung der Arbeitszufriedenheit in Bezug auf Rahmenbedingungen im integrativen Setting*. Unveröffentlichte Masterarbeit. Zürich: HfH.
- Cobb, C. (2015). Principals play many parts: A review of the research on school principals as special education leaders 2001-2011. *International Journal of Inclusive Education*, 19 (3), 213-234
- Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) (2018). *Was Schulleitende beschäftigt*. Abgerufen am 20.03.2019 unter <https://www.lch.ch/news/aktuell/artikel/dokument/was-schulleitende-beschaeftigt/>
- Donzé, R. (2018). *Notstand: Die Schweiz hat zu wenig Heilpädagogen*. Neue Zürcher Zeitung. Zugriff am 17.02.2019 unter <https://nzzas.nzz.ch/schweiz/zu-wenig-ausbildungen-notstand-bei-den-heilpaedagogen-ld.1403599?reduced=true>
- Dresing, T. & Pehl, T. (2015). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (5. Aufl.). Marburg: Eigenverlag. Abgerufen am 03.09.2019 unter <https://www.audiotranskription.de/Praxisbuch-Transkription.pdf>
- Elseberg, A. & Wagener, B. (2017). Leistungslogiken und Adressierungen im integrativen Fachunterricht. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 5-6, 18-23.
- Flick, U. (2009). *Sozialforschung. Methoden und Anwendungen*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Flick, U. (2011). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung* (4. Aufl.). Hamburg: Rowohlt
- Ganz, M. (2014). *Mangelware Heilpädagoge*. SRF News Zürich Schaffhausen. Zugriff am 16.02.2019 unter <https://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/mangelware-heilpaedagoge>
- Gyseler, D. & Aellig, S. (2019). *HfH-Round-Table «Mangel an heilpädagogischen Fachpersonen» vom 19. Januar 2019*. Abgerufen am 26.02.2019 unter <https://www.hfh.ch/de/die-hfh/hfh-round-table/mangel-an-heilpaedagogischen-fachpersonen>
- Häder, M. (2010). *Empirische Sozialforschung. Eine Einführung* (2., überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hattie, J. (2016). *Lernen sichtbar machen für Lehrpersonen* (überarbeitete deutschsprachige Ausgabe, 2. korrigierte Aufl.). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Heinzel, R. (2018). Fokus Schulleitungen. Co-Schulleitung. *Schulblatt Kanton Zürich*, 4, 12-14.
- HfH WIKO (2019). *Mangel an heilpädagogischen Fachpersonen. HfH-Round-Table*. Audiovisuelles Medium. Zugriff am 22.01.2019 unter <https://www.hfh.ch/de/die-hfh/hfh-round-table/mangel-an-heilpaedagogischen-fachpersonen>
- Hillenbrand, C., Melzer, C. & Hagen, T. (2013). Bildung schulischer Fachkräfte für inklusive Bildungssysteme. In H. Döbert (Hrsg.), *Inklusive Bildung professionell gestalten* (S. 33-68). Münster: Waxmann.
- Holtappels, H.G. (2013). Schulentwicklung und Lehrerkooperation. In N. McElvany & H.G. Holtappels (Hrsg.), *Empirische Bildungsforschung. Theorien, Methoden, Befunde und Perspektiven* (S. 35-61). Münster: Waxmann.

- Horber Dörig, S. (2015). Berufsbilder im Veränderungsprozess – Herausforderungen in der interdisziplinären Kooperation. Resultate aus dem Forschungsprojekt „Kooperation und Team-Entwicklung in der interdisziplinären Zusammenarbeit“. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 7-12.
- Hostettler, U. & Windlinger, R. (2016). Schulleitung – Profession und Forschung. In H. Hofmann, P. Hellmüller & U. Hostettler (Hrsg.), *Eine Schule leiten. Grundlagen und Praxis* (S. 12-21). Bern: hep.
- Huber, S. (2009). Schulleitung – Anforderungen und Professionalisierung aus internationaler Perspektive. *Lehren & Lernen*, 8-9, 12-28.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2013). *Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- Kanton Zürich (2005). Volksschulgesetz (VSG). Abgerufen am 01.06.2019 unter [www2.zhlex.zh.ch › appl › zhlex_r.nsf › 412.100_7.2.05_65.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/412.100_7.2.05_65.pdf)
- Kanton Zürich (2007). *Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM)*. Abgerufen am 22.05.2019 unter [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/3309D037CC40F281C125840F003B2F2E/\\$file/412.103_11.7.07_105.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/3309D037CC40F281C125840F003B2F2E/$file/412.103_11.7.07_105.pdf)
- Kelle, U. & Kluge, S. (2010). *Vom Einzelfall zum Typus: Fallvergleich und Fallkontrastierung in der Qualitativen Sozialforschung* (2. überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: VS Verlag.
- Köller, O., Möller, J. & Möller, J. (2013). *Was wirkt wirklich? Einschätzung von Determinanten schulischen Lernens*. München: Oldenbourg.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Kurz, A., Stockhammer, C., Fuchs, S. & Meinhard, D. (2007). Das problemzentrierte Interview. In R. Buber & H. Holzmüller (Hrsg.), *Qualitative Marktforschung. Konzepte – Methoden – Analysen* (S. 465-474). Wiesbaden: Gaber.
- Lanz, C. & Kummer Wyss, A. (2016). Schulleiterinnen und Schulleiter – ausgebildet für die Integration? *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 11-12, 20-27.
- Laubenstein, D., Lindmeier, C., Guthöhrlein, K. & Scheer, D. (2015). *Auf dem Weg zur schulischen Inklusion: Empirische Befunde zum gemeinsamen Unterricht in rheinland-pfälzischen Schwerpunktschulen*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettaufer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt Verlag.
- Luder, R., Kurz, A., Diezi-Duplain, P. & Gschwend, R. (2016). Multiprofessionelle Zusammenarbeit für inklusive Förderplanung. In A. Kreis, J. Wick, C. Kosorok Labhart (Hrsg.), *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität* (S. 185-206). Münster: Waxmann.
- Luder, R. (2018). Praktische Umsetzung und Effekte integrativer Förderung in der Schweiz. Zusammenfassende Übersicht zu den Ergebnissen eines nationalen Forschungsprojektes. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 15-21.
- Lütje-Klose, B. & Neumann, P. (2018). Professionalisierung für eine inklusive Schule. In B. Lütje-Klose, T. Riecke-Baulecke & R. Werning (Hrsg.), *Inklusion in Schule und Unterricht. Grundlagen in der Sonderpädagogik* (S. 129-151). Seelze: Klett Kalmeyer.
- Lütje-Klose, B., Serke, B., Hunger, S. K. & Wild, E. (2016). Gestaltung kooperativer Prozesse und Schulstrukturen als Merkmal effektiver Unterrichtung von Schülerinnen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Lernen. In A. Kreis, J. Wick & C. Kosorek Labhardt (Hrsg.), *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität* (S. 109-126). Münster: Waxmann.
- Lütolf, C. (2010). *Arbeitszufriedenheit an Sonderschulen*. Unveröffentlichte Masterarbeit. Zürich: HfH.

- Madianos-Hämmerle, S. (2015). Kooperation – eine komplexe Aufgaben. Wichtige Gelingensbedingungen für die komplexe Aufgabe der Kooperation. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 13-18.
- Mayring, P. (2012). Qualitative Inhaltsanalyse – ein Beispiel für Mixed Methods. In M. Gläser-Zikuda, T. Seidel, C. Rohlf, A. Gröschler & S. Ziegelbauer (Hrsg.), *Mixed Methods in der empirischen Bildungsforschung* (S. 27-36). Münster: Waxmann.
- Mayring, P. (2015). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (12. überarbeitete Aufl.). Weinheim: Beltz Verlag.
- Moser, V. (2016). Professionelle Kooperation in inklusiven Schulen aus sonderpädagogischer Perspektive. In A. Kreis, J. Wick & C. Kosorok Labhart (Hrsg.), *Kooperation im Kontext schulischer Heterogenität* (S. 150-170). Münster: Waxmann.
- NZZ (2012). *Schaffhausen: Nicht überall geleitete Schulen*. Zeitungsartikel online. Zugriff am 24.08.2019 unter https://www.nzz.ch/schweiz_schaffhausen_geleitete_schulen_teilrevision_abgelehnt-1.15682719
- Ramseier, I. (2013). *Berufszufriedenheit der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an der Regel-Sekundarschule im Zürcher Oberland*. Unveröffentlichte Masterarbeit. Zürich: HfH.
- Rolff, H.-G. (2016). *Schulentwicklung kompakt. Modelle, Instrumente, Perspektiven* (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen*. Bern: Verlag Hans Huber.
- Sahli Lozano, C. & Simovic, L. (2018). Multiprofessionelle Teams für starke Lernbeziehungen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 2, 30-36.
- Scheer, D. (2019). *Schulleitung und Inklusion. Empirische Untersuchung zur Schulleitungsrolle im Kontext schulischer Inklusion*. Wiesbaden: Springer VS.
- Scheer, D. & Laubenstein, D. (2018). *Schulische Inklusion entwickeln. Arbeitshilfen für Schulleitungen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Schönenberger, M. (2011). Die schwierige Praxis der integrativen Schule. *Neue Zürcher Zeitung*. Zugriff am 16.02.2019 unter https://www.nzz.ch/die_schwierige_praxis_der_integrativen_schule-1.11509165
- Schomo, U.-U. (2018). *Heilpädagogen-Mangel bleibt im Kanton Luzern akut*. *Luzerner Zeitung*. Zugriff am unter 16.02.2019 <https://www.luzernerzeitung.ch/zentralschweiz/luzern/heilpaedagogen-bleiben-mangelware-ld.1032979>
- Schreier, M. (2010). Fallauswahl. In G. Mey & K. Mruck (Hrsg.), *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 238-251). Wiesbaden: VS Verlag.
- Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (2007). *Interkantonale Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik*. Zugriff am 17.03.2019 unter http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/sonderpaed/konkordat_d.pdf.
- SRF 1, Regionaljournal Zürich Schaffhausen (2018). *Ausbilden, ausbilden, ausbilden: So will Zürich gegen den Mangel an Heilpädagogen vorgehen*. Audiovisuelles Medium. Zugriff am 10.05.19 unter <https://www.srf.ch/news/regional/zuerich-schaffhausen/besserung-in-sicht-zu-wenig-heilpaedagogen-fuer-die-zuercher-schulen>
- Stappacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagog/innen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- Stappacher, J. (2016). *Fachwissen – zur rechten Zeit am rechten Ort. Tagung Sonderpädagogik*. Zürich: Integras Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik.
- Sturm, T., Köpfer, A. & Huber, S.G. (2015). Schulleitungen als Gestaltende einer inklusionsfähigen Schule – Begriffsklärungen und Stand der Forschung. In S.G. Huber (Hrsg.), *Jahrbuch Schulleitung 2015* (S. 193-210). Kronach: Carl Link.

- TOP-Medien (2019). Schaffhausen soll flächendeckend geleitete Schulen erhalten. Zugriff am 24.08.2019 unter <https://www.toponline.ch/news/schaffhausen/detail/news/schaffhausen-soll-flaechendeckend-geleitete-schulen-erhalten-00110845/>
- Urton, K., Wilbert, J. & Hennemann, T. (2014). Der Zusammenhang zwischen der Einstellung zur Integration und der Selbstwirksamkeit von Schulleitungen und deren Kollegien. *Empirische Sonderpädagogik*, 6, 3-16.
- Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Zürich (2014). *Schule führen – heute und morgen. Berufsleitbild – Berufsbild*. Zürich: VSLZH.
- Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Zürich (2017). *VSLZH Positionspapier. Schulische Heilpädagogik im Kanton Zürich*. Zürich: VSLZH.
- Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Schweiz (2019). *Zusammenzug Resultate VSLCH Erhebung 2019*. Medienmitteilung. Abgerufen am 27.08.2019 unter [file:///C:/Users/Julia%20Rauh/Downloads/VSLCH_Erhebung_Stellensituation_%202019_Zusammenzug%20Resultate%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Julia%20Rauh/Downloads/VSLCH_Erhebung_Stellensituation_%202019_Zusammenzug%20Resultate%20(2).pdf)
- Volksschulamt des Kantons Zürich (VSA) (2011). Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Integrative Förderung (IF) (überarbeitete Aufl.). Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Volksschulamt des Kantons Zürich (VSA) (2018a). Behördenhandbuch. Die Schulleitung. Zugriff am 03.07.2019 unter <http://behoerdenhandbuch.ch/web/fuehrung-der-schule-2/die-schulleitung/>
- Volksschulamt des Kantons Zürich (2018b). Grundlagen. Die Schulleitung. Abgerufen am 03.06.2019 unter <http://behoerdenhandbuch.ch/web/fuehrung-der-schule-2/die-schulleitung/>
- Vorstand des Berufsverbandes Heil- und Sonderpädagogik Schweiz (BHS) (2015). Qualitätssicherung bringt's! Fachkompetenz als zentraler Baustein gelingender Integration. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 9, 46-49.
- Walt, M., Peter, O. & Lienhard, P. (2017). *Wege zur integrativen Förderung in der Sekundarschule. Orientierungs- und Entscheidungshilfen für den Entwicklungsprozess*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Weber, B. (2017). Wie Integration in der Regelschule funktionieren kann. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 23, 25-31.
- Weber, B. (2018). *Teilprojekt 1: Delphi-Befragung zu Gelingensbedingungen integrativer Schulmodelle. Schlussbericht, Juni 2018*. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Widmer-Wolf, P. (2011). *Wir alle in einer Klasse! Heterogenität in Schule und Unterricht: Fragen – Erkenntnisse – Perspektiven*. Brugg-Windisch: Pädagogische Hochschule FHNW.
- Würzler, E., & Zellweger, T. (2013). *Schulalltag konkret. Was Lehrpersonen beschäftigt*. Bern: hep Verlag.
- Zellweger, T. (2008). Führung an teilautonomen Volksschulen. Freiburg: Dissertation.
- Ziehbrunner, C. Fäh, B. & Gyseler, D. (2019). Mangel an heilpädagogischen Fachpersonen. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, 16-20.

9 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Rahmenbedingungen der Berufszufriedenheit von SHP (vgl. Lütolf, 2010, S.57; Castelmur & Jannett, 2013, S. 85 f.; Ramseier, 2013, S. 58 f.), Reihenfolge der einzelnen Faktoren ist nicht gewichtet16

Tabelle 2: Überblick über Struktur und Dimensionen des Samplings sowie ergänzende Dimensionen. 31

Tabelle 3: Von Schulleitenden als grösste Herausforderungen benannte Tätigkeit. Mehrfachnennungen zusammengefasst, Reihenfolge anlog Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten.....35

Tabelle 4: Gründe für den allgemeinen und sekundarstufenspezifischen Mangel an SHP aus Sicht der befragten Schulleitenden. Mehrfachnennungen zusammengefasst, die Abfolge der Nennung ist nicht gewichtet. 38

Tabelle 5: Von Schulleitenden wahrgenommene Stärken der eigenen Schule, die sich auf die Rekrutierung ausgebildeter SHP auswirken können. Mehrfachnennungen zusammengefasst, Reihenfolge anlog Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten.39

Tabelle 6: Von Schulleitenden wahrgenommene Schwächen der eigenen Schule, die sich auf die Rekrutierung einer ausgebildeten SHP auswirken könnten. Mehrfachnennungen zusammengefasst, Reihenfolge anlog Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten.39

Tabelle 7: Von Schulleitenden wahrgenommene Einflussfaktoren auf die Arbeitszufriedenheit der SHP. Mehrfachnennungen zusammengefasst, Reihenfolge anlog Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten. 40

Tabelle 8: Von Schulleitenden genannte Aufgaben und Kompetenzen im Zuständigkeitsbereich der SHP. Mehrfachnennungen zusammengefasst, Reihenfolge anlog Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten. (In Klammer Anzahl der Textsegmente aus den verschiedenen Interviews.) 43

Tabelle 9: Von Schulleitenden genannte Aufgaben und Kompetenzen im eigenen Zuständigkeitsbereich. Mehrfachnennungen zusammengefasst, Reihenfolge anlog Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten. 44

Tabelle 10: Von Schulleitenden ergriffene Massnahmen, um die Zufriedenheit der SHP zu erreichen. Mehrfachnennungen zusammengefasst, die Abfolge der Nennungen ist nicht gewichtet. 46

Tabelle 11: Von Schulleitenden ergriffene indirekte und direkte Massnahmen zur Einflussnahme auf das integrative Setting. Mehrfachnennungen zusammengefasst, die Abfolge der Nennungen ist nicht gewichtet. 47

Tabelle 12: Von Schulleitenden genannte Herausforderungen in der Gestaltung des integrativen Settings. Mehrfachnennungen zusammengefasst, Reihenfolge anlog Anzahl Interviews mit kodierten Textsegmenten. 48

Schulleitung im Kontext des Mangels an Schulischen Heilpädagog*innen

Anhang zur Masterarbeit

Inhaltsverzeichnis Anhang

Inhaltsverzeichnis Anhang.....	1
Anhang 1	2
1.1 Grundauftrag für SHP – Aufgabenfelder und Kompetenzanforderungen	2
Anhang 2	4
2.1 Typische Rollensegmente von Schulleitung.....	4
Anhang 3	5
3.1 Konvergenz der Aufgaben von Schulleitung und SHP	5
Anhang 4	6
4.1 Übersicht über die Handlungsmöglichkeiten von Schulleitungen.....	6
Anhang 5	7
5.1 Interviewleitfaden.....	7
Literatur- und Quellenverzeichnis Anhang.....	17
Tabellen- und Abbildungsverzeichnis Anhang.....	18

01

Inhaltsverzeichnis Anhang

Anhang 1

1.1 Grundauftrag für SHP – Aufgabenfelder und Kompetenzanforderungen

SHP sind Fachpersonen für die Bildung, Förderung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Bildungs- und Förderbedarf (HfH, 2017). Sie sind dazu befähigt, den besonderen Förderbedarf von Schüler/-innen mit Schulschwierigkeiten oder mit Behinderungen zu erheben, individuelle Förderpläne zu entwickeln und die Lernenden bedürfnisgerecht und am Individuum orientiert zu unterrichten, zu fördern, zu beraten und zu begleiten (ebd.). In vielfältigen Formen und auf allen Stufen – so zum Beispiel als «integrative Förderung oder Sonderschulung in Regelklassen, in Kleinklassen und Sonderschulen oder als Beratung und Unterstützung von unterschiedlich behinderten Kindern und Jugendlichen und ihren Bezugspersonen» (Koch, 2018, S.3) – leisten SHP multiple Aufgaben in unterschiedlichen Settings der Schulen. Die HfH hat gemäss dem Reglement über die Anerkennung der Diplome im Bereich der Sonderpädagogik, die von der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren geregelten Aufgaben und Befähigungen (EDK, 2008) zu einem Grundauftrag für SHP komprimiert (Steppacher, 2014, S.8):

SHP sind Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit sonderpädagogischem Förderbedarf (SFB)

SHP sind zuständig für die (Förder-)Diagnostik bei Schüler/-innen mit SFB

SHP planen und koordinieren die Förderung von Schüler/-innen mit SFB in Zusammenarbeit mit den KLP und setzen diese gemeinsam mit ihnen um

SHP unterstützen die KLP indem sie im integrativen Unterricht, verstanden als gemeinsam verantworteter Unterricht, aktiv mitwirken.

SHP beraten die KLP bei der Umsetzung der Förderziele im Hinblick auf Didaktik, Materialien und Gestaltung des Kontextes

SHP vermitteln Beratung und Kontakte zu Fachorganisationen und Kompetenzzentren in hoch spezialisierten Fragen der Förderbereiche

SHP unterstützen die Schulleitung in Fragen der Planung, Umsetzung und Evaluation. sonderpädagogischer bzw. integrativer Konzepte und Rahmenbedingungen in Schulhäusern und Schuleinheiten

Die rechtlichen Grundlagen für sonderpädagogische Massnahmen sind mit dem Volksschulgesetz des Kantons Zürichs (VSG, 2015) gegeben. Den Vollzug dieser Bestimmungen regelt die Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM, 2007). Die Aufgaben der SHP werden dabei in Zusammenhang mit der Integrativen Förderung (IF) definiert (VSM, 2007, § 6-7, S. 2):

IF ist die zusätzliche Unterstützung von Schüler/-innen in der Regelklasse durch eine Förderlehrperson.

Die Förderlehrperson setzt in Absprache mit der Regellehrperson einen Teil ihres Pensums für den gemeinsamen Unterricht ein. Bei Uneinigkeit entscheidet die Schulleitung über den Umfang des gemeinsamen Unterrichts.

Die Regel- und die Förderlehrperson sprechen sich über die gemeinsam erteilten Lektionen, über die Lernziele und über die Beurteilung ab.

Die Förderlehrperson koordiniert die Zusammenarbeit mit den übrigen Beteiligten, insbesondere den Eltern und der Schulleitung.

Wie aus Berufsauftrag und Umsetzungshilfen hervorgeht, pflegt die SHP an der integrativen Regelschule einen engen Bezug zur Klasse und zur KLP. Eine gut funktionierende Zusammenarbeit wird dabei als wesentliche Gelingensbedingungen der IF und notwendige Voraussetzung betrachtet (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 2). Zur Förderung von Lernenden mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen sind verschiedene Formen der SHP-Unterstützung möglich (ebd.):

Beratung und Unterstützung der RLP bei der Unterrichtsplanung und -durchführung, im Umgang mit der spezifischen Problematik der Schüler/-innen oder bei schwierigen Schulsituationen.

Teamteaching zusammen mit der Lehrperson (mindestens ein Drittel der IF in dieser Form).

Förderung von Schüler/-innen in Fördergruppen oder einzeln.

Im Schulalltag müssen SHP vielfältige und multiperspektivische (Handlungs-)Kompetenzen einbringen. Die Kompetenzkomponenten Wissen und Verstehen, Anwenden und Problemlösen, Urteilen, Darstellen/Vermitteln/Kommunizieren, Eigenes Lernen entwickeln und reflektieren (HfH, 2013, S. 3) hat die HfH mit 7 zentrale Aufgabenfelder verknüpft (vgl. Abbildung 1):

Abbildung 1: Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick (Quelle: Steppacher, 2014, S. 9)

Dabei wird ersichtlich, dass es einen grossen Spielraum in den Aufgaben der Schulischen Heilpädagogik gibt. Auch wenn im Rahmen der IF SHP meistens zielgruppenadäquat auf der Ebenen der Klasse, Schüler/-innen und der Lehrperson Unterstützung leisten (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011, S. 3), können gemäss Angebotsbeschreibung der HFH (Steppacher, 2014), SHP auch auf übergeordneten Ebene im Rahmen der Schulentwicklung, Forschung und Beratung tätig sein. Diese Bereiche werden in der schulischen Praxis eher randständig beschrieben (vgl. Volksschulamt Kanton Zürich, 2017).

Anhang 2

2.1 Typische Rollensegmente von Schulleitung

Im Folgenden werden die in der internationalen Fachliteratur typischen Rollensegmente von Schulleitung deskriptiv skizziert. Die Darstellung erhebt dabei weder den Anspruch eines Anforderungskataloges für «perfekte» Schulleitungen noch soll behauptet werden, die Schulleitungstätigkeit liesse sich sinnvoll in ihre Bestandteile aufsplitten (Huber, 2002, S. 9). Es gilt, im Gegenteil, dass «alle dies Aufgabenbereiche bzw. Facetten miteinander verwoben sind, voneinander abhängen und ineinander übergehen» (Huber, 2002, S.10):

Tabelle 1: Rollenkomplexität von Schulleitung (Quelle: Huber, 2009, S. 17; Rolff, 2016, S. 199; Cobb, 2015, S. 212 ff.; Scheer, 2019, S 82 f.)

Rolle und Funktion der Schulleitung innerhalb der Schule	
Change Agent	Agenten des Wandels im Entwicklungs- bzw. Verbesserungsprozess der ganzen Schule, Kapazität für Schulentwicklung, interpretieren von wissenschaftlichen Erkenntnissen und rechtlichen Vorgaben
Personalentwickler/-in	Verantwortung für Weiterbildung des Personals, Förderer und Coach der LP in Bezug auf professionelle Weiterentwicklung, Strukturen für Zusammenarbeit und Kommunikation schaffen, Anstoss geben für Formen der Zusammenarbeit innerhalb des Kollegiums
Vorbild & Visionär/-in	Korrektes, selbstkritisches Verhalten, Arbeit an der eigenen professionellen Entwicklung, Einbringen, Vertreten und Vorleben eigener Visionen, Haltungen und Überzeugungen
People Person	Ansprechpartner/-in für LP, Eltern und Schüler/-innen, Rolle als Partner/-in, Coach und Konfliktlöser/-in
Lernleiter/-in	Prioritäten einer «guten» LP, z.B. Schüler-Kontakt, Erprobung didaktischer Konzepte, Sensibilität für spezifische Probleme des Unterrichts, Glaubwürdigkeit im Kollegium, Lernarchitektur für LP aufbauen (z.B. Feedback- und andere Reflexionssysteme, Fortbildungspläne, Bildung professioneller Lerngemeinschaften)
Rolle und Funktion der Schulleitung ausserhalb der Schule	
Finanzmensch und Unternehmer/-in	Verwalter/-in des Budgets, Kostenkalkulation und Risikomanagement, Zuteilung personeller und finanzieller Ressourcen, Mitbestimmung über effektive und effiziente Verwendung der Mittel
Repräsentant/-in	Repräsentation der Schule, Vertretung der schulischen Interessen, Beitrag zu einem positiven Schulimage, «werbewirksame» Vermarktung der Schule
Advokat/in und Mediator/-in	Diplomatisches Geschick bei schulinternen Beziehungen und Kontakten zum schulischen Umfeld, unmittelbare Ansprechperson und Bindeglied zwischen internen und externen Interessen, Eintreten für Ressourcen und Unterstützung von administrativer Seite
Architekt/-in und Gebäudemanager/-in	Zuständigkeit für Gebäudeunterhalt, Renovierung und Ausbau, Kooperation und Kommunikation mit Sachträgern, Verhandlung mit Architekten und Firmen, Fachwissen und Handlungsgeschick
Verwalter/-in und Organisator/-in	Manager/-in der Organisation Schule, verwaltungstechnische und administrative Aufgaben, Bereitstellen geeigneter Strukturen, Massnahmen etc. zur inklusiven Umsetzung sonderpädagogischer Unterstützung
Homo Politicus	Beiwohnung von Konferenzen und Diskussionsrunden, angemessenes diplomatisches und gremien-politisches Verhalten, Vertretung der Position der Schule, politische Gespür, Kompromissbereitschaft

Anhang 3

3.1 Konvergenz der Aufgaben von Schulleitung und SHP

Sowohl für die Wahrnehmung von Problemstellungen und Bedürfnissen als auch für die optimalen Ausgestaltung integrativer Schulsettings, ist der Konvergenz der Aufgaben von Schulleitung und SHP eine zentrale Bedeutung beizumessen. Die nachfolgende tabellarische Darstellung verfolgt die Intention, über das Aufzeigen eines gemeinsamen Handlungsrahmens Möglichkeiten zur Stärkung der integrativen Schulform an der Einzelschule – dies korreliert entscheidend mit der Berufszufriedenheit von SHP – sowie präventive Massnahmen zum Umgang mit dem Mangel an SHP aufzuzeigen (vgl. Lütolf, 2010; Castelmur & Jannett, 2013; Ramseier, 2013; Würzer & Zellweger, 2013).

Tabelle 2: Konvergenz der Aufgaben von Schulleitung und SHP (Quellen: Kanton Zürich, 2005; Kanton Zürich, 2007; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011; Lienhard-Tuggener et al., 2011; HfH, 2013; Steppacher, 2014; VSLZH, 2014)

Aufgaben der Schulleitung	Aufgaben der SHP
Operative Führung im sonderpädagogischen Bereich (Steuerungs-, Koordinations- und Kontrollfunktion)	Fachpersonen für die Förderung von Lernenden mit SFB; erfasst, plant, koordiniert und evaluiert die Förderung von Schüler/-innen mit SFB, unterrichtet und unterstützt im integrativen Unterricht
Festlegen des sonderpädagogischen Angebots, Konzeptionierung schulischer Integration, Entscheid über das in der Schule realisierte Modell der IF (unter Einbezug der SHP und des Schulteams)	Unterstützt die Schulleitung bei Fragen der Planung, Umsetzung und Evaluation sonderpädagogischer bzw. integrativer Konzepte und Rahmenbedingungen, entwickelt in Zusammenarbeit mit weiteren beteiligten Fachpersonen Konzepte für die IF, begleitet deren konkrete Umsetzung und Evaluation
Entscheid über die Zuteilung der sonderpädagogischen Ressourcen	Berät die Schulleitung im Umgang mit finanziellen, personellen und räumlichen Ressourcen für die Sonderpädagogik, beziffert Ressourcen aufgrund des erhobenen Lern- und Entwicklungsstandes bei Schüler/-innen mit SFB
Zuweisungsverfahren (Grundsatz): Standortbestimmung (SSG), kann schulpyschologische Abklärungen anordnen, nimmt evtl. an schwierigen Elterngesprächen teil	Nimmt am SSG teil, ist zuständig für das „Case-Management“ bei Schüler/-innen mit SFB, berät und unterstützt die KLP, Schulleitung, Eltern u.a. bei der integrativen Umsetzung geplanter Massnahmen
Verantwortlich für Personalentscheide: Mitwirken bei Personalplanung, leiten von Bewerbungsverfahren, Anstellung und Entlassung von LP (SHP), Stellenplanung- und Stellenbeschrieb, Durchführung MAB	Wird von der Schulleitung eingestellt, ist von deren Entscheidungen abhängig, äussert Meinung, Haltung, Bedürfnisse und Ansprüche in MAB
Koordiniert die interdisziplinäre Zusammenarbeit, beaufsichtigt LP (gemeinsam mit der Schulbehörde), vermittelt und entscheidet bei Konflikten, berät LP bei (sonder-)pädagogischen Fragestellungen	Koordiniert die Zusammenarbeit mit den übrigen Beteiligten (v.a. Eltern, Schulleitung), vermittelt im Kollegium Erkenntnisse und Erfahrungen zur integrativen Schulkultur und Schulpraxis; berät und unterstützt LP, die Schulleitung etc. bei (sonder-)pädagogischen Fragestellungen
Erstellt Weiterbildungskonzepte, ist verantwortlich für die integrative pädagogische Weiterentwicklung des Kollegiums, besucht Weiterbildungen	Besucht Weiterbildungen, schlägt Weiterbildungen vor, vermittelt dem Kollegium, der Schulleitung etc. sonderpädagogisches Wissen
Verwaltet zugeteilte Ressourcen (Finanzen, Gestaltungspool, Therapien, Hausämter)	Erhält Lohn, kauft Lehrmittel, schlägt Therapien/Fördermassnahmen vor

Anhang 4

4.1 Übersicht über die Handlungsmöglichkeiten von Schulleitungen

Abbildung 2: Übersicht über die Handlungsmöglichkeiten von Schulleitungen (Quelle: Buholzer & Müller, 2016, S. 8f.)

Anhang 5

5.1 Interviewleitfaden

Leitfaden Interview Schulleitungen an integrativen Regelschulen der Sekundarstufe I

Version 2.1

Schaffhausen, 20. April 2019

Julia Rauh, MA Schulische Heilpädagogik
Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (HfH)
rauh.julia@learnhfh.ch

07

Anhang 5

Leitfaden Interview
Julia Rauh, MA Schulische Heilpädagogik

1. Hinweise zum Interview

1. Interviewgrundsätze

- Worum geht's?
 - Im Rahmen meiner Masterarbeit untersuche ich, welchen Herausforderungen Schulleitende an integrativen Schulen der Sekundarstufe I im Kanton Zürich gegenüberstehen und inwiefern Problemstellungen der Integration unter den gegebenen Rahmenbedingungen gelöst werden können.
- Zusatzinformationen
 - Im gesamten Interview stehen stets Ihre Meinung, Ihre Erfahrungen und Ihre Expertise im Vordergrund, es gibt kein Richtig und kein Falsch.
 - Das Interview wird aufgezeichnet und anschliessend transkribiert.
 - Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und für die Weiterverarbeitung innerhalb der Arbeit vollständig anonymisiert, es können keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person oder Ihre Schule gezogen werden.
- Fragen
 - Falls Sie meine Fragen nicht verstehen, fragen Sie bitte jederzeit ungeniert nach.

2. Standardsprache

- Das Interview findet zwecks Transkription in Schriftsprache statt.

3. Begrifflichkeiten

- Vorab Klären einiger wichtiger Begrifflichkeiten, die im Verlauf des Interviews immer wieder vorkommen
 - SHP: Mit dem Kürzel SHP sind Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an der integrativen Regelschule – also Frauen und Männer – angesprochen
 - IF: Mit dem Kürzel IF ist die integrative Förderung, also das sonderpädagogische Angebot, das auf allen Schulstufen verpflichtend angeboten werden muss, gemeint.
 - IS: Der Begriff IS beschreibt die integrierte Sonderschulung an der Regelschule. Sie kann in zwei organisatorischen Formen umgesetzt werden:
 - ISS: Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Sonderschule oder
 - ISR: Integrierte Sonderschulung in der Verantwortung der Regelschule

4. Ablauf

- Umfang/Zeitdauer
 - Interview dauert ca. 45 min
 - Im Anschluss freue ich mich, wenn wir noch einen kurzen Fragebogen zu Ihnen und zur Schule ausfüllen können

5. Fragen

- Sind gerade noch irgendwelche Fragen offen?

Leitfaden Interview
Julia Rauh, MA Schulische Heilpädagogik

2. Leitfaden

- Hinweise Interviewgrundsätze / Standardsprache / Begrifflichkeiten / Fragen
- **IC-Recorder an**
- **iPhone an**
- Interview B^x / Datum

1. Einleitende Fragen

In der medialen Berichterstattung wird die Funktion als Schulleitung immer wieder als herausfordernd dargestellt.

- 1.1. Was sind die grössten Herausforderungen in Ihrer Arbeit als Schulleiter/-in?
 - 1.1.1. ► Welche Herausforderungen bestehen im **Bereich Personal**? Ich denke da an den gesamten Bereich von der Personalrekrutierung über die Personalführung bis hin zur Personalentwicklung.
 - 1.1.2. ► Inwiefern empfinden Sie die **Personalrekrutierung als belastend** in Ihrem Arbeitsalltag? Benennen Sie die belastenden Elemente.
- 1.2. Erklären Sie mir in wenigen Worten: Wo setzen Sie in Ihrer Arbeit als Schulleiter/-in die Schwerpunkte?
 - Alternative Formulierung: Welche Ziele verfolgen Sie in Ihrer Arbeit als Schulleiter/-in vorrangig?
 - 1.2.1. ► Welches Gewicht kommt der **integrativen Arbeit** an Ihrer Schule zu?
- 1.3. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie den Begriff „Schulische Heilpädagogik“ hören?
 - 1.3.1. ► Sind mit der Beschäftigung von **SHP für Sie auch Problemstellungen** verbunden?
 - 1.3.2. ► Ist das **Besetzen von SHP-Stellen** für Sie ein relevantes Problem?
 - 1.3.3. ● Konnten im laufenden Schuljahr sämtliche IF- und ISR-Stellen an Ihrer Schule besetzt werden?

Im Folgenden beschäftigen wir uns mit dem Mangel an qualifizierten SHP. Wenn ich von qualifizierten SHP spreche, meine ich damit Lehrpersonen mit abgeschlossener Zusatzausbildung als Schulische Heilpädagogin bzw. als Schulischer Heilpädagoge und entsprechender Lehrbefähigung.

- 1.4. Gemäss dem Volksschulamt des Kantons Zürich (kurz VSA) verfügen nur 60 Prozent aller IF-unterrichtenden Lehrpersonen über eine entsprechende Lehrbefähigung. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe für diesen Mangel?
 - 1.4.1. Fallen Ihnen noch weitere Gründe ein?
 - 1.4.2. ● Auf der Sekundarstufe I zeigt sich ein weit grösserer Mangel an ausgebildeten SHP als auf der Primarstufe. Was sind Ihrer Meinung nach die Gründe hierfür?
- 1.5. Kommen wir nochmals auf Ihre Schule zu sprechen. Konnten im laufenden Schuljahr sämtliche Stellen im Bereich IF/ISR an Ihrer Schule mit **ausgebildeten SHP** besetzt werden?
 - 1.5.1. ● **sofern ja**: Wie ist Ihnen das gelungen?

Seite 3 von 10 |

Leitfaden Interview
Julia Rauh, MA Schulische Heilpädagogik

1.5.2. ● **sofern nein:** Worauf führen Sie dies zurück?

1.6. Wie wichtig ist es Ihnen generell, die Stelle mit einer **ausgebildeten SHP** zu besetzen?

1.6.1. ► Weshalb?

1.7. Angenommen auf das kommende Schuljahr wird bei Ihnen überraschend eine Stelle als SHP frei. Wie schätzen Sie aktuell Ihre Möglichkeiten ein, diese offene Stelle mit einer **ausgebildeten SHP** besetzen zu können?

1.7.1. ► Weshalb?

1.8. Worin sehen Sie Stärken und Schwächen Ihrer Schule, die sich auf die Rekrutierung – also die Suche und Anstellung – einer ausgebildeten SHP auswirken können?

1.8.1. ► sofern **nur Schwächen** genannt werden: Hat Ihre Schule auch Stärken, die sich positiv auswirken könnten?

1.8.2. ► sofern **nur Stärken** genannt werden: Hat Ihre Schule auch Schwächen, die sich negativ auswirken könnten?

1.8.3. ► sofern **nur Stärken** genannt werden: Was machen Sie besser oder anders als andere Schulen?

2. Haltung/Einstellung der SL gegenüber SHP/Integration

Mit der Einführung des neuen Volksschulgesetzes wurden im Kanton Zürich die Volksschulen zum Wechsel vom separativen zum integrativen Schulsystem mit integrativer Förderung (IF) verpflichtet. Zudem umfasst der Grundsatzentscheid auch das Bestreben nach integrierte Sonderschulung, also ISR/ISS.

2.1. Hat sich der Wechsel vom separativen zum integrativen Schulsystem Ihrer Meinung nach bewährt?

2.1.1. ► Weshalb?

2.1.2. ► Wo sehen Sie die **Stärken** des integrativen Schulsystems?

2.1.3. ► Wo sehen Sie die **Schwächen** des integrativen Schulsystems?

2.2. Ausgehend von Ihrer Erfahrung: Als wie effektiv erachten Sie die Arbeit der SHP in diesem integrativen Setting?

2.2.1. ● Auf was führen Sie diese Effektivität respektive Ineffektivität zurück?

2.3. Was braucht es Ihrer Meinung nach, damit Integration an der Regelschule funktionieren kann?

2.4. Wir haben nun über die Vor- und Nachteile des gegenwärtigen Systems gesprochen. Angenommen Sie hätten freie Hand: Wie sähe Ihre bevorzugte Idee von Integration an der Volksschule aus?

2.4.1. Erzählen Sie mir mehr über die Details Ihrer Idee.

Seite 4 von 10 |

Leitfaden Interview
Julia Rauh, MA Schulische Heilpädagogik

3. Zufriedenheit SHP in Bezug auf Arbeit

Ich komme nun auf die Zufriedenheit von SHP in Bezug auf ihre Arbeit zu sprechen.

- 3.1. Was denken Sie, wovon hängt die Zufriedenheit einer SHP in Bezug auf deren Arbeit ab?
 - 3.1.1. ● Sehen Sie Faktoren die unmittelbar in Ihrer Zuständigkeit als Schulleitung liegen?
- 3.2. Welche konkreten Massnahmen ergreifen Sie, um die Zufriedenheit der bei Ihnen beschäftigten SHP zu erreichen und Ihre Schule für SHP insgesamt attraktiv zu gestalten?
 - 3.2.1. ● Gibt es Massnahmen, die Sie als wirkungsvoll erachten, diese aber aktuell nicht umsetzen oder umsetzen können?
- 3.3. Wird die Zufriedenheit der bei Ihnen beschäftigten SHP evaluiert und/oder thematisiert?
 - 3.3.1. ► **sofern evaluiert/thematisiert:** In welcher **Form** erfolgt die Evaluation und/oder Thematisierung?
 - 3.3.2. ● **sofern evaluiert/thematisiert:** Welche Erkenntnisse werden aus dieser Evaluation und/oder Thematisierung von Ihnen abgeleitet?
 - 3.3.3. ● **sofern evaluiert/thematisiert:** Wurden konkrete Massnahmen abgeleitet? Welche?

Seite 5 von 10 |

Leitfaden Interview
Julia Rauh, MA Schulische Heilpädagogik

4. Rollenbild von Schulleitung und SHP im integrativen Schulsystem

- 4.1. Welche Aufgaben und Kompetenzen fallen Ihrer Meinung nach in einem integrativen Schulsystem in den Zuständigkeitsbereich einer SHP?
 - 4.1.1. Fallen Ihnen noch weitere Aufgaben/Kompetenzen ein?
 - 4.1.2. ● Werden aktuell sämtliche der von Ihnen genannten Aufgaben und Kompetenzen von den an Ihrer Schule beschäftigten SHP bearbeitet?

- 4.2. Welche Aufgaben und Kompetenzen fallen Ihrer Meinung nach in einem integrativen Schulsystem in den Zuständigkeitsbereich der Schulleitung?
 - 4.2.1. Fallen Ihnen noch weitere Aufgaben/Kompetenzen ein?
 - 4.2.2. ● Werden aktuell sämtliche der genannten Aufgaben und Kompetenzen von Ihnen bearbeitet?
 - 4.2.3. ► Gibt es Aufgaben und Kompetenzen, die in die gemeinsame Zuständigkeit von SHP und Schulleitung fallen?

- 4.3. Besteht an Ihrer Schule ein integratives Konzept, das den Einsatz der SHP regelt?
 - 4.3.1. ► Beschreiben Sie dieses Konzept.
 - 4.3.2. ► **sofern kantonales Konzept genannt wird:** Besteht eine schulinterne Konkretisierung des kantonalen Konzeptes? Beschreiben Sie dieses.
 - 4.3.3. ● Was umfasst Ihre Rolle als Schulleiter/-in in Bezug auf dieses integrative Konzept?

- 4.4. Wie ist die Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und SHP geregelt?
 - 4.4.1. ► Ist diese Zusammenarbeit in einem **Konzept** geregelt?
 - 4.4.2. ● Bestehen festgelegte Zeitgefässe für die Zusammenarbeit?

- 4.5. Wie schätzen Sie die Wirksamkeit der Zusammenarbeit zwischen Klassenlehrperson und SHP ein?
 - 4.5.1. ► Weshalb?

Seite 6 von 10 |

Leitfaden Interview
Julia Rauh, MA Schulische Heilpädagogik

5. Handlungsmöglichkeiten

5.1. Vor dem Hintergrund des Mangels an qualifizierten SHP: Sehen Sie eine Notwendigkeit, die Arbeit der SHP insgesamt zu attraktivieren?

- 5.1.1. ► **sofern ja:** Wie sieht eine solche Attraktivierung Ihrer Meinung nach aus?
5.1.2. ► **sofern nein:** Weshalb nicht?

Ich verwende nun den Begriff „Integratives Setting“. Damit meine ich die Gesamtheit aller Faktoren, die die integrative Arbeit an einer Schule bestimmen.

5.2. Wie nehmen Sie als Schulleiter/-in konkret Einfluss auf dieses integrative Setting?

- Alternative Formulierung: Was machen Sie ganz konkret, damit an Ihrer Schule ein möglichst erfolgreiches integratives Setting vorherrscht?

5.3. Losgelöst von der Realisierung an Ihrer Schule: Welche Handlungsmöglichkeiten sehen Sie als Schulleiter/-in, um an einer Regelschule ein möglichst optimales integratives Setting zu erreichen?

- Alternative Formulierung: Welche Handlungsmöglichkeiten sehen Sie bei sich als Schulleiter/-in, um dieses integrative Setting an Ihrer Schule optimal auszugestalten?
- 5.3.1. ► Sehen Sie zusätzlich Handlungsmöglichkeiten im **Personalbereich**? Ich denke da an Neuanstellungen, die Personalführung oder Weiterbildungen.
- 5.3.2. ► Sehen Sie zusätzlich Handlungsmöglichkeiten in den **schulischen Strukturen**? Ich denke da an ein Leitbild, Fragen der Zusammenarbeit, der Räumlichkeiten oder der Pensenvergabe.
- 5.3.3. ► Sehen Sie zusätzlich Handlungsmöglichkeiten unter **Einbezug des Umfelds**? Ich denke da an Behörden, an die politische Arbeit, an Eltern oder die Öffentlichkeitsarbeit im Allgemeinen.

5.4. Welche Schwierigkeiten bestehen in der Arbeit als Schulleiter/-in, die das Erreichen eines möglichst optimalen integrativen Settings erschweren?

- ● Alternative Formulierung: Was erschwert es Ihnen als Schulleiter/-in, ein möglichst optimales integratives Setting zu schaffen?
- 5.4.1. ► Spielen Ressourcen eine Rolle?
- 5.4.2. ● Empfinden Sie die Ausgestaltung der schulischen Inklusion als persönlich belastend?

Seite 7 von 10 |

Leitfaden Interview
Julia Rauh, MA Schulische Heilpädagogik

6. Aus- und Weiterbildung von Schulleitenden

Im letzten Teil dieses Interviews kommen wir auf die aus- und weiterbildungsbezogenen Grundlagen Ihrer Arbeit als Schulleiter/-in zu sprechen.

Das Führen von integrativen Schulen fordert die Schulleitung in multipler Hinsicht.

- 6.1. Fühlen oder fühlten Sie sich ausgehend Ihrer bisher absolvierten Aus- und Weiterbildungen sowie Ihres Erfahrungshintergrundes für das Führen einer integrativen Schule inklusive der Führung von SHP ausreichend vorbereitet?
 - 6.1.1. ► **sofern nein:** Wo verorten Sie die Lücken?
 - 6.1.2. ► **sofern nein:** In welchen Bereichen wünschen Sie sich zusätzliches Wissen?
 - 6.1.3. ● Woher beziehen Sie Ihr Wissen zur Führung einer integrativen Schule?

- 6.2. Inwiefern war die Führung einer integrativen Schule inklusive der Führung von SHP Gegenstand einer Ihrer Aus- und Weiterbildungen?
 - 6.2.1. ► **sofern thematisiert:** Um welche Aus-/Weiterbildung hat es sich dabei gehandelt?
 - 6.2.2. ► **sofern thematisiert:** Welche Inhalte wurden konkret thematisiert?
 - 6.2.3. ► Wurden entsprechende Inhalte in der Aus-/Weiterbildung zur Schulleiterin/zum Schulleiter thematisiert?
 - 6.2.4. ► Welche Inhalte wurden konkret thematisiert?
 - 6.2.5. ● Welche Inhalte hätten Sie sich in Ihren Aus- und Weiterbildungen in Bezug auf die Führung einer integrativen Schule inklusive der Führung von SHP gewünscht?

7. Ergänzungen durch die/den Befragte/n

Wir sind am Ende der vorgesehenen Fragen angelangt.

- 7.1. Gibt es Ergänzungen durch Sie?
Möchten Sie noch etwas erwähnen, das bislang nicht angesprochen wurde?

- IC-Recorder aus
- iPhone aus

Seite 8 von 10 |

Leitfaden Interview
 Julia Rauh, MA Schulische Heilpädagogik

3. Kurzfragebogen

1	Befragtenkennzeichen	
2	Geschlecht	
3	Alter	
4	Ausbildung (Werdegang)	
	1 Erstausbildung	
	2 Werdegang zur Schulleiterin/zum Schulleiter	
	3 Ausbildungsort Lehrerausbildung	
	4 Ausbildungsort Schulleitungsausbildung	
	5 Weitere berufliche Qualifikationen (insbesondere SHP / FiB-Coach / ...)	
5	Angaben zur Schule	
	1 Einzugsgebiet (Stadt/Agglomeration/Land)	
	2 Anzahl/Typus der Abteilungen (Sekundarstufe A/B/C)	
	3 Anzahl Lernende insgesamt	
	4 Anzahl Lehrpersonen	
	5 Anzahl Lehrpersonen in IF/ISR/ISS (inkl. DaZ)	
	5.1. Anzahl ausgebildete SHP	
6	Anstellung als Schulleiter/-in	
	1 Pensum	
	1.1. Anteil Schulleitung	
	1.2. Anteil Unterricht/übrige Tätigkeiten	
	2 Leitung Gesamtschule oder nur Oberstufe	
	3 Stellenteilung (Co-Schulleitung) (ja/nein)	

Seite 9 von 10 |

Leitfaden Interview
Julia Rauh, MA Schulische Heilpädagogik

7	Berufserfahrung 1 Anzahl Berufsjahre Schulleitung 2 Anzahl Arbeitsorte als Schulleiter/-in 3 Anzahl Berufsjahre als Lehrperson oder anderer Tätigkeitsbereich im Bildungswesen 4 Anzahl Berufsjahre übrige Berufe	
8	Integratives Konzept 1 Konzept abgegeben/beiliegend 2 Angaben zum integrativen Konzept Förderzentrum (ja/nein)	
9	Rahmenbedingungen der Interviewführung 3 Atmosphäre bei Interviewführung Motivation der/des Interviewten	
10	Weitere Anmerkungen	

Seite 10 von 10 |

Literatur- und Quellenverzeichnis Anhang

- Bildungsdirektion Kanton Zürich Volksschulamt (2011). Angebote für Schülerinnen und Schüler mit besonderen pädagogischen Bedürfnissen. Integrative Förderung (IF). Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich.
- Castelmur, B. & Janett, C. (2013). Arbeitszufriedenheit von Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen im Kanton Graubünden. Untersuchung der Arbeitszufriedenheit in Bezug auf Rahmenbedingungen im integrativen Setting. Unveröffentlichte Masterarbeit. Zürich: HfH.
- Cobb, C. (2015). Principals play many parts: A review of the research on school principals as special education leaders 2001-2011. *International Journal of Inclusive Education*, 19 (3), 213-234
- Huber, S. (2002). Schulleitung im internationalen Trend – erweiterte und neue Aufgaben. *Journal für Schulentwicklung*, 6, 7-19.
- Huber, S. (2009). Schulleitung – Anforderungen und Professionalisierung aus internationaler Perspektive. *Lehren & Lernen*, 8-9, 12-28.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik (2013). Schulische Heilpädagogik Aufgaben – Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH. (2017). Ausbildung MA Schulische Heilpädagogik. Informationen zum Masterstudiengang. Zugriff am 28.05.2019 unter <https://www.hfh.ch/de/ausbildung/ma-schulische-heilpaedagogik>
- Kanton Zürich (2005). Volksschulgesetz (VSG). Abgerufen am 01.06.2019 unter [www2.zhlex.zh.ch › appl › zhlex_r.nsf › 412.100_7.2.05_65.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/412.100_7.2.05_65.pdf)
- Kanton Zürich (2007). Verordnung über die sonderpädagogischen Massnahmen (VSM). Abgerufen am 22.05.2019 unter [http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/3309D037CC40F281C125840F003B2F2E/\\$file/412.103_11.7.07_105.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/3309D037CC40F281C125840F003B2F2E/$file/412.103_11.7.07_105.pdf)
- Koch, C. (2018). Schulische Heilpädagogik. Studienbroschüre zum Masterstudiengang. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettauer Szaday, B. (2011). Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule. Bern: Haupt Verlag.
- Lütolf, C. (2010). Arbeitszufriedenheit an Sonderschulen. Unveröffentlichte Masterarbeit. Zürich: HfH.
- Ramseier, I. (2013). Berufszufriedenheit der Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an der Regel-Sekundarschule im Zürcher Oberland. Unveröffentlichte Masterarbeit. Zürich: HfH.
- Rolff, H.-G. (2016). Schulentwicklung kompakt. Modelle, Instrumente, Perspektiven (3. überarbeitete und erweiterte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Scheer, D. (2019). Schulleitung und Inklusion. Empirische Untersuchung zur Schulleitungsrolle im Kontext schulischer Inklusion. Wiesbaden: Springer VS.
- Steppacher, J. (2014). Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagogen/innen und Klassenlehrpersonen. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik HfH.
- Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Zürich (2014). Schule führen – heute und morgen. Berufsleitbild – Berufsbild. Zürich: VSLZH.
- Würzer, E., & Zellweger, T. (2013). Schulalltag konkret. Was Lehrpersonen beschäftigt. Bern: hep Verlag

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis Anhang

Abbildung 1: Aufgabenfelder und Kernaufgaben im Überblick (Quelle: Steppacher, 2014, S. 9).....	3
Abbildung 2: Übersicht über die Handlungsmöglichkeiten von Schulleitungen (Quelle: Buholzer & Müller, 2016, S. 8f.).....	6
Tabelle 1: Rollenkomplexität von Schulleitung (Quelle: Huber, 2009, S. 17; Rolff, 2016, S. 199; Cobb, 2015, S. 212 ff.; Scheer, 2019, S 82 f.).....	4
Tabelle 2: Konvergenz der Aufgaben von Schulleitung und SHP (Quellen: Kanton Zürich, 2005; Kanton Zürich, 2007; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2011; Lienhard-Tuggener et al., 2011; HfH, 2013; Steppacher, 2014; VSLZH, 2014).....	5

ABSTRACT zur Masterarbeit

Autor/en; Autorin/nen:

Julia Rauh

Begleitperson:

Marianne Walt, lic. phil.

Titel der Arbeit:

(der definitive Titel der Masterarbeit, dieses Feld wird bereits für das Diplom hinterlegt)
(max. 200 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Schulleitung im Kontext des Mangels an Schulischen Heilpädagog*innen

Untertitel der Arbeit

(der Untertitel wird für das Diplom nicht berücksichtigt)

Bewusstsein – Haltung – Handeln

Abstract

(maximal 900 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Seit Einführung der integrativen Schule zeigt sich auf der Sekundarstufe I ein erheblicher Mangel an Schulischen Heilpädagog*innen. Grund für den Mangel ist ein Ineinandergreifen verschiedener Faktoren. Wenig attraktive Rahmenbedingungen in integrativen Schulen sind Teil der Problematik und fallen zu Teilen in die Zuständigkeit der Schulleitung. Die vorliegende Arbeit geht anhand problemzentrierter Interviews folgender Frage nach: Inwiefern positionieren und engagieren sich Schulleitende der Sekundarstufe I im Umgang mit dem Mangel an Schulischen Heilpädagog*innen? Die Ergebnisse verweisen auf eine Diskrepanz zwischen deklarativem und prozeduralem Wissen der Befragten in der Bewältigung der Mangelproblematik. Abgeleitet werden Massnahmen zur Optimierung der Effektivität Schulischer Heilpädagogik sowie Impulse zur Implementierung der Resultate dieser Arbeit in die Schulleitungsausbildung.